

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Direcció General del Patrimoni Cultural
Àrea de Coneixement i Recerca
Centre d'Informació i Documentació del Patrimoni Cultural

6866

Excavació arqueològica de l'abric de l'estany de la Coveta I

Ermengol Gassiot Balibè i Jordi Jiménez Zamora

Avis legal

Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades 2.5 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se'n citi el titular dels drets i no se'n faci un ús comercial. No es pot alterar, modificar o generar una obra derivada a partir d'aquesta obra. La llicència completa es pot consultar a <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/legalcode.ca>.

ÍNDIX

1. Introducció.		1
2. Descripció i contextualització geogràfica del jaciment.		3
2.1. Situació geogràfica del jaciment.		3
2.2. Descripció del jaciment.		8
3. Objectius de l'excavació.		14
4. Metodologia de la intervenció.		16
4.1. Metodologia del treball de camp.		17
4.1.1. L'excavació.		17
4.1.2. El sistema de registre.		19
4.1.3. La topografia.		21
4.2. Metodologia del treball de gabinet.		22
5. Resultats de l'excavació.		23
5.1. El transcurs de l'excavació.		23
5.1.1. La Cambra 1.		23
5.1.2. L'Àmbit 2.		26
5.2. La seqüència estratigràfica.		27
5.2.1. El Conjunt 1.		29
5.2.2. El Conjunt 2.		35
5.2.3. El Conjunt 3.		56
5.2.4. El Conjunt 4.		65
5.2.5. El Conjunt 5.		72
6. Analítiques realitzades.		79
6.1. Datacions absolutes.		79
6.2. Anàlisi del material lític (Virginia Garcia, Dept. Prehistòria, UAB).		82
6.3. El material ceràmic.		90
6.4. Fitxa de la restauració del material ceràmic (Débora Iglesias).		92
6.5. Anàlisi antracològica (Mireia Celma, Dept. Prehistòria, UAB).		98
6.5.1. Objectius i procedència del material d'anàlisi.		98
6.5.2. Metodologia.		98
6.4.3. Resultats.		99
7. Bibliografia.		103
8. Annex 1. Registre de l'excavació.		108

1. INTRODUCCIÓ.

El present document constitueix la memòria de l'excavació arqueològica programada duta a terme a l'Abric de l'Estany de la Coveta I, al terme municipal d'Espot, Pallars Sobirà. La intervenció, realitzada en dues fases al llarg de finals de juny i mitjans de setembre de l'any 2005, fou dirigida pel Dr. Ermengol Gassiot Ballbè i el Sr. Jordi Jiménez Zamora, professor i investigador predoctoral respectivament del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'excavació s'emmarcà en el programa d'estudi del patrimoni arqueològic del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici que l'any 2004 havia iniciat promogut per les dues institucions esmentades. Al mateix temps aquest programa integra el projecte de recerca *La vida prehistòrica a l'alta muntanya del Pallars Sobirà: de la cacera a la transhumància (9.000 - 50 calANE)*, dirigit per Ermengol Gassiot, i que ha motivat diverses campanyes de prospecció arqueològica a les comarques del Pallars Sobirà, Alta Ribagorça i Pallars Jussà en els darrers anys (Gassiot i Jiménez 2006a i 2006b, Rapalino et al. 2007, així com diferents memòries i informes d'intervenció arqueològica dipositats a l'Àrea de Coneixement i Recerca de la Direcció General del Patrimoni Cultural).

La intervenció reportada en aquesta memòria va consistir en l'excavació de l'interior de l'espai principal de la petita cavitat identificada com Abric de l'Estany de la Coveta I durant la campanya de prospeccions arqueològiques efectuada l'any 2004 en motiu de l'*Asistencia técnica para el inventario de detalle de los recursos arqueológicos del Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici* (Gassiot 2005). Durant el reconeixement efectuat l'any 2004 del petit abric rocós es van recollir, en el seu interior, prop d'un centenar de fragments d'un recipient ceràmic de grans dimensions i que, per tipologia, podia adscriure's a l'Edat del Bronze, així com tres petits esclats de sílex i un quart de quarsita de factura indubtablement antròpica. La troballa de diversos materials arqueològics amb una morfologia que induïa a vincular-los a períodes prehistòrics així com el fet que el jaciment s'ubicava a les proximitats d'un dels camins més transitats del Parc Nacional van motivar l'excavació realitzada a l'àrea principal de l'interior de l'abric.

Inicialment l'excavació es va plantejar a partir de la hipòtesi de que a la cavitat s'hi trobaria, tret de les traces d'ús de l'espai de cronologia força recent, únicament una sola fase d'ocupació, a la qual correspondrien els fragments lítics recollits en la superfície de l'àmbit principal i potser els

fragments ceràmics de les escletxes més interiors. L'excavació va mostrar, per contra, una realitat més complexa amb una successió de múltiples moments d'ocupació agrupats com a mínim en tres grans fases, a més de la d'època contemporània. Aquest fet és recurrent en altres jaciments de tipologia similar en àmbits similars del Parc Nacional (Gassiot et al. 2008, Gassiot et al. ep, Rapalino et al. 2007), però en el moment de preparar la intervenció encara no havia estat documentat. La datació absoluta de dos dels nivells exhumats ha permès constatar que aquesta seqüència d'ocupació arrenca a la primera meitat del Setè Mil·lenni calANE, continua durant el darrer terç del Quart Mil·lenni calANE per arribar a una fase d'època històrica sense determinar que precedeix a les traces contemporànies de presència humana esporàdica a l'abric.

La present memòria s'estructura en dos blocs diferenciats. En el primer es presenten les dades relacionades al desenvolupament de l'excavació, des dels objectius i hipòtesis de partida i la metodologia emprada fins a la descripció acurada dels diferents contextos arqueològics documentats, passant per una exposició de com va transcórrer el treball de camp i la motivació de les decisions preses. El completa, a mode de conclusió, una síntesi dels resultats obtinguts en la excavació i en l'anàlisi posterior dels materials recuperats junt a una interpretació de les dades derivades a la llum dels actuals coneixements arqueològics de la zona d'estudi. En el segon bloc s'hi presenten les analítiques realitzades amb resultats disponibles en el moment de redactar aquest document. Malauradament no ha estat possible incloure-hi els estudis palinològics actualment en curs a càrrec del Dr. Ramon Pérez de la Universitat Autònoma de Barcelona. Finalment, en un annex s'inclou la planimetria derivada de l'excavació.

2. DESCRIPCIÓ I CONTEXTUALITZACIÓ GEOGRÀFICA DEL JACIMENT.

2.1. Situació geogràfica del jaciment.

L'Abric de l'Estany de la Coveta I, designat també amb el codi ESP-008, es localitza a l'interior de l'àrea nuclear del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (figures 1 i 2), en el municipi d'Espot, a la comarca del Pallars Sobirà. El jaciment, anteriorment inèdit, fou identificat durant la realització de l' *Asistencia técnica para el inventario de detalle de los recursos arqueológicos del Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici* (Gassiot 2005) promoguda per l'Organismo Autónomo de Parques Nacionales a instàncies de direcció del Parc Nacional.

Figura 1. Emplaçament del jaciment en els Pirineus occidentals de Catalunya, al nord de la província de Lleida.

L'àrea correspon al circ glacial delimitat per les carenes, crestes i colls que viunculen els pics de Fongueres, Monestero i Peguera al nord, Saburó i Mainera a l'oest i la Cresta de l'avió, Montanyó i Sudorn al Sud. Gran part d'aquestes carenes transcorren per sobre dels 2.750 m. d'altitud i són entre bastant i molt abruptes. Alguns colls relativament accessibles permeten

flanquejar-les cap el nord (colls de Monestero i de la Valleta Seca), l'oest (coll de Saburó) i cap el sud (coll de Montanyó). Tota la zona és drenada pel riu de Peguera a través de la vall que inicia per sota l'Estany Tort i, en direcció nord-est, desemboca al riu Escita just per sota del nucli urbà d'Espot. El circ, d'aproximadament **XXXX** Km², és conformat per diverses cubetes glacials a cotes superposades que contenen molleres i estanys (els principals són Tort de Peguera, Trullo, Negre de Peguera, Coveta, La Llastra, La Cabana, Cap del Port), una part dels quals han modificats mitjançant preses fruit de les infraestructures de producció hidroelèctrica construïdes durant el s. XX.

Figura 2. Situació del jaciment de l'Abric de l'Estany de la Coveta I a l'interior de l'àrea nuclear del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

La vegetació predominant al circ és de prats alpins allà on no hi ha tarters. Amb tot, en el seu sector nord-est, on l'altitud és inferior, s'hi mantenen alguns reductes de bosc esclarissat de pi negre. Els desenvolupaments dels arbres, que es localitzen al límit de la seva altitud, és molt reduït i condicionat per l'alçada. En alguns sectors hi ha també colònies de ginebró.

La fauna de l'entorn és la pròpia d'aquesta altitud i avui en dia encara és visible algun petit ramat d'ovelles a l'estiu.

Figura 3. Senyalització, sobre l'ortofotomapa de l'Institut Cartogràfic de Catalunya de l'emplaçament de l'Abric de l'Estany de la Coveta I (ESP-008). En la imatge s'inclouen els altres jaciments enregistrats al circ de Peguera a partir de Gassiot (2005). En vermell s'indiquen estructures arquitectòniques a l'aire lliure, en blau abrics i el verd materials lítics en superfície.

Tot el circ de Peguera s'assenta sobre un substrat granític, amb una morfologia condicionada per les línies del plegament i per l'erosió glacial. En diversos punts hi ha grans extensions de tarteres, algunes actives actualment i d'altres d'aparença molt més estable. Tant en unes com en les altres no és estrany de trobar-hi acumulacions de grans blocs de granit que conformen petites cavitats. Aquestes en depenen dels espais buits que la superposició d'aquests blocs pugui generar. Usualment les seves dimensions acostumen a ser molt reduïdes, però en algunes ocasions aquests espais poden arribar a tenir més d'un metre quadrat i definir un àmbit atractiu per algun tipus de presència humana. Aquest és el cas de l'amuntegament de blocs de granit localitzat a la base del vessant sud-oest del turó que separa

l'Estany Negre de Peguera de l'Estany de la Coveta, tocant el petit collet entre aquest turó i el que més al sud, separa el primer llac de l'Estany de la Llastra. Aquí un gran bloc de granit de diversos m³ recolza principalment en tres altres clastes de grans dimensions i en el vessant que, al seu temps, és format pels blocs d'una antiga tartera. La disposició del conjunt dels clastes dona lloc a diversos espais interiors per sota del primer dels blocs esmentats i és aquí on es localitza el jaciment designat com Abric de l'Estany de la Coveta I. Actualment el lloc és visible des de la variant del GR-11 que mena del Refugi de La Colomina al Josep Maria Blanc, just en el punt en que aquest canvia de la conca de l'Estany de la Coveta a la de l'Estany Negre de Peguera, en el collet abans al·ludit.

Figura 4. Senyalització, sobre la base topogràfica 1:5000 de l'Institut Cartogràfic de Catalunya de l'emplaçament de l'Abric de l'Estany de la Coveta I (ESP-008). En el mapa hi són marcats els principals camins actuals.

La posició exacta del jaciment la marquen les següents coordenades UTM:

Latitud: 4712077

Longitud: 31338932

La seva altitud ronda els 2.433 m. sobre el nivell del mar.

Figura 5. Indicació sobre una projecció en tres dimensions enfocada envers el Nord-oest/Oest de l'emplaçament del jaciment.

2.2. Descripció del jaciment.

L'Abric de l'Estany de la Coveta I consisteix en una petita cavitat formada per l'amuntegament de diversos blocs de granit de grans dimensions en un tarter (figures 5 a 9). Visible des de certa distància, en l'accés i en una petita obertura lateral (orientada a l'oest), s'aprecien petits trams de mur de pedra seca que arrangen l'espai interior de la cavitat, especialment tot delimitant-lo. Tot i que inicialment passaven força desapercibuts, aquests tipus d'indrets començaren a rebre atenció arqueològica durant la campanya de 2004 realitzada al Parc Nacional en identificar-s'hi, en alguns d'ells, vestigis de possible cronologia prehistòrica. Aquest fou el cas de l'Abric de l'Estany de la Coveta I. A partir d'aquest moment i en les successives campanyes de prospecció, el reconeixement sistemàtic i acurat d'aquest tipus de contexts ha proporcionat nombroses troballes arqueològiques (Gassiot et al. 2008, Gassiot i Jiménez 2006a).

Figura 6. Emplaçament de l'Abric de l'Estany de la Coveta I, situat a la base d'una tartera molt estable de grans blocs de granit. La cavitat s'aprecia al centre-dreta de la imatge, darrera del trípode de l'estació total. Al fons s'observa l'altiplà del pic de Fonguera i a l'extrem esquerra de la fotografia l'Estany de la Coveta. La imatge ha estat presa des de la variant del GR-11, just en el canvi de rasant que experimenta en el petit coll.

Figura 7. Fotografies de l'amuntegament de blocs de granit que conformen la cavitat on s'ha identificat el jaciment. La imatge B mostra l'accés principal a l'abric, flanquejat per un petit tram de mur. En la imatge A s'observa el costat oest de l'abric, on hi ha un mur de pedra seca que tanca una obertura inicialment existent en aquest costat.

Figura 8. Imatge de la "Cambra 1" abans de l'inici de l'excavació.

En l'actualitat hi ha dues obertures entre els grans carreus de granit que permeten accedir a l'espai designat com a Abric de l'Estany de la Coveta I. La major d'elles és la que orienta al sud i, a través del vessant relativament suau i net de pedres, defineix la visual amb la variant del GR-11 procedent del coll de Saburó. Aquesta entrada defineix un petit corredor en direcció Nord/Nord-est de prop de 1,3 m. de llarg i més de 0,5 m. d'ample que, amb una alçada de fins a 1,6 m., permet un accés prou còmode a l'interior de l'abric. Acabat aquest petit passadís, i ja a sota el gran bloc que conforma el sostre de gran part de l'abric, s'obre un àmbit designat com a "Cambra 1" (figura 8). La seva planta és irregular, amb un eix Sud-Nord de poc menys de 2 m. (c. 1,85 m.) i Est-Oest de 3,17 m. l'extensió total d'aquest espai, excloent-hi l'esmentat corredor, ronda els 5,57 m². El bloc que fa de sostre recolza sobre els carreus que delimiten la Cambra 1 pels seus diferents costats, amb l'excepció dels trams on es defineixen obertures. Donades les menors dimensions dels carreus de costat oest, el sostre presenta un pendent perdent alçada vers aquesta direcció. Aquest fet fa que en el moment d'iniciar l'excavació l'espai real utilitzable no fos gaire superior als 4,5 m². En la franja de 0,6 m. d'ample de l'extrem occidental de l'àmbit l'alçada del sostre era massa baixa per a que algú hi pogués accedir si no era reptant estirat a terra. En aquest sector hi havia una major densitat de

petits clastes. La resta de l'espai de l'àmbit es trobava força net de pedres. El terra era format per un sediment de llims i sorra, força buit de vegetació excepte en els punts on hi entrava més la llum exterior.

Figura 9. Croquis de la planta de la cavitat amb indicació de la troballa de materials arqueològics l'any 2004.

Durant la inspecció de l'indret de l'any 2004 en aquest àmbit es va constatar la presència d'algun carbó que no semblava ser gaire antic (i que ben bé podria correspondre a la fase d'ús de la cavitat que indicaven els murs visibles) així com tres petits esclats de sílex i un quart de quarsita.

Un petit corredor obre la Cambra 1 en direcció Nord. Seguint-lo a través d'un passadís sinuós que s'enfila lleugerament es pot arribar al final de la cavitat. Al llarg del recorregut per aquest corredor, que és el resultat de l'espai quedat a sota alguns dels blocs del tarter apilats, hi ha quatre petits espais aprofitant esquerdes o buits en l'amuntegament de carreus que en el pis hi ha sediment. En tots els casos aquests petits àmbits tenen plantes molt sinuoses i no arriben a mesurar 0,5 m². A l'inici del passadís, un cop superat un primer desnivell que tanca la Cambra 1 pel seu costat septentrional, hi ha una obertura a l'est del corredor que mena en direcció Est a un espai allargat i no cobert. A partir d'aquí, i sortejant per darrera un dels blocs que tanca l'àmbit precedent, es defineix la segona obertura del conjunt d'espais que conformen la cavitat. Aquesta orienta envers l'Est. Aquest cop, aquesta obertura queda amagada respecte el camí i a través d'ella, encara que incòmode, és possible accedir també a l'interior de la cavitat.

L'interès arqueològic de l'indret es va constatar, precisament, quan es va dur a terme la revisió acurada d'aquests quatre petits espais més amagats. En ells s'hi van recuperar prop de cent fragments d'un recipient ceràmic i tres petits esclats de sílex. Les restes ceràmiques es van trobar a les parts més interiors, al llarg de vàries de les esclatxes, especialment les designades com a àmbits 5,4 i, en menor mesura, 3. Una bona bona part dels fragments es van recollir en superfície en els àmbits assenyalats en la figura 9. La resta provenen de contextos soterrats, sempre en els mateixos espais, en fondàries de pocs centímetres en dipòsits que semblaven haver-se format fruit de certa circulació hídrica a l'interior de la cavitat.

Els fragments ceràmics corresponen tots ells a una mateixa urna amb un cordó aplicat al seu coll i decoració "digital" impresa tant al cordó com al llavi. La base de la peça fou trobada falcada en una esclatxa sobre l'Àmbit 5", fet que fa pensar que aquest punt és on era la seva posició inicial. Probablement una esllavissada interna a la cavitat va provocar la seva ruptura i la dispersió d'una bona part dels seus fragments. Tot i que la troballa no ha estat datada, per paral·lelismes morfològics el recipient ceràmic és una peça freqüentment assignada l'Edat de Bronze, provablement del Segon Mil·lenni ane¹. Per la seva posició dins la cavitat i el

¹ Ceràmiques d'aspecte similar han estat assignades a aquesta cronologia als jaciments de El Cedre, a Andorra la Vella (Canturri et al. 1985, Canturri i Guillaumet 1985, Llovera 1984, Llovera i Colomer 1989). En el mateix Parc Nacional l'any 2004 es va documentar una peça similar a la vall de Liacs (Gassiot 2005, Gassiot i Jiménez 2006a).

context en que ha estat trobada, és molt possible que el recipient fos emprat per a usos domèstics (per exemple per a emmagatzemar aliment). La seva troballa, junt amb la de les restes lítiques de la cambra 1, feia pensar en l'ocupació del petit abric com a àrea d'activitat més enllà de com a punt d'emmagatzament, com podria fer creure la presència única del recipient ceràmic. Aquest aspecte, no obstant, ha quedat matisat després de l'excavació duta a terme.

Figura 10. Exemple d'un dels fragments recollits en una escletxa interior de l'abric.

3. OBJECTIUS DE L'EXCAVACIÓ.

La planificació i realització de l'excavació l'any 2005 perseguia poder documentar de manera exhaustiva un àmbit de presència humana que presumiblement datava de l'Edat del Bronze o, a tot estirar, l'Edat del Ferro. Les restes documentades l'any anterior junt a la similitud d'aquest jaciment amb d'altres identificats en altres àrees del Parc Nacional, on també s'hi havia enregistrat traces de presència humana sovint associades a fogars i a contextos que semblaven d'hàbitat, feien pensar que l'Abric de l'Estany de la Coveta I havia constituït durant algun moment de la prehistòria un petit espai de refugi o vivenda on s'hi feren activitats relacionades amb el

context en que ha estat trobada, és molt possible que el recipient fos emprat per a usos domèstics (per exemple per a emmagatzemar aliment). La seva troballa, junt amb la de les restes lítiques de la cambra 1, feia pensar en l'ocupació del petit abric com a àrea d'activitat més enllà de com a punt d'emmagatzament, com podria fer creure la presència única del recipient ceràmic. Aquest aspecte, no obstant, ha quedat matisat després de l'excavació duta a terme.

Figura 10. Exemple d'un dels fragments recollits en una escletxa interior de l'abric.

3. OBJECTIUS DE L'EXCAVACIÓ.

La planificació i realització de l'excavació l'any 2005 perseguia poder documentar de manera exhaustiva un àmbit de presència humana que presumiblement datava de l'Edat del Bronze o, a tot estirar, l'Edat del Ferro. Les restes documentades l'any anterior junt a la similitud d'aquest jaciment amb d'altres identificats en altres àrees del Parc Nacional, on també s'hi havia enregistrat traces de presència humana sovint associades a fogars i a contextos que semblaven d'hàbitat, feien pensar que l'Abric de l'Estany de la Coveta I havia constituït durant algun moment de la prehistòria un petit espai de refugi o vivenda on s'hi feren activitats relacionades amb el

manteniment de persones. Les característiques geogràfiques de l'indret portaven a suposar que l'ocupació d'aquest refugi es feu principalment al llarg dels mesos d'estiu o inicis de la tardor. El fet que sigui un fenomen present de manera repetida per diferents zones del Parc Nacional apuntava a que aquestes ocupacions van més enllà de refugis ocasionals i constitueixen una constant al llarg d'un o varis períodes històriques. D'altra banda, en el cas de l'Abric de l'Estany de la Coveta I la inspecció prèvia de l'any 2004 feia pensar que l'indret no havia estat ocupat de forma recent, potser tret dels murs visibles, o que aquesta ocupació no havia deixat vestigis sedimentaris en el seu interior. A favor d'aquesta possibilitat apuntava la troballa de material lític que tipològicament es podia assignar a època prehistòrica. En definitiva, l'interès científic de l'excavació radicava en la possibilitat de que aquest petit abric correspongués a un espai de vivenda de pastors/es que durant la prehistòria recent havien dut a terme un aprofitament ramader estiuenc de pastures d'alçada a la zona del Peguera/Saburó. De forma afegida, en tractar-se d'un fenomen recurrent, la documentació arqueològica d'aquest abric havia de permetre poder avançar en la interpretació preliminar d'altres jaciments similars trobats al Parc Nacional, sense haver de recórrer a la seva excavació.

De forma més específica, els objectius que motivaren l'actuació descrita en aquest document eren:

1. Realitzar una **acció preventiva** en un punt on de forma puntual semblava que s'hi refugiaven excursionistes i que es trobava molt a prop d'un camí amb elevat volum de circulació durant l'estiu. En buidar les restes arqueològiques de l'abric, es volia evitar el risc de danys futurs. En aquest sentit les dates d'intervenció (juny) es van definir fruit de la voluntat de dur-la a terme abans del període de major risc, entre juliol i mitjans de setembre.
2. Documentar la classe d'ocupació de què fou objecte la cavitat per a tal de poder interpretar tant la funcionalitat d'aquest tipus d'abric com la seva inserció dins dels sistemes organitzatius, econòmics i culturals de les poblacions prehistòriques a la zona.
3. Vinculat al darrer aspecte esmentat al punt anterior, poder avançar en el coneixement dels patrons d'explotació del medi a la prehistòria (tipus de ramaderia, tipus de cacera, etc.).
4. Recuperar el material arqueològic present a l'interior de l'abric. Aquest aspecte havia de permetre completar la reconstrucció de l'urna

recuperada, ja que les restes recollides representaven només una part minoritària del recipient. La hipotètica recuperació d'aquests fragments, alhora, havia de permetre comprendre els fenòmens tafonòmics que van afectar els dipòsits de l'abric en èpoques posteriors a la seva ocupació. En relació aquest punt cal puntualitzar que els "àmbits" on s'havien recuperat la majoria de les restes ja s'hi havia netejat la pràctica totalitat del sediment contingut. Els fragments restants, es pensava, podien haver estat arrossegats a l'espai principal de la cavitat.

5. Obtenir mostres orgàniques per tal de poder datar l'ocupació o diferents ocupacions presents en el jaciment.

A fi de realitzar els objectius descrits, la intervenció es va plantejar sobre la base de l'excavació en extensió de la Cambra 1, l'àmbit de majors dimensions documentat a la cavitat, el que aparentment presentava una major potència estratigràfica i que semblava haver allotjat el gruix de la hipotètica ocupació prehistòrica. En el pla de treball dissenyat a partir d'aquests punts s'assumia que l'actuació seria relativament senzilla i ràpida, doncs es preveia que no hi havia ocupacions posteriors a la prehistòrica de la que suposadament provenien les restes lítiques recuperades.

4. METODOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ.

L'excavació arqueològica realitzada a l'abric de l'estany de la Coveta I ha integrat una primera fase de treball de camp i una segona de gabinet. En la primera s'hi inclouen totes les actuacions relacionades amb la documentació de contextos estratigràfics (incloses estructures) i d'àrees d'activitat prèvia a la remoció del sediment i la recuperació de les restes que la integren, així com les pròpies tasques d'exhumació. La segona incorpora el processament dels registres generats durant la precedent fase de treball de camp així com les actuacions d'anàlisi de les dades i materials obtinguts. Cadascuna d'elles s'ha dut a terme responent a una metodologia específica que es descriu breument tot seguit.

Inicialment la intervenció havia estat planificada per a ser completada durant una setmana de treball de camp durant finals de juny de 2005, operant amb la hipòtesi de que l'abric era un jaciment amb una única fase d'ocupació. No obstant durant el transcurs de l'excavació es va constatar que hi havia una seqüència arqueològica força més complexa i prolongada del què es creia. Aquest fet va comportar allargar l'excavació en una segona

recuperada, ja que les restes recollides representaven només una part minoritària del recipient. La hipotètica recuperació d'aquests fragments, alhora, havia de permetre comprendre els fenòmens tafonòmics que van afectar els dipòsits de l'abric en èpoques posteriors a la seva ocupació. En relació aquest punt cal puntualitzar que els "àmbits" on s'havien recuperat la majoria de les restes ja s'hi havia netejat la pràctica totalitat del sediment contingut. Els fragments restants, es pensava, podien haver estat arrossegats a l'espai principal de la cavitat.

5. Obtenir mostres orgàniques per tal de poder datar l'ocupació o diferents ocupacions presents en el jaciment.

A fi de realitzar els objectius descrits, la intervenció es va plantejar sobre la base de l'excavació en extensió de la Cambra 1, l'àmbit de majors dimensions documentat a la cavitat, el que aparentment presentava una major potència estratigràfica i que semblava haver allotjat el gruix de la hipotètica ocupació prehistòrica. En el pla de treball dissenyat a partir d'aquests punts s'assumia que l'actuació seria relativament senzilla i ràpida, doncs es preveia que no hi havia ocupacions posteriors a la prehistòrica de la que suposadament provenien les restes lítiques recuperades.

4. METODOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ.

L'excavació arqueològica realitzada a l'abric de l'estany de la Coveta I ha integrat una primera fase de treball de camp i una segona de gabinet. En la primera s'hi inclouen totes les actuacions relacionades amb la documentació de contextos estratigràfics (incloses estructures) i d'àrees d'activitat prèvia a la remoció del sediment i la recuperació de les restes que la integren, així com les pròpies tasques d'exhumació. La segona incorpora el processament dels registres generats durant la precedent fase de treball de camp així com les actuacions d'anàlisi de les dades i materials obtinguts. Cadascuna d'elles s'ha dut a terme responent a una metodologia específica que es descriu breument tot seguit.

Inicialment la intervenció havia estat planificada per a ser completada durant una setmana de treball de camp durant finals de juny de 2005, operant amb la hipòtesi de que l'abric era un jaciment amb una única fase d'ocupació. No obstant durant el transcurs de l'excavació es va constatar que hi havia una seqüència arqueològica força més complexa i prolongada del què es creia. Aquest fet va comportar allargar l'excavació en una segona

setmana, el setembre de 2005, i modificar lleugerament els procediments en el treball de camp.

4.1. Metodologia del treball de camp.

4.1.1. L'excavació.

L'excavació de l'Abric de l'Estany de la Coveta I es va planificar per a ser executada en extensió, cobrint la totalitat de l'espai hàbil per a treballar de la Cambra 1. D'aquesta manera, l'exhumació de sediment es va iniciar al llarg d'una àrea de 4,7 m² que incorporava un petit tram de l'accés a l'interior de la cambra per la banda Sud. L'excavació en extensió inicial de l'espai va mantenir-se durant els primers dies de treball, mentre es documentaven els diversos estrats que conformen la fase d'ocupació més recent de l'abric. Al llarg d'aquest procés l'espai excavat no va ser ni quadriculat ni parcelitzat i es va tractar de manera continua durant una bona part de l'excavació. A tal fi es va emprar una estació total durant tota la durada del treball de camp (Sokkia SET3B en la primera setmana i Trimble 5503DR durant la segona), que va facilitar l'aixecament topogràfic de les superfícies dels diferents estrats exhumats, delimitar espacialment àrees i contextos considerats rellevants, georeferenciar dibuixos arqueològics d'estructures i altres trets arqueològics i tridimensionar objectes de manera individualitzada. En aquesta primera fase la remoció del sediment es va dur a terme seguint un procediment estratigràfic. La individualització dels diferents estrats es va fer atenent criteris sedimentològics (tipus de matriu, coloració i grau de compactació), de continguts arqueològics i de relació amb eventuais elements estructurals.

En el darrer terç del treball de camp de la primera setmana, un cop exhumada una fase d'ocupació internament estratificada i en la que s'hi havia recollit materials d'època històrica, es va optar per a fer una picada de seguretat en un sector reduït de l'interior de la Cambra 1. La finalitat d'aquesta actuació era descartar de forma ràpida l'existència d'ocupacions anteriors i poder donar per acabada amb certes garanties l'actuació realitzada en el jaciment. D'aquesta manera l'excavació per sota del Conjunt 2 va continuar inicialment circumscrita a una trinxera de 1,34 m. de llarg i 0,95 m. d'ample que travessava la cambra en sentit Sud-Nord. Durant la seva realització es va poder constatar en primer lloc l'existència d'una seqüència sedimentària més complexa del que s'havia suposat inicialment. Segonament, a la seva base es va recuperar un fragment de

silex tallat i algun petit carbó després de diversos dipòsits de sediment estèril. Aquest fet es va interpretar com a indicatiu de l'existència d'algun nivell d'ocupació en algun sector de la cambra que encara restava per a documentar i que la trinxera havia localitzat només de forma relativament marginal. Donat el fet que aquesta constatació es va produir final de la setmana que inicialment havia de durar l'excavació i a la impossibilitat, degut a diversos compromisos personals dels i les integrants de l'equip d'allargar-la, es va cobrir l'excavació amb l'objectiu de reprendre-la a finals de l'estiu. Durant la segona setmana de treball de camp es va completar l'excavació de l'interior de la cambra a banda i banda de la trinxera oberta. Es va reprendre una estratègia en extensió per bé que la rasa dividia un espai ja de per si força reduït.

Tant durant l'obertura de la rasa com en els treballs posteriors es va prosseguir una estratègia estratigràfica a l'hora d'exhumar els diferents dipòsits sedimentaris. Com a matis cal esmentar que en absència de vestigis de presència humana directa, ja fossin artefactuals o altres tipus de residus, com ara carbons, els criteris per a la distinció estratigràfica foren més laxes a fi de no complicar innecessàriament la seqüència enregistrada,

La individualització i designació de les diferents unitats estratigràfiques es dugué a terme seguint el sistema de *conjunts* i *subconjunts* (Castro et al. 1999, Gassiot et al. 2006). D'aquesta manera es van assignar dins de cada *conjunt* aquells dipòsits diferenciats la formació dels quals s'associa a un mateixa fase d'ocupació. En aquesta excavació, en absència d'estructures arquitectòniques en molts casos o una incidència relativament marginal en d'altres, l'assignació de diferents estrats a un *conjunt* s'ha fonamentat en els materials apareguts i en criteris estratigràfics (per exemple, l'absència de hiatus estèrils entre dos estrats). A partir d'aquí cada *subconjunt* identifica una unitat estratigràfica específica dins d'una determinada fase arqueològica. Una de les novetats respecte el *sistema Harris* d'aquesta metodologia rau en el sistema de designació de les diferents unitats estratigràfiques. En el nom de cadascuna d'elles s'expressa seguint la següent fórmula:

Lletra - Dígit - Lletra (A o B) - Dígit

La primera lletra reflecteix la zona del jaciment en la que s'ubica l'estrat referit. Per zona s'entén un espai acotat per elements que el delimiten i trenquen la continuïtat entre la matriu dels dipòsits estratigràfics que contenen. El primer dígit designa el *conjunt* en el que s'inclou l'estrat o

subconjunt. La lletra A o B indica el tipus d'element de què es tracta. Així la "B" indica que consisteix en una estructura arqueològica que es manté "in situ": mur, forat de pal, cubeta, paviment, etc. Per contra, la "A" denomina la resta d'estrats: els d'origen geològic, els dipòsits derivats de la tafocenosi d'estructures i les àrees d'activitat que no comporten una actuació estructural. En una sedimentació com la pròpia d'una cova és esperable que siguin subconjunts de tipus A els que aportin la major part de la sedimentació. Finalment el darrer dígit designa específicament cadascuna de les unitats estratigràfiques o subconjunts que conformen un determinat conjunt. La utilització d'aquesta metodologia, a part de fer més comprensible i manejable la denominació dels diferents estrats, obliga a formular ja durant el procés d'excavació una hipòtesi explícita sobre el procés de formació de la seqüència estratigràfica que va quedant exposada així com, en la mesura del possible, sobre la seva significació històrica.

Els materials arqueològics es van recollir per subconjunts. Donada l'escasa densitat de restes, tots aquells artefactes arqueològics que es van localitzar "in situ" durant el procés d'excavació enregistrar la seva posició exacta mitjançant l'estació total i es van guardar de forma individualitzada. En els diferents fogars i dipòsits amb restes antracològiques es van recollir mostres de carbons per al seu posterior anàlisi. L'emplaçament geogràfic de la cavitat junt a les dificultats que aquest comporta d'accés va limitar el volum de mostres de sediment que es van poder guardar per a una posterior recuperació de microrestes. Tot i així es van recollir algunes mostres de sediment del fogar CA-3A2. Del perfil Nord de la rasa es va realitzar un mostreig en columna per a la recuperació de restes pol·líniques, actualment en procés d'anàlisi per part del Dr. Ramon Pérez de la UAB. Durant l'excavació tot el sediment es va cribar en una malla de 4 mm., recollint la terra en sacs de runa d'obra a fi de no contaminar l'àrea. Tot aquest sediment en acabar l'excavació fou reintegrat a la cavitat.

4.1.2. El sistema de registre.

El registre de l'excavació es va estructurar mitjançant diverses fitxes a fi de procedir a una recollida ordenada i sistemàtica de les informacions generades durant el treball de camp. La utilització de fitxes com a eina per a recollir la informació per sobre d'un diari de camp respon a la voluntat de reduir els elements subjectius en l'observació i, sobretot, incrementar el grau d'homogeneïtat en la seva recollida. El fet que cadascuna de les

modalitats de fitxa emprades defineix els diferents paràmetres que cal resoldre i que, sovint, aquests és conformen a partir de sèries d'opcions predefinides contribueix a aquest objectiu. Els diferents models de fitxa emprats (veure tot seguit) s'estructuren en una base de dades jeràrquica en la qual la informació s'aglutina principalment a partir de l'element subconjunt o unitat estratigràfica, unitat que ha d'estructurar la comprensió del registre arqueològic generat. En el posterior treball de gabinet aquestes fitxes han estat processades en format MsAcces i se'n facilita una còpia digital de forma adjunta a aquesta memòria. Tot seguit es detallen els elements que conformen la base de dades generada:

- ✓ **Fitxa de subconjunt.** Constitueix la veritable base del registre de l'excavació, doncs en ella s'hi recull la informació referida a la documentació i excavació dels diferents estrats de forma individualitzada (entenent que una àrea d'activitat defineix també un subconjunt específic quan s'individualitza com a tal). ja que, en definir un seguit de camps, tendeix a reduir la subjectivitat i variabilitat del diari de camp tradicional. El disseny de la fitxa integra les variants derivades de l'ús del sistema terminològic i classificador d'estrats esmentat més amunt més les aportacions en l'àmbit de l'estratigrafia sintetitzades en el què es coneix com a Mètode Harris. A més de les característiques estratigràfiques del context, tant en la seva relació amb els altres conjunts com en la seva interpretació funcional o de formació, es dedica atenció a la caracterització sedimentològica del dipòsit. La fitxa d'excavació combina els camps e tancats amb d'altres oberts, fonamentalment el de "croquis" i el d'"explicació". En ells, l'excavador/a hi pot reflectir aspectes més valoratius que els contemplats en la resta del formulari.
- ✓ **Fitxa de fotografies.** Recull i enumera les diferents fotografies realitzades com a part del registre de l'excavació, establint diversos paràmetres informatius. La consulta d'aquesta informació es pot realitzar directament en un formulari específic però també, en la fitxa de subconjunts, s'especifica per a cada estrat les imatges que s'hi refereixen.
- ✓ **Inventari de coordenats.** En ell s'hi recull un llistat d'objectes i mostres tridimensionades. Junt a un codi identificatiu, la seva procedència estratigràfica i a una senzilla descripció de l'objecte en l'inventari s'inclouen les mesures preses mitjançant l'estació total

referents a la seva ubicació espacial. A l'igual que la fitxa de fotografies, aquesta informació pot visualitzar-se en un formulari específic i a través de la fitxa de subconjunt.

- ✓ **Inventari de plànols.** Aquí es detallen els dibuixos de plantes i seccions efectuats, sense incloure-hi les planimetries fetes amb estació total.

Aquest registre va estar complementat amb fotografies digitals dels elements rellevants sorgits durant l'excavació i amb dibuixos a escala de seccions i estructures arqueològiques. A més, mitjançant l'estació total es va procedir a delimitar i topografiar els diferents subconjunts documentats i a posicionar en l'espai els diferents objectes individualitzats.

4.1.3. La topografia.

La finalitat assignada a la topografia en la present excavació va estar en primer lloc la representació de l'àrea on s'ha dut a terme, segonament la delimitació i reproducció de les superfícies dels diferents subconjunts exhumats així com del final de la intervenció i, per acabar, la reproducció de les concentracions i dispersions d'objectes en els contextes analitzats. El poder disposar d'una estació total va facilitar la realització d'aquesta tasca, simplificant les actuacions a realitzar durant el treball de camp (per exemple reduint el nombre de plantes a dibuixar), incrementant el grau de precisió en les observacions, i a l'hora, possibilitant realitzar-ne en un major nombre, així com fent viable eliminar la quadrícula i permeten treballar tot l'espai de l'excavació com una unitat contínua.

La representació de superfícies va estar enfocada a partir de la delimitació i acotament dels diferents nivells sedimentaris. Així, per exemple, la representació de l'espai on es va dur a terme l'excavació correspon a les mesures relacionades amb l'estrat superficial, el subconjunt CA-1A1. La definició en planta dels seus límits s'estableix a partir de l'observació del seu perímetre, partint del principi que sobre un pla bidimensional tota àrea es pot representar a partir del seu contorn. Per tal de reflectir la inclinació de la superfície interna de l'àrea o la capa i de les seves irregularitats, canvis d'inclinació, concavitats, línies de ruptura, etc., s'efectuen també diverses visuals referides a punts del seu interior. En tots els casos els plànols de representació dels diversos estrats ha partit de la reproducció de les seves superfícies superiors. En el registre de mesures topogràfiques

aquest fet es reflecteix mitjançant el codi PER-T quan correspon a una dada del perímetre i INT-T quan ho és de la seva superfície interior (Excepcionalment s'usa PER-B i INT-B) per a referir-se a la base d'un element exhumat o d'un negatiu).

El recull de les diferents dades topogràfiques, tant d'objectes discrets com de subconjunts es va realitzar en una base de dades on cada observació rebé un número o codi identificatiu. Aquest llistat convenientment depurat es presenta en l'annex 1 junt a les altres dades del registre.

4.2. Metodologia del treball de gabinet.

El tractament de les dades generades durant l'excavació arqueològica ha estructurat les actuacions emmarcades dins d'aquest apartat: processament del registre de l'excavació, estudi dels materials obtinguts, anàlisi de l'estratigrafia i dispersió de restes, estudi dels materials recollits i elaboració de la memòria final. Cadascuna d'aquestes actuacions ha comportat accions específiques, la justificació metodològica de les quals, en el cas de l'estudi dels materials, es presenten en l'apartat 6 on s'ofereixen els informes específics.

El registre de la intervenció ha estat digitalitzat i passat a MsAcces, generant un únic arxiu que integra les diferents fitxes i inventaris efectuats. Les planimetries de l'excavació (representació de subconjunts i disposició de materials) ha estat processada mitjançant AutoCAD. Donada l'escassa extensió de l'àrea de l'excavació i dels elements representats no s'ha considerat necessari incorporar un dibuix específic de les corbes de nivell, entenent que aquesta dada únicament afegiria soroll als plànols elaborats. D'altra banda, les dades altimètriques dels diferents elements continua sent present en els dibuixos actuals.

5. RESULTATS DE L'EXCAVACIÓ.

L'excavació arqueològica de l'Abric de l'Estany de la Coveta es va concentrar a la Cambra 1. En ella es va procedir a l'exhumació d'una seqüència estratigràfica relativament extensa on s'hi pogueren documentar la superposició de tres fases d'ocupació clarament diferenciades per sota dels nivells d'utilització d'època contemporània de la cavitat. Fou en aquest espai on es concentrà el gruix de la intervenció realitzada. Addicionalment es procedí a la neteja del sediment superficial de l'Àmbit 2, situat més a l'interior de la cavitat, entre els blocs aportats per l'acumulació del tarter. En aquest segon espai l'excavació de seguida va aportar nivells estèrils, fet que motivà aturar la seva continuació. En les planes següents es descriu l'evolució de les actuacions realitzades tot motivant la seva execució. Posteriorment es detallen els resultats.

5.1. El transcurs de l'excavació.

5.1.1. La Cambra 1.

En aquest àmbit de l'Abric de l'Estany de la Coveta l'excavació va iniciar en extensió, cobrint tota la superfície. Únicament es va deixar sense exhumar un petit racó de l'extrem Nord-oest de la cambra on l'espai era molt angost i feia molt difícil l'extracció del sediment. Aquesta quadrícula d'excavació es va estendre també al corredor que defineix l'accés a la cavitat per la seva banda Sud. En total l'àrea coberta per aquesta activitat fou de 5,83 m². D'aquests 0,32 m² correspongueren al corredor, on la superfície excavada fou una àrea angosta i allargada de 1,11 m. de llarg i un ample màxim de 0,30 m. La resta de la superfície correspon a l'interior de la cambra.

En els primers dies l'excavació es va realitzar en extensió cobrint el registre espacial mitjançant l'estació total. Després de la neteja superficial es procedí a l'extracció del sediment distingint els diferents dipòsits sedimentaris, que foren tots ells representats en planta. El nivell superficial es va designar com a CA-1A1, distingint la perllongació de la capa a l'extrem més occidental de la cambra, allà on el sostre és més baix i fa quasi impracticable l'estada per a una persona, com a CA-1A1-ext. Aquest dipòsit format per sorres de descomposició del granit, clastes i alguns llims d'arrossegament per aigua deixà pas de seguida a gran part de la cambra a un seguit de llengües i capes d'un sediment menys sorrenc i amb una major

quantitat de cendres i carbons, que en alguns sectors presentaven una densitat molt major a la resta. Aquestes es van interpretar com a àrees de combustió i com a neteja de fogars. Les primeres en ocasió reblien una petita cubeta excavada en el terra. Els diferents estrats atribuïts a aquesta fase es van assignar al Conjunt 2. En ells s'hi localitzaren, a més de les restes de combustió esmentades (tant carbons i cendres com fusta en procés de carbonització), algun petit clau de ferro molt oxidat.

Un cop exhumat el Conjunt 2 aparegué a la seva base, i inicialment cobrint tota l'extensió excavada, un sediment més sorrenc i absència dels carbons i cendres que caracteritzaven la matriu de les capes suprajacents. L'inici de la seva excavació va mostrar que el nivell era estèril, fet que va obrir la possibilitat de que amb l'extracció del Conjunt 2 s'hagués esgotat el potencial arqueològic de la cavitat. Aquest fet va portar a aturar l'excavació en extensió i a realitzar una cala de reduïdes dimensions (0,4 x 0,4 m.) a la base de l'àrea de major intensitat de carbons del Conjunt 2, assignada a un espai de fogar. Aquesta actuació, després de remoure un sediment estèril amb una estratificació interna definida per una alternança en el predomini de sorra i llims a la matriu, va permetre recuperar a 0,36 m. de profunditat respecte la superfície inicial de la cambra i a 0,17 m. respecte la cota basal del Conjunt 2, un parell d'esclats de sílex i petits carbons associats a una acumulació de petits clastes que podia semblar intencional. El fet que el sediment entre aquests materials i el nivell precedent amb restes arqueològiques fós estèril, va portar a assumir que pertanyien a una fase d'ocupació anterior a les documentades fins aleshores.

A fi de contrastar aquest fet es va procedir a estendre la petita cala a una rasa de 1,31 m. per 0,96 m. que cobrís l'espai hàbil del centre de la Cambra en sentit Sud-oest/Nord-est. L'actuació es va dur a terme durant el penúltim dia del temps programat per a la intervenció del mes de juny. La impossibilitat d'allargar la campanya va motivar aquest fet. Durant l'excavació en aquest sector no es van tornar a recuperar més artefactes arqueològics i el número de carbons recollits fou molt reduït. No obstant es va poder constatar que per sota el dipòsit en el que recolzava el Conjunt 2 hi havia una successió de nivells sedimentaris que es podien distingir per canvis en la seva matriu, fonamentalment per l'existència de llims marronosos amb molt poques graves i sorres. Aquest fet il·lustrava que la base del Conjunt 2 no corresponia a un nivell d'inicis de l'Holocè i que, per tant, era factible que per sota d'ells hi pogués haver, encara que residual, alguna fase d'ocupació precedent, previsiblement de cronologia prehistòrica.

L'actuació de setembre de 2005 es va realitzar a fi de completar l'excavació de la Cambra 1 i, d'aquesta manera, poder resoldre alguns dels interrogants que havien quedat oberts, especialment després de les troballes realitzades en la petita cala abans esmentada. Al llarg dels dies que va durar, es va reprendre l'excavació en extensió de gran part de la cavitat. Per tal de garantir que en aquesta ocasió es podria concloure dins del termini definit, es va reduir la seva extensió, concentrant-la a la cambra i exclouent de l'àrea el corredor d'accés a aquesta. Igualment tampoc es va procedir a l'exhumació del sediments de la franja més interior de l'oest de la cambra, on l'espai de treball era molt poc còmode i on la remoció del subconjunt CA-1A1 no havia aportat cap resta arqueològica tret del seu nivell més superficial.

El sediment estèril exhumat conforma el Conjunt 4 i tendeix a estendre's al llarg de l'àrea excavada. En ell s'hi pogueren distingir diversos dipòsits sedimentaris atenent a la variació en la proporció entre sorres i llims en la seva matriu, que es corresponen a diverses condicions ambientals a l'interior de la cavitat. No obstant, durant la seva exhumació es van distingir dues àrees d'activitat que es corresponen a dues fases clarament diferenciades d'ocupació en aquest espai de l'abric. La primera consistia en un dipòsit relativament potent i, atenent a les dimensions de l'espai, extens de carbons i cendres situat a l'entrada de la cambra, just a l'inici del corredor que en defineix l'accés pel costat Sud. En ell no s'hi van recuperar altres restes d'origen antròpic. Aquest dipòsit s'assimila a una àrea de combustió i constitueix el Conjunt 3. Un cop datat la seva cronologia es situa a finals del Quart Mil·lenni calANE.

La segona àrea d'activitat fou una altra llengua de sediment gris fosc/negre amb cendres i carbons. La seva localització es situava lleugerament desplaçada respecte l'anterior cap el corredor i l'Est, en el mateix sector de la cavitat. En aquesta ocasió la capa és menys potent i extensa, la densitat de carbons és substancialment inferior i, especialment, la seva mida. Novament l'excavació d'aquesta llengua va resultar estèril quan a artefactes arqueològics. No obstant, a una cota similar a l'interior de la cavitat es van recuperar tres petits esclats de sílex a la superfície d'un dipòsit sedimentari estratigràficament equivalent. La datació del fogar ha facilitat una cronologia de la primera meitat del Setè Mil·lenni calANE. Aquestes evidències conformen la base de la seqüència arqueològica documentada al jaciment.

Per sota d'aquesta ocupació aparegué un sediment de llims amb petites graves de color groguenc que fou rebaixat a la trinxera i resultà estèril. En aquest moment es donà per esgotada la potència arqueològica de la cambra 1.

5.1.2. L'Àmbit 2.

L'Àmbit 2 fou l'únic espai practicable, descomptant la Cambra 1, que no fou netejat en la seva totalitat durant la revisió del jaciment de l'any 2004 (Gassiot 2005). Es localitza a l'interior de l'abric, continu al Nord de la Cambra 1, des de la qual s'hi pot accedir per l'obertura que aquesta te a la seva banda Nord. En planta presenta una morfologia sinuosa i irregular definida per la disposició dels blocs de tartera que en defineixen els límits laterals (figura 11). Les seves dimensions màximes són de 2,34 per 2,69 m., amb una àrea de 2,07 m². No obstant, la presència de blocs de granit de dimensions mitjanes provocà que l'exhumació de sediment es dugués a terme solament sobre una extensió de 1,88 m². L'exhumació del seu sediment superficial es feu per tal d'avaluar si en aquest indret hi havia traces arqueològiques i, més concretament, vestigis que es poguessin vincular a la presència en un espai recòndit del sistema d'escltxes de l'abric del recipient ceràmic recuperat en aquella primera inspecció.

Figura 11. Planta de l'Àmbit 2.

En aquest sector del jaciment es procedí a l'exhumació en extensió del sediment superficial, designat com a subconjunt A2-1A1. L'activitat va indicar la presència d'un estrat sorrenc que cobria tota l'extensió de l'espai. Tret de la presència de dos fragments de carbó en la part superior del dipòsit remogut, l'operació no va aportar cap tipus de material arqueològic. En apreciar que el sediment era estèril, l'actuació es va aturar.

5.2. La seqüència estratigràfica.

L'excavació realitzada va permetre documentar una seqüència estratigràfica més complexa del que s'havia previst inicialment. Durant el treball de camp els diferents estrats es van seqüenciar, però l'absència de materials arqueològics diagnòstics va limitar en gran mesura la possibilitat d'assignar-los una cronologia absoluta. Un cop efectuades dues datacions radiocarbòniques aquest dèficit ha pogut ser resolt en gran mesura i ha permès agrupar els diferents dipòsits sedimentaris en funció d'una periodització calendàrica. Aquest fet ha possibilitat reordenar la denominació dels diferents estrats en el camp seguint la metodologia-terminologia esmentada més amunt.

La formació de la seqüència estratigràfica de l'interior de la Cambra 1, que ha estat l'únic sector del jaciment on s'han apreciat diferents dipòsits, ha estat principalment condicionada per la dinàmica natural de sedimentació per arrossegament i per meteorització dels blocs de granit que conformen l'espai i de la tartera adjacent. En aquest sentit les diferents condicions ambientals a l'entorn i a l'interior de la cavitat es manifesten en els canvis estratigràfics documentats. Sobre aquests substrats successius, les activitats humanes a l'interior de la cambra han generat poques transformacions i aquestes, especialment en les fases prehistòriques, no han introduït variables micro-topogràfiques que hagin alterat substancialment les dinàmiques de deposició de sediments ja esmentades. Únicament en la fase d'ocupació corresponent al Conjunt 2, atribuïda per comparació amb altres jaciments propers a època tardo-romana o medieval, es van realitzar activitats constructives de poca entitat que van donar lloc a algunes estructures arquitectòniques: un petit tram de mur definit per l'alineament de clastes (subconjunt CA-2B1) i una cubeta (CA-2B2) que albergava residus de combustió. Els elements arquitectònics més visibles actualment a la cavitat, el tram de mur que delimita l'obertura Sud i el

segellament de l'obertura Oest s'han assignat a una època posterior (Conjunt 1) per bé que, en recolzar directament sobre els blocs de granit que delimiten l'espai en un cas i en la capa superficial del sòl en l'altre, no han afectat directament els sediments que en conformen el subsòl.

Figura 12. Matriu estratigràfica de la Cambra 1.

En aquest procés de rebliment d'un espai tancat de la base de la tartera, que en definitiva dóna lloc a l'abric, la dinàmica de la sedimentació ha ocasionat que les ocupacions prehistòriques documentades, totes elles d'escassa entitat sedimentària i en materials recuperats, s'insereixin en processos més amplis de formació de sediments "geològics". La forma que aquestes traces arqueològiques han pres es manifesta a mode d'interdigitacions de llengües en contextos sedimentaris més amplis, formats al llarg de processos continus d'abast temporal que sobrepassa la durada de les actuacions antròpiques realitzades a l'interior de l'espai observat. La dificultat de segmentar, en dipòsits sedimentaris continus a l'exterior de l'àrea on aquestes presències són visibles, la continuïtat de les superfícies d'ocupació humanes es fa evident en el registre estratigràfic formulat (en aquest sentit, veure la figura 12).

5.2.1. El Conjunt 1.

El Conjunt 1 agrupa, a la Cambra 1, els estrats i estructures posteriors a l'ocupació designada com a Conjunt 2 i que, presumiblement, és d'època medieval o tardoantiga. A ell s'hi ha assignat dues estructures arquitectòniques que en el moment de l'excavació caracteritzaven la delimitació de l'abric, tant en el seu accés principal com tancant per una banda el seu espai interior. Un d'aquests elements no recolza en sediment, fet que comporta que la seva inclusió dins de la seqüència estratigràfica global derivi més de consideracions tipològiques, sobre el seu estat de conservació i de l'associació amb el que hi ha a la base en el subconjunt CA-1A1 que no pas de la seva posició dins d'aquesta. Ambdós consisteixen en petits murs fets a base de pedra seca, emprant carreus de granit disposats de forma força expeditiva, i no presenten un nivell d'enderrocament. El fet de que es trobin exempts del sediment del terra de la Cambra 1 ha facilitat, per contra, no haver-los de remoure durant el procés d'excavació en el seu interior i en el corredor que en defineix l'accés. El tercer estrat que conforma el Conjunt 1 consisteix en un dipòsit format majoritàriament per sorra que cobreix la totalitat de l'interior de la cambra i del corredor. Durant el procés d'excavació es va segmentar en dos subconjunts, CA-1A1 i CA-1A1-ext. En ells els vestigis d'ocupació de l'espai són dèbils i fonamentalment consisteixen en residus d'època molt recent, imputables en gran mesura a la realització de vivacs per part d'excursionistes.

- Els subconjunts CA-1A1 i CA-1A1-ext.

L'excavació del sediment superficial a l'interior de la cavitat es va dur a terme designant aquest nivell com a subconjunt CA-1A1. Aquest nivell cobria la totalitat de l'àrea oberta, tant en el corredor d'entrada a la cambra com a l'interior d'aquesta. La disposició inclinada del sostre cap a l'oest, fent que la franja més occidental de la cavitat fos poc apta per a l'estada d'una persona, junt amb l'aparició d'un alineament de clastes que tot just comença a insinuar-se i que semblava delimitar l'espai tancant per dins l'extrem més occidental de la cambra, van motivar que es distingissin dues unitats a nivell de registre: el subconjunt CA-1A1 pròpiament i el subconjunt CA-1A1-ext (figura 13). El primer, amb una superfície de 4,21 m², s'estenia per l'entrada Sud de la cavitat i gran part de la Cambra 1 fins al parament interior de la filada esmentada. El segon cobria la superfície restant fins al tancament oest de la cambra, en un espai on el sostre era molt baix. La seva extensió en planta era de a penes 1,61 m². En el seu límit occidental se li recolzava el mur de pedra seca que tanca l'obertura que la cavitat tenia en aquesta banda.

Figura 13. Planta dels subconjunts CA-1A1 (a l'esquerra de l'alineament de clastes, CA-2B1) i CA-1A1-ext (a la dreta). S'indica l'emplaçament de l'esclat de sílex coordinat (núm. 1).

La matriu d'ambdós subconjunts era força similar. En termes generals era força poc compacte, tot i que més flonja en els sectors de la cambra on les

traces d'utilitzacions recents de l'espai per part de persones i animals eren més fortes (i que correspon amb CA-1A1). Conformaven la matriu principalment de sorra granítica i, en menor mesura, llims i en alguns sectors humus, que donaven lloc a algunes petites llengües que feien que internament l'estrat fos relativament heterogeni. Contenia també alguns petits i mitjans clastes angulosos, especialment en l'àrea coberta per CA-1A1-ext (figura 14). Presumiblement aquesta diferent densitat sigui producte del manteniment de l'espai central de la cambra. La formació de l'estrat en gran mesura provenia dels processos de diaclasi i intemperització dels blocs de granit de l'abric i la formació d'un sòl edàfic relativament marginal quan a potència i extensió. Abans de començar la seva excavació en algunes zones hi havia una certa coberta herbàcia, especialment en els punts receptors de llum solar, propers a les obertures existents al Sud i al Nord. També en la seva superfície s'hi apreciaven restes d'ocupacions recents de l'espai, com papers d'alumini, envasos recents, vidres i excrements d'ovicaprins. Integrats a la matriu sedimentària hi havia també una quantitat considerable de carbons i fusta a mig cremar, aparentment procedents de combustions recents. La densitat de totes aquestes restes disminuïa de forma acusada en la franja oest de la cambra (CA-1A1-ext). En aquest sector les restes antròpiques desaparegueren un cop extret el tram superior de l'estrat.

Figura 14. Imatge del sòl superficial a l'interior de la Cambra 1 abans de començar la seva excavació. En un primer pla, CA-1A1; al fons, CA-1A1-ext.

Fruit de la hipòtesi de que el dipòsit té una cronologia recent, no es van guardar mostres de sediment ni la majoria de les restes arqueològiques que contenia la capa. No obstant, durant la seva excavació es va recuperar un petit esclat de sílex (coordinat núm. 1) en el sector proper a l'entrada Sud de la cambra. Aquest objecte es suma a les quatre peces lítiques recollides en la superfície d'aquest estrat l'any 2004 en el mateix espai. Possiblement totes elles es relacionin amb la fase d'ocupació precedent i la seva presència en aquesta capa sigui fruit de la inestabilitat sedimentària fruit d'una matriu molt poc compactada en un context ocupat recurrentment (i per tant trepitjat i sotmès a altres remocions) com a mínim en els darrers anys. També es van recollir en CA-1A1 alguns objectes de ferro força meteoritzats.

A la franja Oest, l'exhumació de CA-1A1-ext a part d'algunes deixalles contemporànies i carbons moderns arraconats en el límit de la cambra no va aportar altres objectes arqueològics. Aquests carbons recolzaven a la cara interna (respecte la cavitat) del mur CA-2B1, en el límit entre els dos subconjunts superficials, fet que il·lustra que probablement es tractés del resultat de la neteja i manteniment de l'espai central de la cambra abocant la brossa en un racó poc apte per a l'estada. En aquest sentit destaca l'absència d'objectes metàl·lics identificats a la base de CA-1A1, per exemple. Ja més a l'interior de l'estrat es va recuperar un petit fragment de ceràmica modelada a mà de poc més d'1 x 1 cm. Les seves característiques són idèntiques a les de les restes de l'olla amb cordó aplicat documentats l'any 2004 (Gassiot 2005). La seva presència pot ser fruit de l'arrossegament del fragment per diverses esclatxes de l'interior de la cavitat. Per sota la capa va esdevenir estèril, mantenint la mateixa matriu sedimentària.

L'exhumació de CA-1A1 va deixar al descobert el subconjunt CA-2A1, un dipòsit amb una superfície irregular, probablement fruit de l'impacte de les ocupacions més recents i format per un sediment d'una matriu de gra més fi, una mica més compacta i d'una tonalitat marronosa-grisosa que contenia més materials arqueològics. En el seu límit oest a la seva base es va definint l'alineament CA-2B1. En canvi l'extracció de CA-1A1 es va aturar en un context de cert manteniment de la matriu sedimentària inicial davant l'absència de traces arqueològiques i la dificultat de treballar en aquell sector de la cavitat.

La cronologia del subconjunt CA-1A1 cobreix un període temporal relativament extens, que abasta des de la fi de la fase d'ocupació que sintetitza el Conjunt 2 fins a l'actualitat, és a dir, probablement entre algun moment de l'Edat Mitjana i el present. L'increment del nombre de claus de ferro en el seu tram inferior i el fet que els materials més recents tendeixin a trobar-se en el superior il·lustra un procés de formació continu del nivell.

- Els subconjunts CA-1B1 i CA-1B2.

Ambdós designen els paraments de construcció recent que en el moment de la identificació del jaciment i de procedir a la seva posterior excavació completaven la delimitació de l'espai interior de l'abric. Cap d'aquestes estructures va remoguda de forma total ni parcial durant la intervenció efectuada en no condicionar la seva existència l'exhumació dels nivells estratigràfics de l'interior de la cavitat. Això junt amb el fet que la seva construcció sigui molt recent en el temps, presumiblement d'època contemporània (s. XIX o XX), reverteix en que aquí es dediqui poc espai a la seva descripció.

El subconjunt CA-1B1 designa el petit tram de mur que tanca l'obertura existent a la banda Oest de la Cambra 1 de l'abric de l'Estany de la Coveta 1 (figura 15b). La seva construcció és a base de pedra seca, emprant clastes de granit de diverses dimensions sense escairar. Els més grans es disposen a les fileres inferiors, i poden arribar a mesurar 0,4 per 0,4 m. Els de les fileres superiors tendeixen a ser de menors dimensions, tot i que aquestes són variables (de 0,3 per 0,2 m. a 0,1 per 0,1 m.). La seva disposició segueix una única filada i les fileres són relativament desordenades, fet d'altra banda freqüent en tancaments similars existents en altres petits abrics del Parc Nacional (Gassiot 2005, Gassiot et al. e.p.). El parament presenta, a la seva cara exterior, un alçat de pràcticament 1,25 m., i un traçat màxim de 0,9 m. Recolza en els seus extrems en dos dels blocs grans de la tartera que suporten el que fa de sostre de l'àmbit principal de l'abric. Uns pocs clastes caiguts a la seva base exterior són els únics indicis d'enderrocament i probablement els causant que actualment el mur deixi una petita esclatxa entre part de la seva cresta i el bloc del sostre de la Cambra 1. L'excavació del subconjunt CA-1A1-ext ha permès constatar que la base de l'estructura pràcticament no es clava en el sediment i, per tant, que és molt propera a la superfície actual del sòl.

Aquest fet, junt a l'estat de conservació, permet suposar que la construcció del parament és cronològicament força o molt recent.

Figura 15. El mur CA-1B2 delimita l'accés Sud a la cavitat (a) i el parament CA-1B1 tanca quasi per complet l'obertura que hi ha a l'Oest de la Cambra 1 (b).

El petit tram de mur de pedra que franqueja l'accés Sud de la cavitat ha estat denominat CA-1B2 (figura 15a). En tot el seu traçat recolza sobre dos dels blocs que delimiten l'espai interior de la Cambra 1, just a tocar per la seva banda Oest el corredor que defineix l'entrada Sud. A l'igual que l'anterior, la seva construcció és feta mitjançant un alineament d'una filada de carreus de granit sense formatitzar, de dimensions variables (entre 0,3 per 0,3 m. i 0,2 per 0,1 m.). El seu traçat ronda els 1,7 m. i el seu alçat, que no supera els 0,6 m., no arriba a tancar en cap punt l'obertura que s'obre en la banda meridional de la Cambra 1, tocant a l'accés. Alguns pocs carreus caiguts cap a l'interior i l'exterior indiquen que l'estructura ha patit un lleuger enderrocament. Alguns dels blocs que la conformen actualment ballen, i podrien haver estat posats en època posterior a la construcció del parament per part de gent que ha reutilitzat aquest espai (excursionistes, per exemple). A l'igual que el mur CA-1B1, reproduïx les característiques de petits tancaments d'alguns dels abrics identificats al Parc Nacional i que presenten ocupacions imputables als pastors d'època moderna i contemporània.

5.2.2. El Conjunt 2.

El Conjunt 2 designa els elements que conformen els vestigis d'una ocupació de la Cambra 1 anterior les traces de presència humana d'època moderna i contemporània descrites en l'apartat anterior. Aquesta fase es distingeix de les ocupacions més recents per l'existència d'un dipòsit pràcticament estèril que conforma el tram inferior de l'estrat sorrenc denomina com a CA-1A1. Durant l'excavació s'han pogut diferenciar a diversos dipòsits sedimentaris que cobreixen diferents sectors de l'interior de la cavitat i que fonamentalment indiquen una deposició diferencial de materials, carbó i cendres. Integren també aquest conjunt dues petites estructures construïdes, l'alineament de clastes CA-2B1, la funcionalitat del qual es vincula a la delimitació interna de l'àmbit de l'ocupació, i la cubeta CA-2B2, que en el seu interior conté restes de combustió de fusta. Tot i que en termes absoluts el volum de materials arqueològics recuperats és reduït, amb l'excepció de les restes antracològiques, el Conjunt 2 ha estat el més fèrtil de l'excavació realitzada. La seva exhumació ha proporcionat diversos petits fragments lítics tallats, on os amb traces de treball humà i un petit clau de ferro molt meteoritzat.

Globalment, la fase s'interpreta com el resultat de la utilització d'aquest espai de l'abric com a petit refugi. En ella hi és determinant l'existència de com a mínim un fogar central que sembla estructurar l'organització interna de l'espai i la disposició dels materials arqueològics. Tot i que l'escassa presència de restes arqueològiques que no fossin residus d'aquests fogars junt amb la relativa permeabilitat d'una matriu sedimentària amb un alt contingut de sorra han dificultat definir de forma precisa la seva microestratigrafia interna, és segur que aquesta fase integra diversos moments d'ocupació. Així, per exemple, els artefactes arqueològics provenen quasi en la seva totalitat d'un moment terminal d'aquesta fase. Igualment l'alineament CA-2B1, que delimita la dispersió de dipòsits amb cendres i carbons procedents del fogar, al seu temps s'assenta sobre un dipòsit que també conté residus de combustió. No obstant, fora d'aquestes guies, ha estat molt complex poder distingir entre els diferents esdeveniments que conformen finalment aquest període en que la cavitat fou ocupada. Probablement aquest fet és el resultat d'una reiteració més o menys continuada d'ocupacions d'una durada relativament limitada (d'uns dies a unes setmanes) al llarg d'un determinat període temporal.

La cronologia absoluta de la fase no ha pogut ser determinada en prioritzar-se la datació d'altres nivells de la mateixa cavitat. La tipologia dels materials tampoc ajuda gaire a l'establiment d'una cronologia relativa. Presos individualment els esclats recuperats són poc diagnòstics tipològicament. Igualment el clau de ferro, que no sembla ser intrusiu, indica la fase es situa en una cronologia històrica sense que es puguin fer més precisions. Amb tot, i a la llum de les dades procedents d'altres jaciments en petits abrics del Parc Nacional (Gassiot i Jiménez 2006b, Gassiot 2007, Gassiot et al e.p.), es pot plantejar com a hipòtesi que el Conjunt 2 té una datació que es situa en els primers segles de la nostra era, no sent posterior als s. XII-XIV i, possiblement, fins i tot als s. IX-X. Els arguments sobre els quals es formula aquesta proposta de datació són:

- Les ocupacions de nombrosos abrics amb traces arqueològiques anàlogues han estat datats en cronologies que van del s. II a XIV (Estany Xic de Subenuix, Estany de la Ribera, Llebreta, Pletiu de la Coveta, Cova del Sardo, Estany Gran de Colieto, Bosc del Cantó i Estany Gémena de Dalt) (Gassiot 2007). Si bé el ventall temporal

dels resultats obtinguts és prou ampli, hi ha una concentració de datacions en l'interval 400-900 calNE.

- El Conjunt 2 cobreix un nivell sedimentari que reflecteix una desocupació de la Cavitat I que, a l'hora, segella un fogar datat a finals del Quart Mil·lenni calANE (CA-3A2). La potència d'aquest dipòsit estèril és fins i tot major que la que separa aquest segon fogar d'un tercer que ha estat situat també per cronologia absoluta en la primer meitat del Setè Mil·lenni calANE (CA-5A1). Malgrat que la diversitat de les matrius per sota del Conjunt 2 testimonia canvis en les dinàmiques de sedimentació a l'interior de la cavitat abans d'aquesta ocupació, i per tant previsiblement dels seus ritmes, aquest fet pot indicar que entre el Conjunt 2 i el fogar CA-3A2 hi ha una separació temporal considerable.
- Els materials arqueològics que va proporcionar l'excavació del Conjunt 2 s'assimilen tipològicament en els obtinguts en les cales estratigràfiques efectuades en jaciments com Llebreta, Pletiu de la Coveta i Estany Gran de Colieto, amb cronologies entre el final de l'època romana i els primers segles de l'Edat Mitjana. Aquestes similituds s'evidencien en: la presència de petits esclats de sílex i absència de traces de talla laminar, la presència puntual de restes d'objectes de ferro molt degradat (claus fonamentalment), l'absència de ceràmica vidriada i la presència, junt als carbons, de restes de fusta a mig combustionar.

- El subconjunt CA-2A1.

El dipòsit sedimentari que designa el subconjunt CA-2A1 cobria la resta d'estrats assignats al Conjunt 2 i s'estenia per gran part de l'espai que, a dins de la Cambra 1 (figura 16), definien el parament interior de l'alineament CA-2B1 i el límit est de l'àmbit, incloent el corredor de l'obertura Sud. La seva formació es vincula al final de les ocupacions que donaren lloc a aquesta fase d'utilització de la Cambra 1. En aquest sentit integrava l'aturada de la darrera de les ocupacions del Conjunt 2, com testimonien els artefactes arqueològics recuperats en gran part a la seva base i principalment en contacte amb el fogar CA-2A4, així com el posterior període en que a la cavitat deixaren d'enregistrar-se traces arqueològiques

de presència humana fins a les corresponents a època moderna i contemporània del Conjunt 1.

L'estrat CA-2A1 consistia en un nivell de sediment format per sorres fruit de la intemperització del granit i llims que li atorgaven una tonalitat marró fosca i alguns clastes angulosos també de granit. A la seva base a prop de l'entrada contenia un amuntegament de clastes previsiblement antròpic, que podria ser el resultat d'alguna activitat de neteja de l'àmbit al final de la fase d'ocupació representada pel Conjunt 2. La matriu era poc compacta i molt heterogènia segons els sectors, principalment perquè en algunes zones es tenia de color més fosc pel contacte amb algunes llengües de cendres i carbons de cobria. La seva potència era molt reduïda, en general menor als 2 cm. i en amplis sectors no superava els 1,5 cm. Tot i les similituds sedimentàries amb CA-1A1, la seva individualització va respondre en primer lloc a la desaparició dels materials de cronologia moderna recuperats en CA-1A1 i a l'aparició, després d'un petit tram de sediment estèril, de més restes arqueològiques. En segon lloc la matriu esdevé lleugerament més llimosa, conté més carbons i el seu color es torna més fosc i menys heterogeni.

Figura 16. Imatge en planta del subconjunt CA-2A1.

El subconjunt CA-2A1 tenia en superfície una extensió de 3,71 m² i cobria tot l'espai de la Cambra 1 intern a l'alineament CA-2B1 amb l'excepció d'un

sector enganxat al límit Sud de l'àmbit on s'apreciava el sostre d'una llengua amb molts carbons i sediment cendrós (CA-2A4) que es ficava per sota la línia que definia el contacte entre ambdós estrats. Per la seva banda Oest CA-2A1 recolzava, en el seu tram superior, en els carreus que definien l'esmentat CA-2B1. En aquest sector la base de l'estrat coincidia amb la base d'aquests clastes, indicant que l'inici de la seva formació corresponia a un moment relativament proper en el temps al de la "construcció" de la filada. A mesura que es va anar exhument aquest nivell, el seu límit oriental es va anar estenent cap a l'Est, especialment en el corredor de l'accés Sud, per sota de la superfície inclinada del bloc que delimita per aquesta banda la Cambra 1. D'aquesta manera l'excavació va guanyar una extensió de 0,34 m².

Figura 17. El subconjunt CA-2A1 abans de ser excavat. Al fons s'aprecia CA-2B1 i a l'esquerra de la imatge el sostre de la llengua que correspondrà a CA-2A4.

A la base de l'estrat es va documentar una petita concentració d'objectes arqueològics, un esclat, dos ossos –un cremat i l'altre amb traces de treball– i un clau de ferro (coordenats 2, 3 i 4). La seva posició coincideix amb la d'un altre artefacte lític coordinat (núm. 8) en el sostre de la llengua de fogar CA-2A4 i la diferència de cotes entre ells no supera el centímetre i

mig. En conseqüència, tots aquests artefactes semblen marcar una única àrea de deposició presumiblement vinculada al final del funcionament de l'esmentat fogar. Un altre fragment lític prové de l'extrem nord-occidental de l'estrat, en l'angle que defineix el bloc que el limita pel Nord i el parament interior dels clastes de CA-2B1.

L'exhumació de CA-2A1 va deixar al descobert els estrats CA-2A2, CA-2A3, CA-2A4 i CA-2B1. Els tres primers cobrien diversos sectors de la Cambra 1.

- El subconjunt CA-2B1.

Aquest subconjunt designa l'alineament de clastes de granit que es disposa a l'Oest de la Cambra 1, estenent-se entre els blocs que en defineixen els seus límits Nord i Sud. La seva existència coincidia amb el límit de l'espai de l'àmbit on es van produir les ocupacions documentades arqueològicament com a Conjunt 2, tant abans com després de la seva construcció (figura 18). A l'altra banda d'aquesta espècie de sòcol, a l'extrem Oest de la Cambra 1, el sostre és molt baix. En conseqüència l'espai esdevé incòmode a la presència humana en aquesta banda on, a més a més hi ha l'obertura que en una època posterior fou segellada mitjançant el mur CA-1B1.

Figura 18. Planta de CA-2B1.

Durant l'excavació arqueològica aquest alineament fou considerat com una estructura arqueològica. Per una banda la seva disposició era incongruent amb una suposada formació natural, per exemple fruit de la caiguda de blocs producte de l'esberlada dels grans blocs que originen la cavitat. En segon lloc, el subconjunt es va interpretar com el resultat d'un amuntegament intencional amb la finalitat d'establir algun tipus de límit de l'espai interior que allotjava les ocupacions humanes, descartant la possibilitat de que simplement respongués a actuacions de neteja i acondicionament de l'espai de la cambra. En suport d'aquesta argumentació hi ha el fet que amb posterioritat a la seva construcció la seva presència actua com a factor que estableix una discontinuïtat tant en la sedimentació com en la disposició d'objectes entre la part principal de la cambra i el seu sector més occidental. En conseqüència CA-2B1 s'interpreta com una estructura arqueològica, concretament com la base o sòcol d'una delimitació vertical d'aquesta banda de la Cambra 1 de l'abric.

L'estructura CA-2B1 tenia un eix longitudinal orientat en direcció Nord/Nord-est a Sud/Sud-oest de pràcticament 1,70 m. i un ample d'uns 0,65 m., que únicament en el seu extrem més septentrional s'amplia fins 0,75 m. En planta CA-2B1 contenia dues filades de carreus angulosos de granit, sense marques d'escairament. A l'extrem Sud l'estructura integrava com a carreu una gran llesca resultant de l'esberlat del bloc de granit que limita la cambra en aquest sector. Per la seva banda Nord el sòcol adossa directament en el bloc. Els clastes que el conformaven tenien morfologies irregulars i, en general, eren força angulosos. Provablement procedien del mateix interior de l'abric. Cap d'ells tenien traces d'haver estat escairats. Les seves mesures oscil·laven entre els 0,7x 0,35 m. i els 0,20 x 0,15 m., amb un predomini dels valors situats en el centre d'aquest ventall de variabilitat. En gran part del seu traçat el mur/sòcol arribava a conservar fins a dues fileres. Més enllà de l'alineament conservat no hi havia traces d'enderrocament associat, ni de la possible estructura aèria que hauria pogut completar el tancament. En el costat oest de l'estructura a la base de CA-1A1-ext hi havia una gran quantitat de clastes, no presents a l'altre sector de la Cambra 1. Aquest fet podia ser el resultat de les activitats de neteja d'aquest darrer espai, on s'evidencien les ocupacions humanes.

Estratigràficament el subconjunt CA-2B1 es situa en un moment avançat de la formació del Conjunt 2. La seva base recolzava sobre el subconjunt CA-2A3. De fet fou l'element que permeté distingir aquest del subconjunt CA-2A1, que en la seva part inferior experimentava un increment en la quantitat de carbons. Per contra, CA-2A1 recolzava en el parament interior de l'alineament CA-2B1. En definitiva, la construcció del mur es va realitzar quan l'ocupació entorn el fogar central de la Cambra 1 en aquesta fase (CA-2A4) ja havia iniciat. És durant aquest moment avançat de la fase, amb el mur ja delimitant l'espai habitat de la cambra, quan es despositen els artefactes recuperats associats al Conjunt 2.

Figura 19. L'alineament de clastes CA-2B1 un cop exhumat CA-2A1.

La manca d'excavacions en extensió en cavitats del Parc Nacional o en àrees properes limita el disposar referents per a estructures anàlogues soterrades en aquests tipus de contextos. Únicament en la cala efectuada a l'Abric de l'Estany Gran de Colieto es va identificar una filada de petits clastes de granit falcant un bloc de considerables dimensions que hauria pogut haver estat aportat intencionalment per a limitar l'obertura de la cavitat (Gassiot et al. ep). Un exemple més proper quan a la morfologia de

l'estructura es pot trobar en el sector oest de la Cova del Sardo de Boí, on l'excavació de l'any 2006 va permetre documentar un tram de mur relativament similar que tancava l'accés a la balma en aquesta banda just recolzant en el fogar datat en època romana imperial i per sota els nivells del s. XVIII.

- El subconjunt CA-2A2.

L'exhumació del nivell CA-2A1, a la base del qual es localitzava el final de les ocupacions humanes del Conjunt 2, va deixar al descobert un ventall força diferent de sediments. Bàsicament el principal factor en aquestes diferències radicava en la presència diferencial de carbons i cendres en llurs respectives matrius, junt a lleugers canvis en la granulometria del sediment. A grans trets, a la franja propera al bloc que limita la Cambra 1 per la seva banda Est, i que comunica els accessos Sud i Nord, el sediment contenia pocs carbons, amb l'excepció de dues petites llengües o taques. En el sector central-Sud de la cambra es localitzava l'àrea amb major quantia de carbons i cendres. Envoltant aquesta àrea des del Nord del sector central i fins on es localitzava el mur CA-2B1 hi havia un sediment similar al de la banda oriental però amb una major quantitat de carbons i cendres que augmentava d'Est a Oest. A la seva base aquests nivells van fer-se més homogenis en una capa sorrenca.

El subconjunt CA-2A2 identifica el sediment aparegut en la franja oriental de la Cambra 1 per sota de CA-2A1. És en aquesta banda el sediment era més llimós que a la resta de la cambra i, sobretot, contenia poques restes de combustió. Concretament el dipòsit sedimentari esmentat s'estenia des del corredor que marca l'entrada meridional de la cambra fins l'obertura que hi ha al Nord de la mateixa i definia una franja d'entre 1,4 i 0,6 m. vorejant el bloc granític de grans dimensions que en conforma el límit Est (figura 20). En total l'extensió del subconjunt era de pràcticament 2,11 m².

Figura 20. Planta de CA-2A2 indicant les llengües de sediment fosc amb llengües de sediment fosc amb carbons.

La configuració sedimentològica inicial del subconjunt CA-2A2 es definia per una matriu amb predomini de llims, barrejada amb sorres granítiques i grava i clastes angulosos de granit. La coloració general del subconjunt era força heterogènia: tendia al gris, però es feia més fosca i s'arribava a tenir de negre en funció de la presència de més o menys carbó. Precisament en la superfície del dipòsit es distingien dues llengües o taques de carbó, una situada en el corredor de l'accés Sud i l'altre en un sector central de l'estrat. La primera tenia una forma irregular, de 0,50 x 0,31 m. i 0,13 m² d'extensió en planta. La planta de la segona tendia a ser ovalada, de 0,31 m. de llarg i 0,22 m. d'ample, cobrint una superfície de 0,05 m². Ambdues llengües es caracteritzaven per presentar un sediment amb més llims i, sobretot, més cendres i carbons que els donaven una coloració molt més propera al negre. La potència d'aquestes llengües era d'entre 1 i 2 cm. La potència global de CA-2A2 rondava els 12 cm., amb un màxim proper als 15 cm. Val a dir que en el seu tram inferior la matriu però tendia a variar, fent-se progressivament més sorrenca i assimilant-se a la de la base del Conjunt 2 a tot l'interior de la cambra.

Figura 21. Detall d'una de les llengües de cendres i carbons de CA-2A2.

El subconjunt CA-2A2 va resultar estèril en materials arqueològics tret de carbons. El seu tram superior es vincula a les ocupacions humanes del Conjunt 2, i la seva base al nivell estèril que separa aquesta fase de l'ocupació humana precedent. Pel que fa al primer, destaca en primer lloc que era una àrea amb menys residus de combustió que a la resta de la cavitat. Possiblement aquest fet derivava de que aquest espai es configurava un sector de trànsit, ja fos per a sortir de la Cambra 1 per l'accés principal del Sud o per accedir als hàbitats interiors. Les dues llengües amb carbons i cendres semblen correspondre a àrees de combustió, de reduïdes dimensions en relació la principal (CA-2A4) d'aquest conjunt. Sobta la similitud d'emplaçament de la que està situada prop de l'entrada amb les exhumades en els nivells prehistòrics. Aquest fet podria respondre a la voluntat de tallar una entrada de fred amb una "cortina de calor". L'altra és molt petita i podria haver estat el resultat d'haver apartat un tronc o teia del foc principal en un moment donat.

- El subconjunt CA-2A3.

Per sota de CA-2A1 estenen-se per tot l'arc Nord i Oest de la Cambra 1 i vorejant l'àrea amb gran quantitat de residus de combustió de llenya designada com a CA-2A4 es va identificar el subconjunt CA-2A3. En el seu límit més occidental era present també per sota dels clastes de la filera basal de CA-2B1 (Figura 22). La seva extensió rondava els 1,10 m². El dipòsit es conformava per un sediment de sorres granítiques complementades per llims, graves i alguns clastes angulosos procedents de la intemperització del granit. Els llims apareixien sobretot en petits grumolls de terra marró i poden ser el resultat de processos tafonòmics d'ordre biòtic (arrels?). Alhora contenia, al llarg de la potència del seu tram superior (entre 3 i 6 cm.) una gran quantitat de carbons i cendres que li donaven una tonalitat fosca. No obstant la densitat d'aquests materials era variable, fent que en planta l'estrat presentés una imatge heterogènia, especialment pel que fa a la seva coloració, que variava entre marró fosca i negre, segons els trams. Així la quantitat de carbons tendia a fer-se més gran en el sector més occidental de la capa, mentre que és sensiblement menor en l'àrea en què aquesta establí contacte amb CA-2A2.

Figura 22. Detall d'una de les llengües de cendres i carbons de CA-2A2.

En el tram superior del nivell es va documentar i excavar una llengua o taca de sediment de gra més fi (encara que mantenia certa presència de sorres) similar a les dues documentades en CA-2A2. Encara que visible ja en la superfície de CA-2A3, aquest petit dipòsit es va fer especialment evident un cop es va dur a terme la primera neteja del subconjunt. És després d'aquesta quan va presentar la seva màxima extensió (0,10 m²) i una planta semicircular que, en el seu extrem Sud es solapava amb CA-2A4. La potència d'aquesta llengua era de poc més d'un centímetre i semblava correspondre a una petita estructura de combustió, activa en un moment en que presumiblement CA-2A4 no ho estava.

Figura 23. Imatge general de CA-2A3 i CA-2A4 (a l'esquerra). En primer pla s'aprecia parcialment una de les llengües de sediments cendrós de CA-2A2).

En el seu conjunt, CA-2A3 semblava correspondre al sòl d'ocupació humana de la part interior de la Cambra 1 durant el Conjunt 2, sobre el que recolzava el nivell d'abandonament que representava la base de CA-2A1. En aquest sentit era equivalent a CA-2A2, un espai de trànsit i més net de residus de fogar associat a l'entrada de l'àmbit. Un dels artefactes recuperat en aquest subconjunt provenia de la superfície de la llengua esmentada i consisteix en un artefacte de sílex (coordenat núm. 10). La seva cota era

molt similar a la de la resta d'objectes procedents de CA-2A4 i la majoria dels documentats a la base CA-2A1. Aquest fet suggereix que tots plegats es relacionen amb una mateixa àrea d'activitat associada a un moment avançat de les ocupacions del Conjunt 2. L'altre és un petit clau de ferro, que no es va poder coordinar perquè es va recollir a la criba.

A la base d'aquest estrat es va definir un nivell sorrenc on la quantitat de carbons i cendres va disminuir progressivament i la seva tonalitat es tornà gradualment més clara. Aquest sediment era similar al documentat a la base de CA-2A2 i CA-2A4, i conformava el substrat geològic en el que s'assentaven les ocupacions del Conjunt 2.

La potència mitjana del subconjunt, integrant els dos trams diferenciats, rondava els 10-12 cm., tot i que en alguns punts podia arribar gairebé a 14 cm. i, puntualment, a més de 25 cm.

- El subconjunt CA-2A4.

L'exhumació de CA-2A1 va deixar al descobert una superfície d'un sediment molt fosc amb una gran quantitat de residus de combustió de fusta. Aquesta llengua es localitzava a la banda Sud de la Cambra 1, enganxada a la cara interna del bloc de gran de granit que la limita per aquest costat. En planta aquesta llengua tenia una forma tendint a semicircular, tot i que s'adaptava a la morfologia de l'espai definida per la presència de blocs de granit a la perifèria de l'àmbit. Un d'aquests es situava en el sector central de la cara interna del semicercle. Vista així, el seu diàmetre rondava els 1,35 m., i la seva àrea era de 0,65 m² (Figura 24). En el seu arc exterior aquesta llengua es trobava encerclada per CA-2A3 i CA-2A2, que identificaven les superfícies d'ocupació externes a l'àrea de combustió que CA-2A4 representava.

El sediment d'aquest dipòsit estava format per sorres granítiques i cendres. En el seu tram superior contenia també una concentració de clastes de granit, presumiblement aportats intencionalment en relació a la funcionalitat de l'espai com a fogar. Alguns dels carbons eren de grans dimensions. En alguns cassos es van recuperar fustes en un estat intermedi de combustió. La potència màxima d'aquest dipòsit rondava els 13 cm., si bé en gran part de la seva extensió es situava entorn els 10-12 cm. L'exhumació de CA-2A4 va deixar al descobert una petita cubeta (CA-2B2),

amb forma més o menys circular, amb diàmetres de poc més de 0,4 x 0,3 m. i uns 5 cm. de fondària màxima, que es trobava reblerta per un sediment pràcticament idèntic al que conforma aquest subconjunt. Aquest darrer va ser individualitzat com a CA-2A5 a fi de distingir el contingut de la petita fossa fundacional d'aquesta àrea de fogar, totalment sobrepassada per la llengua CA-2A4. No obstant correspon a un primer moment d'acumulació de restes de combustió en aquest punt, procés que continuarà al llarg de la resta de la fase d'ocupació. L'extensió en planta d'aquesta cubeta era més reduïda que la de la llengua CA-2A4. Allà on aquesta la sobrepassava, la seva base recolzava directament en el nivell de sorres que formava la base del Conjunt 2 o sobre un gran bloc de granit que va començar a aparèixer per la banda Sud de la seva excavació.

Figura 24. Planta de CA-2A4.

Tant la potència i l'extensió de la llengua CA-2A4 la distingien de les altres llengües de sediment amb carbons i cendres documentades a l'interior de CA-2A2 i CA-2A3. En primer lloc les dimensions del subconjunt CA-2A4 eren considerablement majors i la potència dels residus de combustió arribava a superar la dels sòls d'ocupació associats al Conjunt 2 i que el circumval·laven. Aquest punt destaca per oposició al que succeïa en les llengües esmentades en CA-2A3 i CA-2A2, de molt menor projecció vertical

i que es circumscrivien només en un episodi dels que conformen la fase d'ocupació humana del Conjunt 2. En aquest sentit s'apreciava com el fogar CA-2A4 mantenia el seu emplaçament al llarg de la totalitat del temps que representava aquesta fase d'ocupació. Aquesta continuïtat es manifestava també en les descamacions tèrmiques que s'apreciaven en el bloc de granit que limitava al Sud el fogar, que ha patit el despreniment successiu de "llesques" de dimensions variables, algunes de les quals s'han enclavat en el sediment del fogar. Finalment CA-2A4 també representa la colmatació i rebassat de la cubeta fundacional d'aquest fogar, un tipus d'estructura no present en els altres casos. Els residus de combustió acumulats en aquest sector són, alhora, els que "contaminen" els sòls d'ocupació adjacents, especialment CA-2A3. Aquesta continuïtat en l'emplaçament del fogar en un punt específic de la cavitat es va observar també en els nivells d'època romana i, presumiblement, alt medieval al sector Oest de la Cova del Sardo. En aquella ocasió, a més del manteniment del seu emplaçament, es va apreciar com la reiteració de les àrees de combustió en un punt va afectar de forma similar a la descrita la superfície del bloc de granit en el que adossaven.

L'excavació de CA-2A4 quasi no va proporcionar restes arqueològiques tret dels carbons i fustes mig cremades ja esmentades. L'únic artefacte remarcable va ser un fragment lític procedent de la superfície de l'estrat, el coordinat núm. 8, amb un emplaçament molt proper a les restes recuperades a la base de CA-2A1 i de la del coordinat núm. 10. Molt possiblement tots ells responguin a una mateixa àrea d'activitat o episodi, vinculat a un moment final de l'acumulació de carbons i cendres en aquest sector.

Figura 25. Fogar CA-2A4. S'observen les exfol·liacions del bloc de granit per termoalteració

- Els subconjunt CA-2B2 i CA-2A5.

A la base de la potent llengua de carbons i cendres anomenada CA-2A4 es va identificar una petita cubeta excavada en el sediment sorrenc que configurava el substrat geològic en el que recolzaven les ocupacions humanes del Conjunt 2. El subconjunt CA-2B2 designa, con a estructura arqueològica, aquesta fossa. El subconjunt CA-2A5 individualitza el seu contingut. Com que ambdós elements es trobaven íntimament relacionats, la seva descripció es presenta aquí de forma conjunta. Tots dos representaven l'inici de l'àrea de combustió present durant el Conjunt 2 en aquest sector i que estructura l'espai interior de l'àmbit.

Figura 26. Planta de CA-2B2 i CA-2A5. La línia indica el límit de CA-2A4.

La cubeta CA-2B2 es trobava excavada en el nivell de sediment sorrenc que definia la base dels subconjunts CA-2A2, CA-2A3 i parcialment CA-2A4. El seu emplaçament coincidia amb la base de CA-2A4 en el tram central del recorregut de l'arc que definia aquest en planta, i a uns 0,31 m. del bloc que delimitava CA-2A4 pel Sud. El perímetre superior de la cubeta tenia una forma irregular tendint a ovalada, amb uns eixos de 0,5 m. en direcció Nord-Sud i 0,37 m. Est-Oest. La cota d'aquest perímetre es situava entorn els 2432,230 m., uns 8-10 cm. per sota de la superfície de CA-2A4. L'àrea que conformava era de quasi 0,15 m². La fossa CA-2B2 tenia una fondària de poc més de 6 cm. La seva secció presentava una base força plana vorejada per uns costats amb uns inclinació de prop de 45°. Tret de la seva excavació en el sediment sorrenc ja esmentat, no presentava cap altra traça d'activitat arquitectònica, ni per a delimitar l'espai ni de revestiment o paviment.

El subconjunt CA-2B2, una interfase negativa d'estrat, contenia un sediment de sorres amb una elevada quantitat de cendres i carbons, que va ser individualitzat com a CA-2A5, encara que les seves característiques sedimentològiques l'assimilaven a CA-2A4. Una petita variació s'establia en les dimensions dels carbons, aquí més reduïdes (o, més aviat, per l'absència

de carbons de grans dimensions). La distinció entre ambdós dipòsits sedimentaris es va realitzar a partir de la visió en planta de l'existència de la cubeta i es va procedir en aquest sentit a fi de poder separar l'estructura de combustió inicial de la fase representada pel Conjunt 2 de la continuació de l'activitat de combustió en el mateix emplaçament en episodis successius, un cop la cubeta ja havia estat rebassada pels residus derivats d'aquesta activitat. El subconjunt CA-2A5 omplia la totalitat de la cubeta CA-2B2, fet pel qual la seva morfologia en planta era idèntica a la d'aquella i l'espessor màxim del dipòsit corresponia a la seva profunditat.

Figura 28. Imatge en secció del sediment de CA-2A5 i la cubeta CA-2B2 durant la seva excavació.

L'exhumació del sediment de CA-2A5 no va aportar més restes arqueològiques que les pròpies derivades de l'activitat de combustió. Tampoc s'apreciaven a la base de la cubeta traces de termoalteració en el sediment. Aquest fet, no obstant, no és estrany si es té present que la sorra on es trobava excavada la fossa és d'origen granític, una roca plutònica que pràcticament no altera el seu color per l'aplicació de calor.

*

*

*

A mode de síntesi es pot concloure que el Conjunt 2 presenta traces de diverses ocupacions de la Cambra 1 transcorregudes durant un lapsus de temps indefinit però que probablement no supera uns pocs segles de durada. Durant aquest període l'espai sembla que s'estructura per una banda entorn una gran àrea de fogar central, enganxada al límit Sud de la cambra, i per l'altra al voltant d'un espai de pas entre les dues obertures que actualment i ha en els vèrtex Sud-est i Nord-est d'aquest àmbit de l'abric. En aquest segon sector el sòl es va anar mantenint substancialment més net de restes de combustió, el principal vestigi arqueològic documentat durant l'excavació, que en la resta de la cambra. Aquest patró es va anar mantenint al llarg de tot el període que representa el Conjunt 2, amb l'excepció de que puntualment es va situar un petit fogar a l'àrea de l'accés meridional, possiblement per a frenar una entrada de fred de fora.

Aquest fet posa sobre la taula una segona de les pautes documentades al llarg d'aquesta fase. Per una banda és evident que la principal àrea de combustió es situa en un mateix punt durant tot aquest període. Aquesta ubicació sembla aprofitar el plànol vertical que ofereix el bloc que limita l'espai per la seva banda Sud, una situació anàloga a la dels successius fogars del Conjunt 4 a la banda Oest de la Cova del Sardo de Boí (Gassiot et al. 2006c). Aquest fogar que s'hauria mantingut al llarg de cert temps en el seu emplaçament presenta un nivell fundacional, on s'hi aprecia la construcció d'una petita cubeta. No obstant el desenvolupament de les activitats de combustió va sobrepassar ràpidament aquesta estructura originària i es va estendre més enllà dels seus límits. També és aquest fogar el responsable de gran part dels carbons i cendres que s'incorporen a la matriu dels sòls d'ocupació que l'encerclen, especialment a la seva banda Nord i Oest. Per l'altra banda, complementàriament a aquest fogar, o potser de forma alternativa, en alguns episodis breus es van generar petites àrees de combustió disposades en altres punts de l'interior de la cambra, com ho mostren les llengües esmentades en els subconjunts CA-2A2 i CA-2A3.

Un altre aspecte remarcable, i ja esmentat profusament més amunt, és que en un moment avançat d'aquesta fase d'ocupació de l'abric es va construir un petit basament o sòcol mitjançant pedra seca que va actuar com a límit de l'espai per a la seva banda oest, tancant el sector de la cambra que reunia pitjors condicions d'habitabilitat i on hi havia una obertura cap a

l'exterior. Si bé aquesta petita paret s'associa al tram superior d'aquests nivells i per sota de la seva base s'infiltra llengües de carbó estratigràficament anterior, és també remarcable que aquestes mantenen un límit força coincident amb el seu traçat. Una possibilitat és que en moments inicials de la fase d'ocupació hi hagués un altre element de delimitació de l'espai interior, amb una disposició similar, i que no ha deixat majors traces arqueològiques (potser perquè fou desmuntat per a alçar-hi el tancament corresponent a CA-2B1). Una estructura relativament similar va documentar-se l'any 2006 de nou a la Cova del Sardo de Boí, en els nivells ja esmentats.

Figura 29. Àrees d'activitat, estructures i materials de la fase d'ocupació corresponent al Conjunt 2.

Per acabar aquesta breu síntesi cal esmentar que malgrat el baix nombre d'objectes arqueològics recuperats, tret de carbons, el Conjunt 2 fou el més fèrtil de l'excavació de 2005. Amb tot, la majoria d'aquests objectes provenen d'una mateixa àrea de la Cambra 1 i aparentment d'un mateix moment molt avançat o terminal de la seqüència d'ocupacions del Conjunt 2. Aquesta àrea es situa just a en la superfície d'un tram del límit entre el fogar CA-2A4 i el nivell CA-2A3, i molt probablement s'associïn a un mateix episodi.

5.2.3. El Conjunt 3.

Els estrats integrants del Conjunt 3 es van identificar durant la represa de les excavacions a la Cambra 1 el setembre de 2005. Aquesta represa, com ja s'ha dit, va venir motivada per la localització de dos petits fragments de sílex tallat a la trinxera que es va realitzar a la part central de la cambra els darrers dies de l'excavació de 2005 a fi de garantir que s'havia exhaurit el potencial arqueològic d'aquest àmbit de l'Abric de l'Estany de la Coveta I. Prèvia a aquesta actuació es pensava que l'estrat de sorra granítica i amb alguns clastes angulosos que marcava la base dels diferents nivells amb vestigis arqueològics del Conjunt 2 conformava l'inici de la seqüència estratigràfica a l'interior de la Cambra 1. El setembre de 2005 es va procedir a ampliar l'àrea de l'excavació de la trinxera tant cap a l'Est com cap a l'Oest. Aquesta activitat va portar a identificar diferents dipòsits sedimentaris (CA-3A2, CA-3A3 i CA-3A4) que s'han vinculat al Conjunt 3.

En termes estratigràfics el Conjunt 3 designa tres unitats estratigràfiques que es disposen per sota el nivell de sorres que marca un període sense traces evidents de presència humana en aquest sector de la cavitat amb anterioritat a les ocupacions humanes del Conjunt 2, i cobrint un altre nivell de desocupació de la cavitat representat pel Conjunt 4. Dues d'elles (CA-3A2 i CA-3A3) es relacionen amb una àrea de combustió localitzada a la zona de l'accés Sud de la Cambra 1. La tercera és un dipòsit estèril situat a l'àrea adjacent a l'entrada Nord de l'àmbit la formació del qual es vincula a processos naturals de sedimentació per arrossegament per aigua. La datació del fogar que origina els dos primers ha facilitat una cronologia neolítica final, del darrer terç del Quart Mil·lenni calANE. Tret dels vestigis derivats de la combustió de fusta que impregnen l'àrea de fogar i un espai adjacent a aquesta, el Conjunt 3 ha resultat estèril en altres materials arqueològics.

- El subconjunt CA-3A2.

L'excavació de la capa de sorra amb pocs carbons que definia la base de CA-2A2 va deixar al descobert en una llengua de sediment de color negre amb una gran quantitat de carbons i cendres interpretada com un nivell de fogar i que, després de la seva datació, ha estat designada com a CA-3A2. Es localitzava a l'interior de la Cambra 1, just al final del petit corredor que

defineix l'accés per la seva banda Sud. En planta aquest dipòsit tenia una forma que tendia a ser circular, excepte per la seva banda Sud-est on adossava a un carreu de granit. En els seus límits nord-occidental i meridional la capa recolzava en clastes de granit continguts dins el dipòsit que definia el substrat en el qual recolzava (CA-4A3). En el seu interior CA-3A2 contenia també alguns clastes angulosos de granit d'uns 15 cm. de llarg i ample que foren remoguts durant la seva excavació. En planta aquest estrat cobria una àrea de 0,75 m², que tenia un diàmetre per terme mig de 0,85 m.

Figura 30. Planta de CA-3A2 (vermell) i CA-3A3 (taronja).

El sediment de CA-3A2 estava format per sorres granítiques. Complementaven la matriu, carbons, llims cendrosos i clastes angulosos, presents de forma nombrosa al llarg del sediment. Alguns d'aquests podien arribar a mesurar prop de 15 cm. La coloració general de la capa era molt fosca, entre gris fosc i negre en funció de la densitat de cendres i carbons. El sediment era força homogeni al llarg de la llengua, amb una matriu bastant flonja. L'espessor del dipòsit oscil·lava entre els pràcticament 18 cm. i els 10,5 cm., tendint a ser menor en el seu extrem Sud-est.

Figura 31. Imatge en planta del fogar CA-3A2 (a). A sota (b) secció d'un petit testimoni a la zona de l'accés. La fletxa vermella indica les restes del límit de la llengua CA-3A2, la blava el fogar CA-5A1.

La llengua de carbons que donava lloc a la identificació del subconjunt CA-3A2 apareixia associada a la base de la capa de sorres que definia el

substrat del Conjunt 2, que en aquest sector de la cambra tenia una potència de poc més de 2 cm. Aquest fet inicialment va fer pensar que aquest fogar representava una altra àrea de combustió d'aquest conjunt. La seva posterior datació (veure *infra.*) ha fet variar aquesta apreciació. L'exhumació del subconjunt, d'altra banda, deixà al descobert un nivell novament sorrenc, sense carbons, que s'estenia pel llarg de la cavitat per sota i confonent-se amb la base del Conjunt 2. A gran part de la cambra, concretament allà on no era present el subconjunt CA-3A3 i potser CA-3A4, fou en aquest nivell sorrenc on es devia definir el pis d'ocupació i freqüentació corresponent a aquesta àrea de combustió. A la banda occidental de CA-3A2 aquest nivell de freqüentació es presentava en el subconjunt CA-3A3, que semblava correspondre a una àrea de dispersió sobre una extensió limitada, o potser de neteja, del fogar CA-3A4.

Al llarg de la matriu del subconjunt CA-3A2, d'altra banda l'àrea de combustió de major superfície documentada a la cavitat, la quantitat de carbons era molt elevada i, sovint també, les seves dimensions. Aquesta forta densitat de residus de combustió va provocar que es recollissin dues bosses de sediment per al seu posterior anàlisi en el laboratori, sense que el seu estudi hagi aportat, a part de les esmentades, restes d'altra classe. En definitiva, no van aparèixer restes artefactuals associades al nivell.

La cronologia del fogar s'ha pogut establir a partir de la datació per AMS d'un fragment d'una branca cremada de pi negre (coordenat nº 83) recollit a sota d'un dels clastes continguts en el nivell. El resultat (KIA-29816) és de 4475 ± 30 bp ($3340-330$ calANE²). En definitiva el subconjunt CA-3A2, així com CA-3A3 al seu costat, indica la freqüentació de la cavitat en com a mínim un episodi durant el Neolític final. La potència i extensió del fogar, així com el volum de combustible cremat, fa pensar que o bé aquest episodi fou força extens en el temps o bé que en el fogar s'hi integren diversos moments d'ús succeïts de forma molt continuada entre ells, de tal forma que en els respectius moments d'aturada del fogar no s'hi van formar petits nivells d'abandonament. Ambdues possibilitats, o la suma de les dues, són congruents amb l'absència d'una microestratigrafia apreciable en el moment de l'excavació.

² Calibrat a 2 sigmes mitjançant la corba INTCAL04 (Reimer et al. 2004).

- El subconjunt CA-3A3.

L'ocupació humana de l'Abric de l'Estany de la Coveta I durant el Neolític final només es va poder documentar mitjançant l'àrea de combustió corresponent al subconjunt CA-3A2 i en un petit tram de la cavitat que la voreja per un dels seus costats. El subconjunt CA-3A3 identifica aquest espai de la Cambra. Aquest estrat es localitzava a la banda Oest del fogar, adjacent a aquest i es perllongava ben bé fins a l'espai central-Sud de la cambra. En planta la seva forma era irregular i venia donada pel tall que en ell suposava la realització de la rasa central feta prèviament a la cambra, i on no s'havia pogut detectar, i per una discontinuïtat erosiva a la seva banda Nord, que en limitava la seva continuïtat en aquesta direcció (no obstant, cal remarcar que en aquesta zona l'estrat es feia cada cop més tènue o difícil de resseguir). En total la seva extensió rondava els 0,58 m². Estratigràficament ocupava una posició anàloga a la del subconjunt CA-3A3, per sota de la base sorrenca del Conjunt 2 i cobrint el subconjunt CA-4A3.

Com a tota la cambra en aquesta fase de la seqüència sedimentària, la matriu de l'estrat contenia predominantment sorres granítiques. La complementaven llims tenyits de color gris amb tonalitats fosques que podien arribar al negre en funció de la major o menor presència de cendres i carbons. També hi havia alguns clastes angulosos de granit, alguns dels quals podien arribar a mesurar poc més de 15 cm. d'eix màxim. Cap d'aquests carreus semblava definir una estructura intencional i la seva presència podia provenir o de la neteja del fogar o de processos de diaclasi ocorreguts a l'interior de la cambra. La textura de la matriu era força heterogènia internament, fruit de la presència diferencial de carbons i cendres, i bastant flonja. La potència del nivell en el seu tram més oriental, on contactava amb CA-3A2, era de pràcticament 11 cm. i disminuïa en direcció Oest fins a poc més de 2 cm. en la secció de la rasa esmentada. Era en aquesta banda on la presència de carbons esdevenia menys densa i poc a poc la matriu sedimentària presentava característiques cada cop més properes a les de CA-4A3.

L'excavació del subconjunt CA-3A3 no va facilitar cap objecte arqueològic més a part de les restes antracològiques.

Aquest subconjunt s'interpreta com el resultat de la neteja artificial o arrossegament de les restes de combustió del fogar CA-3A2. La seva

Figura 32. Àrea amb cendres i carbons (CA-3A3) adjacent a CA-3A2 un cop aquest darrer ja ha estat excavat.

- El subconjunt CA-3A4.

Un cop exhumat el Conjunt 2, el subconjunt CA-3A4 designa la llengua de sediment localitzada a la cantonada nord-est de la Cambra 1, just a sota l'esglaó que dóna pas a l'accés existent en aquesta banda de l'àmbit. L'estrat cobria el petit corredor que es defineix en aquest punt entre els blocs que delimiten aquest espai de l'abric, sense sobrepassar-lo cap en centre de la cambra; la seva morfologia en planta venia condicionada, doncs, per aquest fet. La seva superfície era de 0,31 m². La capa es va identificar un cop exhumada la base sorrenca estèril del Conjunt 2 i, en aquest punt, la separava de l'estrat CA-4A3 que apareixia també en aquest

sector un cop excavat CA-3A4. Va ser sobre la base d'aquesta posició estratigràfica que es va decidir incloure aquest nivell en el Conjunt 3, ja que en el seu límit Sud no arribava a connectar amb el fogar CA-3A2 i això feia impossible avaluar la relació entre aquests dos dipòsits.

Figura 32. Planta de CA-3A4.

L'estrat CA-3A4 es caracteritzava per presentar una matriu de sorres granítiques amb un contingut força elevat de llims argilosos, que li atorgaven un grau de plasticitat superior al de la gran majoria del sediment de la cavitat, i un nombre considerable de clastes angulosos de granit. Aquests blocs mesuraven en torn els 15 cm. d'eix màxim, arribant fins els 23 cm. en un dels casos. La tonalitat grisenca del sediment de matriu més fina tendia a definir la tonalitat general de l'estrat, que oscil·lava entre gris i marró. El nivell en secció presentava una forma de falca: sobre una base pràcticament horitzontal, la seva superfície capbussava de Nord a Sud. Així, el seu espessor a tocar l'obertura septentrional de la cambra superava els 17 cm. i es situa en menys de 7 cm. en la seva banda oposada. Aquesta inclinació general vers el Sud també s'apreciava en els clastes. L'excavació de CA-3A4 no facilità materials arqueològics, amb l'excepció d'algun petit carbó rodat arraconat a la paret Est de la cavitat.

L'estrat s'interpreta com una llengua de sediment arrossegat del passadís que mena cap a l'Àmbit 2 fins a la Cambra 1, que es situa a una cota inferior, en un context de certa activació de la circulació d'aigua a l'interior de l'abric. El nivell no presentava una estratificació interna evident fet que limita poder discernir si aquesta sedimentació respon a un únic episodi o, per contra, succeí al llarg d'un interval temporal més dilatat. La seva formació es vincula, doncs, a una dinàmica geològica exempta de la intervenció humana ocorreguda en un context on probablement les condicions d'humitat o embassament d'aigua a la Cambra 1 la feren poc apte per a l'ocupació humana. Amb tot la cronologia d'aquesta fase geològica no deu estar gaire allunyada a la que ha facilitat la datació de CA-3A2 i CA-3A3 a finals del Quart Mil·leni calANE.

Figura 33. Visió de CA-3A4 adjacent a l'obertura Nord de la Cambra 1.

*

*

*

A mode de conclusió cal remarcar que la rellevança del Conjunt 3 radica en el fet que en ell s'hi localitza una àrea de combustió (CA-3A2) i, adjacent a aquesta, de una de dispersió dels residus continguts en la primera (CA-3A3), ja sigui fruit d'una neteja intencional o d'altres processos. Aquestes evidències d'ocupació de la cavitat, junt a una llengua sedimentària d'origen geològic (CA-3A4) situada en una posició estratigràficament equivalent, van ser identificades exclusivament en la franja més oriental de la Cambra 1. Totes aquestes tres unitats estratigràfiques van quedar al descobert un cop exhumat el nivell de sorres granítiques pràcticament estèrils en restes arqueològiques que configurava el substrat geològic en el que recolzaven les ocupacions humanes del Conjunt 2. Aquest fet marcava clarament la manca de continuïtat entre unes i altres.

En termes arqueològics l'element principal d'aquesta fase sedimentària en la Cambra 1 és la presència d'una extensa àrea de combustió situada en una àrea propera a l'accés Sud de la cavitat, concretament en la zona on l'àmbit principal connecta amb el corredor de l'entrada. D'aquest fogar és remarcable que el seu emplaçament il·lustra un canvi en la lògica d'ús de l'espai respecte les ocupacions posteriors del Conjunt 2. En aquestes darreres l'àrea de combustió principal i activa durant la totalitat de la fase d'ocupació es situava en un espai de la cambra adossat al tram central del seu límit Sud. Únicament una petita llengua de carbons i cendres havia estat localitzada en un emplaçament similar a CA-3A2 i, en cas que fos el resultat d'un fogar i no d'una neteja, aquest hauria estat de reduïdes dimensions i funcionant només durant pràcticament un únic episodi.

Les dimensions del fogar CA-3A2 i l'espessor de la llengua i la densitat de residus antracològics de la llengua sedimentària que el conforma il·lustren que aquesta àrea de combustió difícilment correspon a un únic episodi. No obstant la seva duració no es pot establir amb les dades actuals, i pot correspondre a una única ocupació durant una època de l'any concreta (per l'altitud del jaciment segurament estival) o de diverses freqüentacions durant anys successius al llarg d'un determinat període. D'altra banda, l'absència d'artefactes arqueològics i de discontinuïtats estratigràfiques associables a aquest nivell en el sector central i occidental de la cambra inhibeix la visibilitat d'aquesta fase d'ocupació en el conjunt de l'espai excavat.

Malgrat el fet exposat en el paràgraf anterior, l'ocupació humana de la cavitat representada pel Conjunt 3 planteja qüestions interessants. La primera és l'existència d'alguna forma de poblament humà a l'àrea del circ del Peguera fa més del 5.000 anys, època en que, com a mínim en una ocasió, la cavitat va servir com a refugi. La segona és l'antiguitat de l'ocupació en relació d'altres jaciments coneguts a l'interior del Parc Nacional. La cronologia facilitada per la datació del fogar CA-3A2 és pràcticament idèntica a la obtinguda en una resta constructiva del Conjunt 6 de la Cova del Sardo de Boí (Gassiot et al. 2007, i alhora s'insereix dins del ventall de contextos arqueològics que en tota l'àrea es situen entre el 4200 i 2450 calANE.

5.2.4. El Conjunt 4.

El conjunt 4 designa un nivell estèril que s'estén pel conjunt de la Cambra 1. Tot i que el conformen dipòsits sedimentaris internament diferenciats a partir de les qualitats de la seva matriu, la seva excavació es va fer a partir de dos únics subconjunts (CA-4A3 i CA-4A1, sent el primer posterior al segon). Aquests es van documentar inicialment a la trinxera efectuada al final de la fase d'excavació del mes de juny de 2005. Posteriorment el setembre es va estendre la seva exhumació al conjunt de la cambra, tant per sota els estrats del Conjunt 3 a la franja més oriental de l'àmbit com a la base del Conjunt 2 a la resta. Fins i tot es va procedir a ampliar de nou la superfície d'excavació incorporant una part considerable de l'espai ocupat per CA-1A1-ext, on també es van documentar els nivells estratigràfics de CA-4A3 i CA-4A1. Si bé foren una bona part dels estrats geològics enregistrats foren agrupats en un mateix subconjunt (CA-4A3), les diferències estratigràfiques foren enregistrades tant en la fitxa d'estrat com en el dibuix de la secció Nord de la rasa esmentada (figura 34). A la base d'aquest paquet de dipòsits sedimentaris estèrils, es definí el sòl de la primera ocupació humana de la cavitat amb visibilitat arqueològica. Aquesta fou documentada gràcies a la dispersió d'uns pocs artefactes lítics en la franja de contacte entre els estrats CA-4A1 i CA-5A2 i en el fogar CA-5A1.

Figura 34. Secció Nord de la rasa efectuada a la Cambra 1.

- El subconjunt CA-4A3.

El subconjunt CA-4A3 integra gran part dels dipòsits que es van sedimentar a l'interior de la cavitat durant l'interval d'abandonament que separa les ocupacions dels conjunts 3 i 5. Si bé inicialment es va documentar exclusivament a la rasa efectuada en la Cambra 1 per tal de confirmar que un cop exhumat el Conjunt 2 la seqüència arqueològica havia arribat a la fi, posteriorment en l'ampliació de l'excavació es va poder resseguir al llarg de tota la Cambra 1 i la seva zona d'accés Sud (Figura 35). Únicament a la banda Sud de la cambra, els grans blocs de granit apareguts a la base de CA-2B2 van motivat l'estrat CA-4A3 no estigués present en aquest sector. En total el subconjunt cobria una extensió total de pràcticament 4,22 m².

En termes de seqüència, CA-4A3 es localitzava en la major part de la seva extensió per sota de la base sorrenca del Conjunt 2 i, en la seva banda Est, subjacent a CA-3A2, CA-3A3 i CA-3A4. La seva superfície podria haver representat el nivell de freqüentació de la cavitat associada a les ocupacions del Conjunt 3, si bé no hi havia evidències arqueològiques que permetessin provar aquesta possibilitat. El comú denominador de les diferents capes

sedimentàries que conformaven el subconjunt era la total absència de cap material de possible procedència antròpica, ja fossin artefactes arqueològics com, i sobre tot, carbons. El subconjunt CA-4A3 recolzava en gran part de la seva extensió, al seu temps, sobre una altra capa d'origen geològic (CA-4A1) que només a la seva base va començar a presentar alguna evidència de material arqueològic. En el seu extrem Sud-est cobria, en canvi, directament una llengua de carbons corresponent al fogar CA-5A1.

Figura 35. Planta de CA-4A3.

En termes generals el subconjunt CA-4A3 es conformava de tres estrats principals. Les diferències en el gra de la matriu poden indicar l'existència de fases amb condicions lleugerament més atemperades i/o humides a l'interior de la cavitat on la sedimentació associada a una circulació hídrica hauria incrementat la seva intensitat en detriment de la diaclasi com responsable de la formació sedimentària. Un altre aspecte a destacar és que en diferents àrees el subconjunt contenia nombrosos clastes de granit que podien arribar a tenir grans dimensions (en algun cas fins quasi 70 cm.), fet coherent amb una absència d'acondicionament de l'espai interior de l'abric en un període de desocupació. La potència de l'estrat en general augmentava de Nord-est a Sud-oest, podent passar de poc més de 5 cm.

fins a pràcticament 28 cm. La sedimentologia de les diferents capes integrants del subconjunt era:

- CA-4A3a consistia en una capa de sorres granítiques de color marró clar que s'estenia per sota del Conjunt 2 (fins i tot en alguns punts potser es va excavar com a base d'aquest, doncs les diferències eren tènues).

Figura 36. Superfície sorrenca de CA-4A3 al sector proper a l'accés Sud.

- CA-4A3b era un nivell potent de fins a 12 cm. de terra de color marró. Encara que contenia sorres, la presència de llims argilosos

possiblement aportats per arrossegament per aigua era predominant. La seva textura era similar a la de la capa designada com a CA-4A1.

- CA-4A3c era una nova capa de sorres fruit de la degradació del granit. Apareixia uniforme a tota l'àrea excavada excepte a la cantonada Nord-est del sondeig. En aquest punt s'apreciava com una llengua de terra de color gris fosc que representa una continuació de CA-4A3b únicament amb un canvi en el seu color. Tot i que la seva morfologia permetria interpretar-la com el reblliment d'una estructura tipus cubeta, no contenia carbons ni materials distintius permetin vincular-la a activitats humanes.

Es van recollir diverses mostres per a anàlisi polínica a fi d'avaluar les condicions en que es van formar les diferents capes. Per sota de 4A3c i de la llengua esmentada apareixia CA-4A1.

La cronologia de l'estrat és desconeguda. Les seves característiques internes indiquen que es forma al llarg d'un període extens de temps, comprés entre el Quart Mil·lenni cal ANE i possiblement el Sisè Mil·lenni calANE.

- El subconjunt CA-4A1.

Aquest subconjunt designa un estrat de matriu fina que reté molt més la humitat que els dipòsits on domina la sorra. El nivell es disposa a sota de una part bona de l'extensió que cobreix CA-4A3 a la Cambra 1. Únicament no ha estat documentat en el quadrant sud-oriental de l'àmbit i en una part de la seva franja oriental (Figura 37). En total aquest dipòsit presenta, en planta, una extensió de 1,79 m².

La matriu sedimentària de l'estrat és formada principalment per llims argilosos i complementada per sorres granítiques, graves i clastes angulosos. Aquests darrers es disposen principalment a l'extrem Oest de la cambra i, en aquesta banda, alguns d'ells poden arribar a mesurar més de 40 cm. d'eix màxim. Sedimentològicament aquesta capa s'assimila bastant a la llengua de llims denominada CA-4A3b, si bé aquí la seva coloració és més marronosa i aparentment la seva matriu presenta un major contingut de matèria orgànica. Una altra diferència radica en que a CA-4A1 comencen a aparèixer alguns petits carbons, especialment a la seva base.

L'estrat presenta una potència que ronda entre els 5 i 10 cm., sent menor en el sector més proper a l'accés Nord a la cambra, on precisament la seva superfície presenta una cota superior. Únicament en el seu extrem més occidental en punts concrets pot arribar a tenir un espessor proper als 30 cm., reblint concavitats existents en el substrat previ. L'exhumació de CA-4A3 deixa al descobert en la part central de la seva extensió un nivell de llims de color més fosc (CA-5A2), tirant en ocasions al negre, en el que hi tendeixen a haver més carbons en la seva superfície i s'hi ha recollit alguns artefactes arqueològics. En el sector més oriental l'estrat excavat deixa al descobert un nivell de llims fins de color groc que conformen la base de la seqüència sedimentaria de l'interior de l'abric i que semblen infiltrar-se per sota dels grans blocs de granit que conformen la cavitat.

Figura 37. Planta de CA-4A1.

Tret dels carbons esmentats en el seu tram inferior, l'estrat CA-4A1 és pràcticament estèril quan a materials arqueològics. Únicament cal remarcar que en el seu tram, molt a prop del límit nord-oriental de l'estrat i la cambra s'ha recuperat un petit esclat de sílex retocat (coordenat núm. 84). El seu emplaçament podria correspondre al contacte entre CA-4A1 i CA-5A2 en altres punts de la cavitat, que també ha aportat, i en major quantitat,

materials arqueològics. No obstant en aquest sector durant l'excavació no va poder apreciar-se correctament la distinció entre ambdós dipòsits que, d'altra banda, és molt tènue. De fet, aquesta realitat va provocar que fora de la rasa gran part dels llims lleugerament més negres corresponents a CA-5A2 hagin estat exhumats com a CA-4A1, doncs aquesta capa subjacent és prima i discontinua (si més no la seva coloració).

L'estrat CA-4A1 correspon a un moment de desocupació de la cavitat, immediatament posterior a l'ús d'aquesta per part d'un grup humà fa uns 8500-9000 anys, tal i com indica la datació del fogar CA-5A1 al qual s'associen els materials arqueològics apareguts en el contacte entre la seva base i CA-5A2. Si la presència de llims significa condicions entre més atemperades i més humides, aquest estrat es forma en un ambient similar a l'immediatament previ a aquesta ocupació que, en tot cas, no correspon a condicions tèrmiques extremes.

Figura 38. CA-4A1 al centre i oest de la cambra.

5.2.5. El Conjunt 5.

El conjunt 5 remet a la primera fase d'ocupació humana de l'Abric de l'Estany de la Coveta I. Les traces que permeteren documentar-la són, el primer lloc, un petit fogar situat en un espai proper al corredor d'accés Sud de la Cambra 1 (CA-5A1). En segon lloc, i a diferència de l'ocupació identificada en el Conjunt 3, es van recuperar quatre petits fragments lítics tallats en a l'interior de la Cambra 1 en una posició que estratigràficament és equivalent a la del fogar (la superfície de contacte entre CA-4A1 i CA-5A2). La datació d'un carbó de l'àrea de combustió CA-5A1 ha permès assignar una cronologia al Conjunt 5 compresa entre el 6570 i 7000 calANE. Si bé el resultat és més antic del que s'esperava, la xifra obtinguda és coherent amb la procedent de CA-3A2 i amb la seqüència d'estrats amb matrius diferenciades (i per tant indicatives de canvis en les condicions ambientals de la sedimentació) existent entre aquestes dues fases.

Els vestigis que van permetre la identificació d'aquesta fase d'ocupació van començar a conèixer-se a finals del període d'excavació de juny de 2005, quan en una petita cala i després en la rasa que l'amplià es va recuperar dos de les peces lítiques esmentades (coordenats núm. 12 i 13). Aquests dos petits artefactes van atorgar una especial rellevança a la franja de llims amb petits carbons que ja present a la base de CA-4A1 es feu més intensa a la superfície de CA-5A2, en un context on el sediment prenia, a més a més, una tonalitat més negrosa. Foren aquestes traces les que motivaren l'actuació de setembre de 2005 amb la represa de l'excavació en extensió de la cambra.

El Conjunt 5 reposava a sobre d'un nivell de llims molt fins de color groc clar. Aquest tipus de sediment defineix l'horitzó geològic per sota el nivell edàfic en aquesta zona dels Pirineus i ha anat apareixent recurrentment com a base de les seqüències arqueològiques en abrics de característiques similars al Parc Nacional. La hipòtesi de que aquest nivell de llims grocs representa ja el Tardiglacial ve reforçada pel fet que aquest estrat es perllonga per sota la base d'alguns dels blocs que defineixen l'abric en una tartera la cronologia de la qual no és anterior a aquesta època. En conseqüència, un cop exhumat el sediment assignat a aquest conjunt i exposats en tota la superfície de l'àrea de l'excavació aquests llims grocs, la intervenció es va donar per finalitzada.

- El subconjunt CA-5A1.

En el tram final del corredor d'accés a la Cambra 1 per la seva banda Sud es va identificar el subconjunt CA-5A1, que consistia en una llengua de sediment amb cendres i carbons. L'estrat cobria gran part de l'ample del corredor just en el punt on enllaça amb l'espai que defineix la cambra. Per la seva franja nord-oriental penetrava uns 15 cm. per sota de l'arrencament de la base del bloc de granit que delimita aquest espai (Figura 39). El dipòsit s'interpreta com una àrea de combustió a partir de la composició del seu sediment. L'estrat es feu visible un cop exhumat el dipòsit estèril CA-4A3, que aquí tenia un espessor molt reduït, de poc més de 2 cm. i consistia només en una llengua de sorres amb llims (aquesta situació pot haver estat resultat del fet que les cotes de l'estrat aquí són superiors a les de l'interior de la cambra i les dinàmiques de sedimentació divergents). Aquest fogar es definia com una taca de color negre/gris fosc que recolzava en un nivell de llims de color també gris però amb menor contingut de carbó. La seva planta presentava una forma relativament circular adaptada a alguns clastes que existien en aquest indret. El seu diàmetre rondava els 0,75 m. i cobria una extensió de quasi 0,50 m².

Figura 39. Planta de CA-5A1.

La matriu de CA-5A1 era homogènia i poc compactada al llarg de l'estrat i contenia prioritàriament sorres granítiques complementades per llims de textura cendrosa i carbons abundants però de dimensions reduïdes. La seva coloració oscil·lava entre el negre i el gris fosc, en funció de la densitat de carbons. L'espessor de la llengua no superava en cap cas els 3 cm. A diferència del fogar de cronologia neolítica CA-3A2, en aquesta ocasió pràcticament no hi havia clastes granítics en el seu interior. No hi havia, tampoc, traces que indiquessin l'elaboració d'una estructura destinada a contenir la combustió.

L'exhumació de CA-5A1 no va proporcionar artefactes arqueològics. No obstant això, el fogar s'associava estratigràficament a quatre artefactes lítics recuperats a la cavitat, tres en la superfície de CA-5A2, la capa de llims en la que recolzava directament l'àrea de combustió (no individualitzada en aquest sector de la cavitat), i el quart a la base dels llims que cobrien aquesta darrera (CA-4A1). Un d'aquests artefactes, un petit esclat de quars, presentava traces d'haver estat exposat al foc. Aquesta dada, junt al fet el context en què aquests objectes van ser recollits, caracteritzat per una major presència de carbons que en els estrats estèrils del Conjunt 4, porten a inferir que durant el funcionament del fogar hi va haver certa activitat de neteja o manteniment de l'àrea de combustió, amb el desplaçament d'alguns residus a l'interior de la cavitat. És provable, doncs, que l'ocupació corresponent al Conjunt 5, malgrat que és la que ha presentat el fogar de menors dimensions i amb un menor volum de carbons, s'estengués més enllà d'una ocupació puntual de l'abric. Una altra dada rellevant és que, si bé no era idèntic, l'emplaçament del fogar era força similar al de CA-3A2 i, en canvi, contrastava amb els d'època més recent (Conjunt 2). Això indica que la lògica de l'estructuració de l'espai de l'abric en època prehistòrica, situant la font de calor barrant una de les entrades de fred, divergeix de la reproduïda en les fases més recents d'ocupació del refugi.

La manca d'altres estructures i la poca densitat dels vestigis arqueològics dificulta obtenir més dades de les persones que protagonitzaren aquesta o aquestes ocupacions. Junt a l'existència del fogar, que permet inferir en una funcionalitat de l'indret com a hàbitat o refugi, presumiblement temporal,

l'existència d'artefactes de sílex, un material al·lòcton, remet a un grup mòbil o connectat via xarxes de circulació d'objectes amb poblacions d'altres àmbits geogràfics. Addicionalment, una de les poques activitats documentades en aquesta fase d'ocupació, més enllà de la presència de les restes lítiques i del fogar, és que una de les peces fou emprada en una activitat de tractament de pell (veure *infra*).

La cronologia de l'estrat, i amb ella de l'ocupació humana del Conjunt 5, ha pogut ser establerta per mitjà de la datació per AMS d'un petit carbó de pi procedent del fogar. El resultat (KIA-29818) ha estat de 7845 ± 45 bp (7000-6570 calANE). Aquesta xifra indica la presència de poblacions humanes en les zones altes pirinenques com a mínim al final del Mesolític, durant el període Preboreal. En aquesta època les condicions tèrmiques s'han atemperat ràpidament (fet coherent amb la dinàmica de sedimentació de CA-5A2 i CA-4A1) i les dades palinològiques marquen que la recuperació ràpida dels boscos ja s'ha produït. D'altra banda aquesta data suposa també l'indici més antic de presència humana a l'àrea de l'actual Parc Nacional.

Figura 40. El fogar CA-5A1 a mig excavar. A la base de les seccions s'aprecia la seva continuïtat (marcada per les fletxes).

- El subconjunt CA-5A2.

El subconjunt CA-5A2 denomina una capa de llims de color entre negre i gris que s'identificà a la base de CA-4A1 principalment en el sector central de la Cambra 1, on es va realitzar la rasa. Com a tal ocupava la pràctica totalitat de l'extensió d'aquest espai de l'excavació (0,74 m²), adaptant-se quan a morfologia a l'aflorament de grans blocs de granit que van anat aflorant conforme es va anar rebaixant el sediment (Figura 41). Va èsser en aquest nivell sedimentari on el juny de 2005 van aparèixer els dos petits fragments lítics coordinats (núm. 12 i 13) que van provocar la continuació de la intervenció ja esmentada. La distinció d'aquest estrat respecte CA-4A1 va ser complicada donades a que llurs matrius presentaven moltes similituds quan a la seva matriu i coloració, i a que el criteri per a diferenciar-los va ser un canvi en la seva coloració presumiblement derivat de la major densitat de carbons i cendres que hi havia en alguns sectors de CA-5A2, però no en tots. Aquest fet va comportat que allà on CA-5A2 no va ser individualitzat (per no manifestar-se aquesta presència diferencial de carbons de forma tant marcada), l'exhumació del nivell corresponent a aquest període es realitzés dins del tram basal de CA-4A1.

Figura 41. Planta de CA-5A2.

La matriu de CA-5A2 estava formada per llims, amb sorres granítiques (sovint aparegudes en bolsades fruit de la degradació d'alguns clastes granítics), graves i clastes angulosos. Tot i que inicialment s'havia arribat a pensar el contrari, els clastes no conformaven cap estructura intencional i la seva presència derivava de la pròpia formació geològica del subsòl. El tret distintiu de l'estrat respecte l'anterior CA-4A1 era l'increment de la presència de carbons, encara que aquests no apareixien dispersos de forma homogènia en l'espai. Les seves majors densitats es situaven en la franja Sud-est de la cambra, relativament a tocar de l'àrea de combustió CA-5A1. L'espessor de la capa era, allà on va ser individualitzada, d'uns 4-5 cm.

Figura 42. Superfície de CA-5A2 a la rasa oberta.

La presència de l'estrat CA-5A2 indica l'existència a l'interior de la cavitat de les mateixes condicions de circulació hídrica i de certa suavitat tèrmica que il·lustren tant CA-4A1 (que de fet n'és la continuïtat) com una de les subcapes de CA-4A3 (concretament CA-4A3b). La diferència entre les seves matrius i la de la resta dels nivells de rebliment de la Cambra 1 marquen presumiblement oscil·lacions de la climatologia posglacial a la zona. D'altra banda, allà on es va identificar, la superfície de CA-5A2 definia el nivell de freqüentació de la cambra equivalent a l'àrea de combustió CA-5A1 que es

situava a la part final del corredor d'accés Sud. La presència de carbons i, especialment, de fragments de sílex tallats era indicativa d'aquest fet. Aquests carbons molt probablement provenien del fogar existent en el Conjunt 5 i la seva existència es pot explicar ja sigui per activitats de neteja de l'àrea de combustió o com resultat de la seva dispersió fruit de factors naturals. No obstant, ni en aquesta capa ni en la base de CA-4A1 allà on l'estrat no va ser individualitzat es van poder apreciar elements que delimitessin l'espai de forma intencional o àrees d'activitat estructurades.

La cronologia de CA-5A2 ha pogut establir-se a partir de la datació d'un carbó de pi obtingut en la llengua de cendres CA-5A1, que estratigràficament li és equivalent. El resultat (KIA-29818) ha estat de 7845 ± 45 bp (7000-6570 calANE).

L'exhumació de CA-5A2 deixà al descobert el dipòsit de llims molt fins amb graves que conforma el substrat geològic en el que recolza part de la formació de tartera que ha donat lloc a l'abric. Això junt a la constatació de que aquest tipus de sediment defineix també el substrat en altres abrics del Parc Nacional va portat a interpretar-lo com una formació geològica plistocènica. Per aquesta raó l'excavació es va aturar en aquest moment.

6. ANALÍTIQUES REALITZADES.

En aquest apartat es presenten els resultats dels estudis de materials. En el moment de redactar la present memòria les anàlisis palinològiques encara es troben en curs de realització, motiu pel qual no es presenten aquí. Igualment les anàlisis antracològiques disponibles són molt preliminars i els resultats definitius es presentaran més endavant en el marc dels treballs de recerca que actualment està duent a terme Mireia Celma, del Departament de Prehistòria de la UAB, sota la supervisió de Raquel Piqué.

6.1. Datacions absolutes.

En el marc de l'actuació ressenyada en aquest document s'han dut a terme la datació absoluta de dos carbons procedents dels subconjunt CA-3A2 i CA-5A1. En tots dos cassos les mostres provenen de contextos interpretats com a fogars. Ambdues datacions s'han realitzat pel mètode de AMS al laboratori del Koninklijk Instituut voor Het Kunstpatrimonium de Brussel·les, sota la direcció del Dr. Mark Van Strydonck tres mostres Atès que l'explicació de les fases d'ocupació de la cavitat que aquestes mostres daten i dels contextos de procedència ja s'ha abordat més amunt, aquí solsament es refereixen els resultats obtinguts.

- Subconjunt CA-3A2. I (ESP-008). Mostra: KIA-29816.

- ✓ Material datat: un fragment de carbó (*Pinus sylvestris/uncinata*)
- ✓ Volum de la mostra: 0,204 gr.
- ✓ Procedència de la mostra: Coordinat 083 recuperat en l'estrat 2A6, un dipòsit de llims amb gran quantitat de carbons i cendres, de color gris fosc. Es localitza a la zona d'accés a la cavitat, a uns 25 cm. de profunditat.
- ✓ Data radiocarbònica: 4475 ± 30 bp Data calendàrica:
 - A un sigma (68,2% de probabilitats):
 - 3327 - 3217 calANE (49,1%)
 - 3177- 3158 calANE (7,7%)
 - 3121- 3094 calANE (11,4%)
 - A dos sigmes (95,4% de probabilitats):

- 3336 – 3204 calANE (53,8%)
- 3195 – 3084 calANE (34,4%)
- 3063 – 3027 calANE (72,2,1%)

Figura 43. Representació gràfica de la distribució de probabilitats de la calibració de la datació KIA-29816.

-Subconjunt CA-5A1. Mostra: KIA-29818.

- ✓ Material datat: un fragment de carbó (*Pinus sylvestris/uncinata*).
- ✓ Volum de la mostra: 0,25 gr.
- ✓ Procedència de la mostra: Estrat 2A9, una petita llengua de sediment de color gris fosc de textura cendrosa i amb una elevada densitat de carbons. Aquest petit fogar localitza a la zona d'accés a la cavitat, a uns 35 cm. de profunditat, per sota de l'estrat 2A6.
- ✓ Data radiocarbònica: 7845±45 bp
- ✓ Data calendàrica:
 - A un sigma (68,2% de probabilitats):
 - 6749 – 6720 calANE (10,9%)
 - 6706– 6607 calANE (57,3%)

- A dos sigmes (95,4% de probabilitats):
 - 7000 – 6920 calANE (1,2%)
 - 6912 – 6883 calANE (1,7%)
 - 6829 – 6588 calANE (92,3%)
 - 6578 – 6572 calANE (0,3%)

Figura 44. Representació gràfica de la distribució de probabilitats de la calibració de la datació KIA-29818.

6.2. Análisis del material lítico (Virginia García, Dept. Prehistòria, UAB).

Durante la campaña de excavación del Abric del Estany de la Coveta I, se documentaron ocho fragmentos líticos en los diversos niveles excavados. Su análisis tecnológico y funcional ha sido ordenado por diversos niveles arqueológicos.

El análisis funcional surge a raíz de la necesidad de conocer y comprender los comportamientos económicos y sociales de las sociedades del pasado de una forma empírica. Los primeros trabajos de Semenov, S.A. en los años cuarenta del siglo XX (Semenov, S.A, 1957) abren una vía de conocimiento al mundo occidental que se irán completando con las aportaciones de otros autores anglosajones en la década de los 70 (L.H. Keeley y P. Anderson entre otros) y el desarrollo de la técnica en la Península Ibérica a partir de los años ochenta del siglo pasado con los trabajos de diversos autores/as. La continuidad de estos trabajos en nuestro país en los últimos 15 años ha estado vinculada, principalmente, a su desarrollo en los centros institucionales, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (C.S.I.C.) o diversos centros universitarios.

La premisa de partida del análisis funcional como metodología de estudio de los artefactos líticos implica la modificación de la superficie de trabajo debido a la aplicación de una fuerza y la aparición de una serie de huellas de uso que según su intensidad y morfología son indicativas de una acción y del trabajo sobre una materia en concreto. Para acercarnos a esta información, es necesario observar los instrumentos de estas sociedades mediante su análisis macro y microscópico, gracias al soporte de una lupa binocular y un microscopio, y la comparación de los rastros observados respecto a una colección de referencia³. Los restos líticos de este yacimiento han sido analizados en el Laboratorio de Tecnología Prehistórica de la Institución Milà i Fontanals (IMF-CSIC), en colaboración con Ignacio Clemente, científico titular de este centro. Para ello se ha empleado una lupa binocular *Leica MZ16A*, que posibilita una observación de hasta 75 aumentos, y un microscopio *Leica DM 2500M* de hasta 400 aumentos. La

³ En este caso se ha utilizado la colección experimental del Laboratorio de Tecnología Prehistórica de la Institución Milà i Fontanals (IMF-CSIC).

limpieza de las piezas se ha realizado exclusivamente con agua en la gran mayoría de las piezas. Únicamente dos piezas (nº 3 y nº 84) se han sumergido en una solución de ácido clorhídrico (HCL) rebajado al 10% en baño ultrasónico durante treinta minutos.

La industria lítica del Estany de la Coveta I es, en su amplia mayoría, de sílex (75%), documentándose dos tipos: un sílex blanco, del cual se han recuperado dos lascas de pequeño tamaño (nº 1 y nº 5) y un sílex marrón, del que se han recuperado cuatro fragmentos. El 30% restante Además, se ha documentado una lasca sobre cuarzo y un fragmento de lo que parece un instrumento pulido, de una materia prima indeterminada.

La conservación general de los materiales líticos es buena, si bien algunas piezas muestran ligeras alteraciones producidas por el contacto de los materiales con el sedimento que dificultan ligeramente su análisis microscópico.

- Conjunto 1.

En el subconjunto CA-1A1 1 se ha documentado una lasquita con talón plano de sílex blanco (Nº001) de 11 milímetros de largo, 6 de ancho y 1 de amplio. Su nivel de conservación es malo presentando una fractura en su filo izquierdo que afecta a más del 50% de la pieza. Si bien este nivel se relaciona con materiales contemporáneos (s. XX), es posible que las características sedimentarias del estrato hayan permitido percolaciones de los materiales y puedan pertenecer a niveles más antiguos. Tras su observación micro y macroscópica no se han documentado huellas que la vinculen con algún uso específico.

Esta lasca es contemporánea a las cuatro documentadas el año 2004 a nivel superficial. Estas son una lasca de cuarzo blanco de talón plano de 19 milímetros de largo, 14 de ancho y 3 de amplio; una lasca de sílex blanco con talón puntiforme de 14 milímetros de largo, 12 milímetros de ancho y 3 de amplio; una lasca secundaria de talla de sílex con talón plano de 12 milímetros de largo, 10 de ancho y 3 de amplio y un fragmento proximal de sílex rojo de 8 milímetros de largo, 6 milímetros de ancho y 1 de amplio. (Clemente, 2004).

- Conjunto 2.

El Conjunto 2 está caracterizado por la aparición de fragmentos líticos en un contexto de hogares y de limpiezas de hogar. Los materiales líticos aparecen asociados a otros metálicos (clavos de hierro), lo que hace pensar para este nivel una cronología medieval/tardo-romana.

En este nivel se han documentado dos fragmentos de sílex y un posible fragmento de un instrumento pulido sobre una materia indeterminada. Por una parte, se ha recuperado una lasca fragmentada de sílex blanco (nº 005) de unas dimensiones de 9 milímetros de largo, 7 de ancho y 3 de amplio. El otro objeto de sílex (nº 10), marrón claro, corresponde a un fragmento de sílex con un retoque abrupto en su filo distal de 21 milímetros de largo, 10 de ancho y 10 milímetros de amplio. Tras su observación macro y microscópica, no se ha detectado ninguna huella que evidencie la utilización de estos dos materiales en alguna actividad productiva.

Figura 45. En la imagen podemos observar el coordenado número 10, y con la flecha se marca la dirección y la naturaleza del retoque.

El fragmento de instrumento pulido posee unas dimensiones de 2 milímetros de largo, 18 de ancho y 5 de amplio. Debido a la suciedad de la pieza, se llevó a cabo su limpieza a partir del ya citado baño ultrasónico en HCL al 10%. La cara dorsal está muy pulimentada y posee una arista ampliamente redondeada. Por desgracia, la conservación de la pieza es regular tendiente a mala, ya que presenta una amplia erosión en su superficie producida, muy probablemente, por el contacto con el sedimento

del yacimiento lo que provoca que, si bien es muy posible que la pieza hubiera sido utilizada, no se puedan distinguir trazas claras que permitan identificar esta acción.

Figura 46. Imagen de la cara ventral del fragmento de instrumento pulido (número 3) donde se puede observar la arista redondeada.

Además, en este nivel se han recogido dos restos óseos, uno de los cuales parece haber sido trabajado y que será presentado conjuntamente con la lítica en este informe. Ambos restos están demasiado fragmentados para reconocer la especie a la que pertenecen y uno de ellos muestra rasgos evidentes de haber sufrido un contacto con fuego. El hueso que presenta huellas de trabajo es de dimensiones pequeñas (23 milímetros de largo por 11 de ancho y siete de amplio). Presenta una superficie bastante alterada, con su cara dorsal ampliamente redondeada y pulida, si bien no parece ser consecuencia de un trabajo antrópico sino del contacto con el sedimento del yacimiento. En su cara derecha se documentan huellas de corte, probablemente relacionadas con el consumo del animal.

Figura 47. Fotomontaje de la imagen general del hueso y del extremo derecho con las marcas de corte a 15x y a 200x.

- Conjunto 3.

En este conjunto no se ha recuperado ningún fragmento lítico.

- Conjunto 4 y Conjunto 5.

En la fase de ocupación representada por la base del subconjunto CA-4A1 y los subconjuntos CA-5A2 y CA-5A1 se han recuperado tres fragmentos de sílex trabajado. Este estrato está caracterizado por la presencia de un hogar a la entrada del abrigo y la dispersión de este material lítico a cierta distancia del fuego. Sólo una pieza (NC-001), de hecho, muestra evidencias de haber sufrido alguna alteración por su contacto con el fuego. Mientras,

los fragmentos número 12 y 13 fueron recuperados a unos cincuenta centímetros del hogar, mientras que el número 84 se documentó en la zona interior de la cueva, a un metro escaso de esta estructura.

La cronología de este estrato, de entre 7000 y 6500 calANE, hace que, junto a los materiales de la Bauma Margineda en Andorra y un pequeño fragmento de sílex blanco aparecido en una datación aislada del Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, LLeida) (Gassiot et al. 2006d), los del Abric del Estany de la Coveta I sean las evidencias materiales más antiguas para el pirineo axial catalán.

Tres de los cuatro fragmentos recogidos son de sílex marrón, mientras que el restante es una lasquita de cuarzo muy mal conservada debido a la acción del fuego. En esta última no se ha podido determinar ninguna huella que la vinculase con su utilización en alguna actividad.

El fragmento número 13 corresponde a un fragmento indeterminado de unas dimensiones realmente pequeñas (6 milímetros de largo por 6 milímetros de ancho y uno de amplio), que no permite obtener mucha información de su estudio.

El número 12 es una lasca de sílex marrón oscuro de unos 15 milímetros de largo, 15 de ancho y 4 de amplio del cual tampoco se han registrado huellas de su uso en alguna actividad productiva.

Figura 48. Imagen general de la cara dorsal del coordenado número 12..

Sin embargo, el caso del coordinado nº 84 es diferente. Es una lasca de sílex marrón de 17 milímetros de largo, 16 de ancho y seis milímetros de amplio. En su filo distal presenta unas pequeñas melladuras y un pulido característico del trabajo de la piel seca. La acción es claramente transversal, lo cual tal vez pueda indicar un trabajo relacionado con el desbastado del cuero. Pese a la ausencia de huellas indicativas, su pequeño tamaño hace pensar en la necesidad de que la pieza estuviera enmangada para trabajar, ya que de otro modo su manipulación sería costosa.

Figura 49. Imagen del raspador con las huellas de uso procedentes de su filo distal relacionadas con el procesado de piel. De arriba abajo, a 50x, 100x y 200x respectivamente.

* * *

La escasez de los soportes líticos registrados durante el proceso de excavación del yacimiento del Abric del Estany de la Coveta I y la regular conservación hace que el estudio de los instrumentos líticos no permita dar mucha información para la comprensión general del yacimiento. Pese a ello, es interesante hacer notar la presencia de sílex en los diversos niveles del yacimiento que, por otra parte, es coherente con lo observado hasta la actualidad durante las diversa campañas de prospecciones (acompañadas

de sondeos) y de excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en esta área geográfica. Este material alóctono se ve acompañado en menor medida de materiales probablemente autóctonos, como el cuarzo.

Figura 51. Conjunto de la mayoría de restos líticos encontrados en el yacimiento del Estany de la Coveta I.(Nº003,NC-001,Nº005, Nº012,Nº084 y Nº001)

La aparición de un pequeño raspador en los niveles Mesolíticos del yacimiento es, tal vez, el aporte más destacable del estudio ya que indican la presencia de trabajos en el interior de la cavidad en cronologías muy antiguas si bien, lo más probable es que fueran puntuales.

6.3. El material ceràmic.

Durant el reconeixement de l'Abric de l'Estany de la Coveta I efectuat l'any 2004 es van recuperar un centenar de fragments d'un mateix recipient ceràmic en els àmbits interior de la cavitat (Gassiot 2005). Com ja es va detallar en el seu moment aquestes restes apareixien en contextes relativament superficials, sovint sense sediment associat. La inspecció duta a terme va permetre localitzar les restes de la base de la peça a sota un bloc de granit aparentment desplaçat. L'estudi de la dispersió espacial de la resta dels fragments va permetre formular, com a hipòtesi, que el recipient originàriament es localitzava en una de les escletxes d'un dels àmbits més interiors de la cavitat (l'Àmbit 5) i que moviments interiors del tarter en un moment indeterminat van provocar la seva ruptura i la dispersió i pèrdua d'una part d'aquest. L'estudi efectuat de la peça va mostrar que aquesta corresponia a una urna de dimensions relativament grans, amb base plana i convexa en el seu interior, un cos globular i una vora lleugerament sortint. A l'alçada del punt d'estruncament el recipient presentava un cordó aplicat modelat amb impressions d'aspecte digital. Així mateix la cara interior del llavi també evidenciava impressions d'aspecte similar (Figura 52).

La pasta de la peça era força grollera. El desgreixant emprat era força irregular i sovint contenia fragments relativament grans. També s'evidenciava a l'interior de la pasta l'existència de petits espais buit que podrien il·lustrar l'ús de materials vegetals també com a desgreixant o la seva inclusió accidental en el fang durant el procés de modelat del recipient. A un primer cop d'ull el material usat semblava ser pissarra esmicolada. La cocció, aparentment pobre, era predominantment oxidant amb tonalitats marró clares a ocres. Com a combinació d'aquestes dues variables feia que la consistència dels fragments fos baixa.

Aprofitant la vinentesa de l'actuació ressenyada i gràcies a un ajut específic del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici durant l'hivern de 2006-2007 s'ha procedit a restaurar el recipient, que actualment es localitza a la seu de Boí del mateix Parc Nacional. La responsabilitat de la restauració va córrer a càrrec de la Sra. Débora Iglesias, col·laboradora habitual de diversos equips d'arqueologia clàssica i prehistòrica de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Figura 52. Dibuix del recipient ceràmic localitzat a l'Abric de l'Estany de la Coveta I l'any 2004 un cop restaurat. Les zones ombrejades en gris marquen les parts reintegrades.

En el subapartat següent es detalla el procés seguit per a la seva restauració. Prèviament convé esmentar que el recipient presenta característiques comunes a altra ceràmica assignada a l'Edat del Bronze (Segon Mil·lenni calANE) a diversos indrets dels Pirineus, com a diverses localitats de El Cedre (Andorra la Vella), el despoblat de Santa Creu de Llagunes (Soriguera) o Tarter de Llacs, al Parc Nacional.

6.4. Fitxa de la restauració del material ceràmic (Débora Iglesias).

DADES ARQUEOLÒGIQUES	NOM DE L'OBJECTE
ESP-015	olla
MATERIAL/ DIMENSIONS	DATACIÓ
Material ceràmic. Alçada: 25-30cm. aprox. Diàmetre: 20 cm. aprox.	Ceràmica del bronze
DESCRIPCIÓ	
<p>Ceràmica d'aspecte groller, coloració marró-almagra amb tons gris-negre; presenta decoració al voltant del coll (amb forma de cordó en relleu), i a la vora (amb forma lobulada impresa). Al voltant del cordó apareixen tres mugrons (decoratius o de subjecció), situats un a cada extrem del diàmetre del coll. Va ser feta a mà.</p>	
ESTAT DE CONSERVACIÓ	
<ul style="list-style-type: none">• Descohesió de les pastes ceràmiques, debilitant-les.• Brutícia superficial, tant exterior com interior. S'observen zones cremades segurament de la pròpia història de la peça.• Concrecions terroses i carbonatacions, aquestes últimes es presenten molts cops com un tel en superfície.• Pèrdua de material.•• Abrasió superficial.• Esquerdes, fissures i fragmentació (tota la peça).• Sals solubles, que en el seu procés d'hidratació i cristallització han provocat la descohesió de la pasta ceràmica. I sals insolubles en superfície (dures).	

- Els processos d'alteració poden provenir, tan de la degradació del propis materials i la seva naturalesa, com del procés d'elaboració de la peça (per les característiques i tècniques de fabricació) i segons siguin aquestes, reaccionaran d'una manera o altre davant les agressions del medi (canvis de temperatura, acció del aigua, aparició de microorganismes i elements vegetals...).

TRACTAMENT RESTAURACIÓ-CONSERVACIÓ

- Neteja superficial: Amb raspalls tous.
- Dessalació: Banys de tots els fragments amb aigua destil·lada (fins a aconseguir un ph neutra de 5'5), el procés s'ha realitzat varies vegades; després s'ha procedit al assecatge.
- Neteja puntual i química: Realitzada amb raspalls i bisturí. Aplicació d'apòsits (AB i neutralitzats amb aigua destil·lada), en las zones on les concrecions calcàries eren més resistents.
- Consolidació estructural (dels fragments): Previ al enganxat, s'ha realitzat un estudi de com seria la peça ,tenint en conte els fragments de que disposem. així doncs, un cop que ja es tenia clar on anaven els trossos, s'ha procedit a enganxar-los amb cola nitrocel·lulòsica.
- Reintegració: S'ha decidit realitzar una reintegració volumètrica de la peça, ja que per la seva consolidació era necessària, i d'aquesta manera es facilitava la seva lectura. En aquest procés, s'ha valorat el fet de tenir més de un 65% del total de la olla i també, trobar entre els fragments parts significatives com la vora, la base i unions que ens donaven l'alçada i diàmetres.

La reintegració s'ha realitzat amb guix (donant-li color amb pigments naturals). S'ha pulit la part reintegrada i s'ha deixat a un nivell més baix del original. Finalment s'ha pintat amb un to més clar que l'original, seguint el criteri arqueològic.

- Consolidació interna: Degut a la fragilitat de la pasta ceràmica, s'ha aplicat a pincell, un consolidant a tota la peça (Silicat de etil dissolt en White spirit).

CONDICIONS AMBIENTALS

HR: 40-60 %
T: 18 °

FOTOGRAFIES INICIALS I PROCÉS DE RESTAURACIÓ

Inicial

Dessalació

Neteja mecànica

Montatge

Enganxat

Reconstrucció volumètrica

Pulit

Reintegració cromàtica

FOTOGRAFIES FINALS

6.5. Anàlisi antracològica (Mireia Celma, Dept. De Prehistòria, UAB).

6.5.1. Objectius i procedència del material d'anàlisi.

L'objectiu d'aquesta analítica és la determinació de les espècies dels combustibles utilitzats, com l'observació de caràcters patògens i/o irregulars en aquestes fustes/carbons. Tenint en compte les característiques del jaciment excavat i de la detecció de les mostres de forma concentrada en context de fogar, es va considerar la realització de l'analítica de 50 carbons per unitat estratigràfica seleccionada respecte el total del material recuperat (BUXÓ et PIQUÉ 2000). El material antracològic analitzat procedeix dels subconjunts CA-2A4, CA-3A2, CA-3A3, CA-3A4 i CA-5A1 . El primer subconjunt correspon a una ocupació d'època històrica per determinar, els tres següents s'adscriuen al Neolític final i el darrer ha facilitat una cronologia del Mesolític.

6.5.2. Metodologia.

Les mostres per l'anàlisi es van deixar assecar dos dies per alliberar-les de l'excés d'humitat i així facilitar-ne la fractura manual del carbó. La determinació taxonòmica es va realitzar per mitjà de l'observació dels tres plans anatòmics de la fusta (transversal, tangencial i radial) amb l'ajuda d'un microscopi de llum reflectida. Durant la determinació de les mostres es va procedir a la comparació d'aquestes amb la col·lecció de carbons de referència del *Laboratori d'Arqueobotànica del Servei d'Anàlisis Arqueològiques* del Departament de Prehistòria de la UAB i la bibliografia científica especialitzada en matèria d'anatomia vegetal (IAWA 2004; SCHWEINGRUBER 1990).

Davant de la impossibilitat de la recuperació de mostres de mida homogènia per l'analítica, es van seleccionar per cada unitat, fase de fogar, 50 fragments de forma aleatòria. La mida d'aquests estava entre els 10 i 5 mm. En base als resultats que s'exposen a continuació, es va considerar pertinent no realitzar una ampliació de la representació de la mostra per l'assoliment dels objectius plantejats inicialment. A nivell pràctic les mostres es van guardar en bosses generals diferenciades per unitat estratigràfica i espècie. En cas que alguna mostra presentava alguna característica

destacable es reservava en una bossa individual anotant en el seu exterior el motiu.

Determinació taxonòmica

La característica principal que es podia apreciar a nivell macroscòpic era la presència de sorres de descomposició granítica barrejades amb llims procedents del mateix lloc. Els carbons estaven en molt mal estat de conservació malgrat la cura recollida durant l'excavació i la posterior protecció dels mateixos. Els processos erosius del lloc i la circulació d'aigua van provocar un lleuger arrodoniment de les mostres, com l'agreuament de les esquerdes originals en aquestes ja que l'interior estava colmatat de sediment.

Durant el procés de determinació es va procedir alhora a l'enregistrament de caràcters secundaris per poder completar l'estudi amb dades de caire dendroecològic. Aquestes proporcionen informació del context mediambiental en que creixen els individus arboris que cal tenir en compte per la modificació que comporta en la qualitat del combustible.

6.5.3. Resultats.

-Subconjunt CA-2A4.

D'aquest subconjunt només ha estat analitzat un objecte coordinat (núm. 006) que presenta les característiques que tot seguit es detallen i que el singularitzen en el registre existent. El coordinat 006 correspon a un fragment de fusta sense cremar, de l'espècie de *Pinus sylvestris/uncinata*, que es va recollir durant les tasques d'excavació de forma diferenciada. El fragment mesura 45 mm de llarg, 50 mm d'ample i 55 mm d'alt. El fragment és bastant regular i correspon a una fusta tallada, possiblement preparada pel foc.

Un dels talls que s'observa és longitudinal, del qual se'n conserva molt poc del possible llarg original. Aquest fet fa pensar en la dificultat de pervivència de les fustes en aquest medi, ja que la part restant no s'ha localitzat i això pugui correspondre al simple fet de la descomposició i erosió diferenciada de part del fragment.

Figura 53. En aquesta imatge del coordinat 006 del subconjunt 2A8, les fletxes indiquen la direcció del primer tall (fletxa vertical) i del segon tall (fletxa horitzontal). Autor de la fotografia: Oriol Clavell (fotògraf del Museu d'Arqueologia de Catalunya-Barcelona).

Figura 54. La imatge de l'esquerra mostra el tall transversal amb la gran esquerda radial. La fotografia de la dreta és de detall de l'erosió que ha patit la peça. La fletxa mostra part de la peça on s'ha iniciat la combustió. Autor de les fotografies: Oriol Clavell (fotògraf del Museu d'Arqueologia de Catalunya-Barcelona).

El segon tall, i el més evident, és el transversal. En aquest, la característica principal que s'observa és la gran esquerda, produïda posteriorment a l'assecamment, que es pot veure accentuada per les adversitats que ha patit a l'abric des del seu abandonament fins un nou moment d'hidratació en que la peça resta conservada fins a l'actualitat.

La forma del tall no és molt freqüent. La forma és lleugerament arrodonida. Aquesta darrera observació cal relacionar-la amb la possibilitat que aquesta peça hagi estat erosionada de forma natural per la circulació de l'aigua.

Aquesta peça de fusta correspon a un fragment del tronc d'un pi, del que només se'n conserva una part molt reduïda. La peça va ser tallada hipotèticament per mitjà d'un tall transversal i posteriorment per dos talls longitudinals per fer llenya. Aparentment no sembla correspondre a cap objecte tallat (com. pers. Dra Raquel Piqué), o no resta conservada cap de les característiques que el puguin assenyalar com a tal, d'aquesta manera es determina l'ús com a reserva de combustible.

Un dels fets que confirma la hipòtesi que correspongui a combustible de reserva és la carbonització de l'extrem erosionat de la peça. No es podria confirmar que aquest fragment de fusta hagués participat activament en el fogar. Si l'erosió s'hagués conformat per l'acció del foc la fusta hauria quedat, a ull nu, menys porosa.

- Subconjunt CA-3A2.

L'espècie determinada va ser *Pinus sylvestris/uncinata* amb una representació de 42 fragments, respecte als 8 que restaren sense poder ser determinats per la cristallització⁴, també anomenada vitrificació, que presentava l'anatomia d'aquestes mostres.

Dels fragments de carbó de pi es va poder distingir un que corresponia a un branquilló, tres branques i la resta de tronc. Dos dels fragments de tronc presentaven lleugeres ondulacions en el seu creixement que són degudes a la pressió que pateix la copa de l'arbre per la pressió de la neu i que es desenvolupa durant l'inici de l'estació de creixement de l'arbre. Cal destacar-ne també uns anells de creixement molt primers, que pot denotar unes condicions de creixement extremes. L'alineació dels canals resinífers es troba a la fusta final final (HEINZ et al 1987) dels anells de creixement, característica típica del pi negre (*Pinus uncinata*) que permet distingir com a mínim 15 fragments d'aquesta espècie.

⁴ Dra Yolanda Carrión Marcos i Dra Ethel Allué responen a les qüestions d'experimentació per a l'intent de reproducció d'aquest procés de fusió cel·lular i síntesi del coneixement sobre les possibles causes de la cristallització/vitrificació en els respectius treballs d'investigació doctorals.

La cristallització també es troba present en els fragments determinats, però en un 20-25% de la seva superfície.

- Subconjunt CA-3A3.

En aquest cas la proporció entre determinats i indeterminats és similar a l'anterior. El total de fragments de *Pinus sylvestris/uncinata* és de 45 i 5 d'indeterminables.

En el cas dels fragments de pi, gairebé totes les mostres corresponen a la part del tronc de l'arbre i només es van trobar 2 mostres que podien correspondre a part de l'arrel. Es varen identificar esquerdes de dessecat durant la combustió en un màxim de 3 fragments i mostres de cristallització en 7 d'aquests.

- Subconjunt CA-3A4.

Els carbons analitzats mostren una proporció diferenciada entre *Pinus sylvestris/uncinata* (40) i els fragments no determinables (10). Les mostres de pi facilitaren un enregistrament de pocs fragments distingits de tronc (3) i arrel (1), la resta de fragments (36) no es varen poder adscriure en les diferents parts anatòmiques de l'arbre.

Els anells de creixement són molt estrets, fet que denota una gran dificultat per al desenvolupament del creixement amb normalitat. En el cas dels 3 fragments determinats com a tronc són a més extremadament rectes. El canvi de la fusta final a la fusta inicial de creixement és molt suau.

La fusta de compressió observada en el tall radial és molt marcada. Possiblement aquest fet remarca la possibilitat que es tracti de gran aportació de branques, perquè els tensors de les fibres han de realitzar més força en aquesta part de l'arbre per a poder sostenir-les.

Les esquerdes radials, per causa d'adversitat climàtica, es varen trobar en 7 fragments de pi. També es va observar la presència de *callus* en dos dels fragments, que pot marcar una possible erosió de l'escorça de l'arbre, per causes que resten indeterminables degut al gran ventall de possibilitats.

Les cristallitzacions només van ésser localitzades en 6 dels 10 fragments indeterminables. Les 4 mostres restants no es van poder identificar degut a la forta presència d'esquerdes que feien impossible la seva adscripció.

- Subconjunt CA-5A1.

La determinació taxonòmica d'aquest subconjunt va resultar de 44 fragments de *Pinus sylvestris/uncinata*, 4 fragments de *Pinus sp.* i 2 d'indeterminables.

Dins de la determinació de *Pinus sylvestris/uncinata* va ser possible identificar 4 mostres amb ondulacions als anells de creixement per la pressió del pes de la neu. També es va determinar la presència d'esquerdes radials climàtiques en 3 dels fragments, anells de creixement molt estrets i *callus* en un dels carbons. Els anells de creixement eren rectes en la major part dels fragments, fet que determinava la forta presència de fusta de tronc i només 2 del total semblaven pertànyer a l'arrel.

Cal destacar la presència de 4 fragments de pi que no es poden identificar com a cap espècie per la gran deformació de les mostres. Els caràcters anatòmics encara resten sota revisió, donat la possibilitat que es tracti d'una espècie de pi que en principi es pensés que no havia arribat mai als Pirineus. La informació encara és incerta per confirmar-ne les hipòtesis.

La cristallització es dona en un total de 9 mostres. D'aquests fragments, 2 corresponen a fragments indeterminables i tenen la totalitat de la seva estructura fusionada. Els 7 restants corresponen a fragments de *Pinus sylvestris/uncinata* que tenen el 25-30% de la superfície cristallitzada.

Jaciment/U.E.	<i>Pinus sylvestris/uncinata</i>	<i>Pinus sp</i>	<i>Indeterminable</i>
ESP-008/ CA-3A2	42	----	8
ESP-008/ CA-3A3	10	----	3
ESP-008/ CA-3A4	40	----	10
ESP-008/ CA-5A1	44	4	2

Quadre resum de la determinació taxonòmica dels subconjunts analitzats. Font pròpia a partir dels resultats de l'anàlisi.

7. BIBLIOGRAFIA.

- Allué, E. 2002. *Dinámica de la vegetación y explotación del combustible leñoso durante el Pleistoceno Superior y el Holoceno del Noreste de la Península Ibérica a partir del análisis antracológico*. Tesis doctoral. URV. Tarragona.
- Bosch, A. et al. 2006. *Els objectes de fusta del poblament neolític de la Draga. Excavacions 1995-2005*. Monografies del CASC 6. Museu d'Arqueologia de Catalunya. Girona.
- Buxó, R.; Piqué, R. 2003. La recogida de muestras en arqueobotánica: objetivos y propuestas metodológicas. Grupo de Trabajo de Arqueobotánica de la Península Ibérica. Museu d'Arqueologia de Catalunya. Barcelona.
- Canturri, P.; Guillamet, E. 1985. "Un four de potier decouvert". *Histoire et Archéologie*, 96: 44 - 45.
- Canturri, P.; Guillamet, E.; Llovera, X.; Burgues, P. 1985. "L'Age du Bronze. Les sept gisements du Cedre". *Histoire et Archéologie*, 96: 36 - 41.
- Carrión, Y. 2001. *Afinidades y diferencias de las secuencias antracológicas en las vertientes mediterránea y atlántica de la Península Ibérica*. Tesis Doctoral. Universitat de València.
- Castro Martínez, P. V.; Chapman, R. W.; Gili i Suriñachs, S.; Lull, V.; Micó, R.; Rihuete Herrada, C.; Risch, R.; Sanahuja Yll, M^a Encarna (1999). *Proyecto Gatas. 2. La dinámica arqueoecológica de la ocupación prehistórica*. Monografías de Arqueología, Junta de Andalucía.
- Chabal, L. Et al 1999. "L' anthracologie," in *La botanique*. Edited by C. Bourquin-Mignot, J.-E. Brochier, L. Chabal, et al., pp. 43-104. Paris: Errance.
- Cherubini, P; Forster, T; Schweingruber, F.H. 1997. "Morphology and ecological significance of intr-annual radial cracks in living conifers", *TREES* 11:216-222.
- Clemente, I. 2005. "Análisis microscópico del material lítico tallado proveniente de las prospecciones arqueológicas en el Pallars (Lleida), año 2004". A Gassiot, E. 2005. *Asistencia técnica para el inventario de*

detalle de los recursos arqueológicos del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Informe final. Memòria inèdita. Madrid: Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente. Barcelona: Àrea de Coneixement i Recerca, Direcció General del Patrimoni Cultural.

Clemente, I, Gibaja, J.F. y Risch, R (ed). *Análisis funcional: su aplicación al estudio de sociedades prehistóricas.* BAR International series 1073, pp.187-196. Oxford: Archaeopress.

Frits, H.C. 1976 *Tree rings and climate.* Academic Press. London.

García Díaz, V. (2006). "El estudio de los restos líticos". A Gassiot, E.; Jiménez, J.; Oltra, J. 2006d. *Memòria de les intervencions arqueològiques al Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí, Pallars Sobirà, Lleida). Campanyes de 2003 i 2004.* Memòria inèdita. Barcelona: Àrea de Coneixement i Recerca, Direcció General del Patrimoni Cultural

Gassiot, E. 2005. *Asistencia técnica para el inventario de detalle de los recursos arqueológicos del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Informe final.* Memòria inèdita. Madrid: Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente. Barcelona: Àrea de Coneixement i Recerca, Direcció General del Patrimoni Cultural.

Gassiot, E. 2007. *Programa de datacions radiocarbòniques de jaciments arqueològics del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Presentació dels resultats.* Document inèdit. Boí: Parc nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

Gassiot, E.; Jiménez, J. 2006a. "El poblament prefeudal de l'alta muntanya dels Pirineus occidentals catalans (Pallars Sobirà i Alta Ribagorça)". *Tribuna d'Arqueologia*, 89-122.

Gassiot, E.; Jiménez, J. 2006b. "La gestió del patrimoni arqueològic en el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici". A: Alcalde, G.; Saña, M. (eds.) *Patrimoni arqueològic i espais d'interès natural.* Girona: Documenta Universitaria, pp. 93-102.

- Gassiot, E.; Jiménez, J.; Celma, M.; García, V. 2006c. *Excavacions arqueològiques a la Cova del Sardo (Boí). Informe de la campanya de 2006*. Informe inèdit. Barcelona: Direcció General del Patrimoni Cultural.
- Gassiot, E.; Jiménez, J.; Oltra, J. 2006d. *Memòria de les intervencions arqueològiques al Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí, Pallars Sobirà, Lleida). Campanyes de 2003 i 2004*. Memòria inèdita. Barcelona: Àrea de Coneixement i Recerca, Direcció General del Patrimoni Cultural.
- Gassiot, E.; Jiménez, J.; Celma, M.; García, V. 2007. *Excavacions arqueològiques a la Cova del Sardo (Boí). Informe de la campanya de 2007*. Informe inèdit. Barcelona: Direcció General del Patrimoni Cultural.
- Gassiot, E., García, V. Celma. M. 2008. "Tres anys de recerca arqueològica al Parc nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici". En La investigació al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. VII Jornades sobre recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Lleida: Generalitat de Catalunya. Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, pp. 365-387.
- González, J.E e Ibáñez., J.J. 1994. *Metodología del análisis funcional de instrumentos tallados en sílex*. Ed. Universidad de Deusto.
- Iawa committee 2004. "Iawa list of microscopic features for softwood identification", *Iawa Journal* 25 (1):1-70
- Keeley, L.H. 1980. *Experimental determination of Stone tool uses*. The University of Chicago Press. Chicago y Londres.
- Llovera, X. 1984. *Carta Arqueològica del Principat d'Andorra*. Treball de llicenciatura, UAB.
- Llovera, X.; Colomer, A. 1989. "Els inicis de la metal·lúrgia". A: AA.VV. *Andorra Arqueològica*. Andorra la Vella: Govern d'Andorra, Coonselleria d'Educació i Cultura, pp. 41 – 50.
- Plisson, H. 1985. *Etude fonctionnelle d'outillages lithiques préhistoriques par l'analyse des micro-usures: recherche méthodologique et*

archéologique. Thèse présentée à l'Université de Paris I, Pantheon Sorbonne.

- Rapalino, V.; Marugán, C. M^a.; Gassiot, E.; Font, J.; Cazanueve, X.; Cases, Ll.; Bringué, J. M^a.; Adell, J. A. 2007. *Un passeig per la història de Llavorsí*. Lleida: Ajuntament de Llavorsí i Pagés Editors.
- Reimer, P. J.; Baillie, M. G. L.; Bard, E.; Bayliss, A.; Beck, J. W.; Bertrand, C. J. H.; Blackwell, P. G.; Buck, C. E.; Burr, G. S.; Cutler, K. B.; Damon, P. E.; Edwards, R. L.; Fairbanks, R.G.; Friedrich, M.; Guilderson, T. P.; Hogg, A. G.; Hughen, K. A.; Kromer, B.; McCormac, G.; Manning, S.; Ramsey, C. B.; Reimer, R. W.; Remmele, S.; Southon, J. R.; Stuiver, M.; Talamo, S.; Taylor, F. W.; Van Der Plicht, J.; Weyhenmeyer, C. E. (2004) "IntCal04 Terrestrial Radiocarbon Age Calibration, 0–26 cal kyr BP", *Radiocarbon*, 46 (3), p. 1029-1058.
- Schweingruber, F. H. et al. 2006. *Atlas of woody plant stems. Evolution, structure, and environmental modifications*. Springer. Germany.
- Schweingruber, F.H. 1990. *Microscopic wood anatomy*. Ed. WSL, Birmensdorf.
- Semenov, S.A. 1981[1957]. *Tecnología prehistórica: estudio de las herramientas y objetos antiguos a través de las huellas del uso*. Ed. Akal, Madrid.
- Thiebault, S. 2002. *Charcoal analysis. Methodological approaches, palaeoecological results and wood uses*. BAR 1063. Oxford.

ANNEX 1. REGISTRE DE L'EXCAVACIÓ.

- **Fitxes de subconjunts.**
- **Llistat d'objectes coordenats.**
- **Llistat de fotografies.**
- **Planimetries.**

Zona: Conjunt: Tipus: Subconjunt:

DOCUMENTACIÓ

Cotes (en m.)

	Inicial	Basal
Superior:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Inferior:	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Potència màxima (en cm.)

Superfície (en m2)

Planta:

Secció:

Llistat de fotografies:

Descàrrega	Nº fotografia	B
2		3 SE
2		4 SE
2		5 SE

Sediment:

Color:

Compactació textura:

Component principal:

Component secundari:

Materials arqueològics

- | | |
|-----------------------------------|--|
| ☐ Ceràmica | ☐ Carbons |
| ☐ Lítica | ☐ Llavors |
| ☐ Metalls | ☐ Vidre |
| ☐ Fauna | ☐ Varis actuals |
| ☐ Homo | ☐ Altres |

Posició dels materials

- Horitzontal
 Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Cobert per:
Talla a	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Tallat per:
Reomplena a:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Reomplena per:
Recolza en:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Se li recolza:
Equival a	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Idèntic a:

Interpretació:

- Ocupació
- Enderroc
- Abandonament
- Geològic
- Remocions recents
- Altres

Cronologia:

Explicació:

Aquest subconjunt designa la capa de sediment superficial excavada a l'Àmbit 2. L'Àmbit és l'únic espai practicable extern a la Cambra 1 que no fou netejat en la seva totalitat durant la revisió del jaciment de l'any 2004. Es localitza a l'interior de l'abric, continu al Nord de la Cambra 1, des de la qual s'hi pot accedir per l'obertura que aquesta té a la seva banda Nord. En planta presenta una morfologia sinuosa i irregular definida per la disposició dels blocs de tartera que en defineixen els límits laterals. Les seves dimensions màximes són de 2,34 per 2,69 m., amb una àrea de 2,07 m². No obstant, la presència de blocs de granit de dimensions mitjanes ha provocat que l'exhumació de sediment es dugués a terme solament sobre una extensió de 1,88 m². L'exhumació del seu sediment superficial s'ha realitzat per tal d'avaluar si en aquest indret hi ha traces arqueològiques i, més concretament, vestigis que es puguin vincular a la presència en un espai recòndit del sistema d'esclèxes de l'abric del recipient ceràmic recuperat en la inspecció de 2004. L'excavació practicada ha indicat la presència d'un estrat sorrenc que cobreix tota l'extensió de l'espai. Tret de la presència de dos fragments de carbó en la part superior del dipòsit remogut, l'operació no va aportar cap tipus de material arqueològic. En apreciar que el sediment era estèril, l'actuació s'ha aturat.

Croquis:

Lista de coordenats

Zona: **CA** Conjunt: **1** Tipus: **A** Subconjunt: **1**

DOCUMENTACIÓ

Cotes (en m.)

	Inicial	Basal
Superior:	2432,54	2432,37
Inferior:	2432,32	2432,19

Potència màxima (en cm.)

10

Superfície (en m2)

4,21

Planta: **Plantes excavació/CA-1A1**

Secció:

Listat de fotografies:

Descàrrega	Nº fotografia	D
1		1/SE
1		2/NV
1		3/NE
1		4/S-E
1		5/S-O
1		6'

Sediment: **SO=LLCIA.n.mf**

Color: **negre / marró fosc**

Compactació textura:

Fonja

Component principal: **Sorres**

Component secundari: **Llims i clastes angulosos**

Materials arqueològics

- | | |
|---|--|
| ☐ Ceràmica | ☐ Carbons |
| ☐ Làtica | ☐ Llavors |
| ☒ Metalls | ☐ Vidre |
| ☐ Fauna | ☐ Varis actuals |
| ☐ Homo | ☐ Altres |

Posició dels materials

- Horizontal
 Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a:	CA-2A1	Cobert per:
Talla a:		Tallat per:
Reompleix a:		Reomplenat per:
Recolza en:	CA-1B2	Se li recolza:
Equival a:	CA-1A1 ext	Idèntic a:

Interpretació:

- Ocupació
- Enderroc
- Abandonament
- Geològic
- Remocions recents
- Altres

Cronologia:

Medieval fins al present.

Autors/es: **Ifigenia/Jordi**

Data: **24/06/2005**

Explicació:

Aquest subconjunt designa la capa de sediment superficial de la Cambra 1. A fi de separar dues àrees que en l'observació inicial apareixen com a lleugerament diferenciades, s'assigna el nom de CA-1A1 a aquest dipòsit en el tram central de la cambra, fins al parament interior d'un alineament de clastes (designat més endavant com a CA-2B1) que tot just comença a insinuar-se i que travessa en direcció Nord-est/Sud-oest la part occidental de la cambra. La continuació d'aquest nivell superficial cap a l'Oest es designa com a CA-1A1-ext. El dipòsit que dona lloc al subconjunt CA-1A1 és present a tot l'interior de la Cambra amb el límit esmentat en la seva banda oest i s'estén pel corredor de l'entrada meridional.

El sediment que caracteritza aquest estrat és bastant poc compacte. La seva matriu és conformada principalment de sorra granítica i, en menor mesura, llims i en alguns sectors humus. Conté també alguns petits clastes angulosos. La seva formació en gran mesura prové dels processos de diaclasi i intemperització dels blocs de granit de l'abric i la formació d'un sòl edàfic relativament marginal quan a potència i extensió. Abans de començar la seva excavació en algunes zones hi havia una certa coberta herbàcia, especialment en els punts receptors de llum solar. També en la seva superfície s'hi apreciaven restes d'ocupacions recents de l'espai, com papers d'alumini, envasos recents, vidres i excrements d'ovicaprins. Integrats a la matriu sedimentària hi havia també una quantitat considerable de carbons i fusta a mig cremar, aparentment procedents de combustions recents.

Fruit de la hipòtesi de que el dipòsit té una cronologia recent, no s'han guardat mostres de sediment ni la majoria de les restes artefactuals que contenia la capa. No obstant, durant la seva excavació s'hi recupera un petit esclat de sílex (coordinat núm. 1) en el sector immediat al corredor que mena a l'obertura Sud de la Cambra. Aquest objecte es suma a les quatre peces lítiques recollides en la superfície d'aquest estrat l'any 2004. Possiblement totes elles es relacionin amb la fase d'ocupació precedent i la seva presència en aquesta capa sigui fruit de la inestabilitat sedimentària fruit d'una matriu molt poc compactada en un context ocupat recurrentment (i per tant trepitjat i sotmès a altres remocions) com a mínim en els darrers anys. També s'han recollit alguns objectes de ferro forja meteoritzats.

L'exhumació de l'estrat en aquest sector de la cambra ha deixat al descobert el subconjunt CA-2A1, un dipòsit amb una superfície irregular (es pot correlacionar aquest fet amb les possibles remocions al·ludides més amunt) amb una matriu de gra més fi, una mica més compacta i d'una tonalitat marronosa-grisosa que conté més materials arqueològics. En el seu límit oest a la seva base es va definir l'alineament CA-2B1.

La cronologia d'aquest estrat cobreix un període temporal relativament extens, que abasta des de la fi de la fase d'ocupació que sintetitza el Conjunt 2 fins a l'actualitat, és a dir, probablement entre algun moment de l'Edat Mitjana i el present. L'increment del nombre de claus de ferro en el seu tram inferior i el fet que els materials més recents tendeixin a trobar-se en el superior il·lustra un procés de formació continu del nivell.

Croquis:

Llista de coordenats

Nº coordenats
1

Explicació:

Aquest subconjunt constitueix el nivell de sediment superficial a la part interior de la Cambra 1. El separa del mateix nivell a la resta de l'àmbit la presència d'un alineament de clastes que es considerarà com el subconjunt CA-2B1 i que aquest sediment superficial cobreix en gran mesura. En el seu límit occidental se li recolza el mur de pedra seca que tanca l'obertura que la cavitat té en aquesta banda (CA-1B1). Aquest fet és indicatiu de que la construcció d'aquest parament és força recent i posterior a les ocupacions documentades arqueològicament.

L'espai on es localitza aquest estrat té unes dimensions reduïdes i a dures penes hi cap una persona ajupida. El sediment és igual al de CA-1A1: l'element principal de la matriu són les sorres procedents de la meteorització del granit i la complementen llims de colors marró fosc i gris fosc. Aquí, no obstant, hi ha un major nombre de clastes petits i mitjans de granit (fins a 0.2 m. de llarg) fruit del manteniment de l'espai central de la cambra.

A fi d'avaluar l'interès arqueològic del dipòsit s'ha efectuat l'excavació del seu tram superior. En la seva superfície s'hi aprecien carbons, cendres i altres deixalles recents, que semblen procedir dels focs documentats a CA-1A1. Aquests materials recolzen a la cara interna (respecte la cavitat) del mur CA-2B1, en el límit entre els dos subconjunts superficials, fet que il·lustra que probablement es tracti del resultat de la neteja i manteniment de l'espai central de la cambra abocant la brossa en un racó poc apte per a l'estada. En aquest sentit destaca l'absència d'objectes metàl·lics identificats a la base de CA-1A1, per exemple. Ja més a l'interior de l'estrat s'ha recuperat un petit fragment de ceràmica modelada a mà de poc més d'1 x 1 cm. Les seves característiques són idèntiques a les de les restes de l'olla amb cordó aplicat documentats l'any 2004 (Gassiot 2005). La seva presència pot ser fruit de l'arrossegament del fragment per diverses escales de l'interior de la cavitat. Per sota la capa ha esdevingut estèril, mantenint la configuració de la seva matriu sedimentària.

La posició estratigràfica del subconjunt indica que la seva cronologia és recent: en ell s'hi assenta un dels murs moderns de la cavitat i en la seva superfície s'hi troben materials contemporanis. Tementativament la seva antiguitat es situa entre època moderna i contemporània.

Croquis:

Llista de coordenats

Zona: Conjunt: Tipus: Subconjunt:

DOCUMENTACIÓ

Planta:

Secció:

Llistat de fotografies:

Descàrrega	Nº fotografia	D
1		9 SE
1		14 NV
1		15 NV

Cotes (en m.)

	Inicial	Basal
Superior:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Inferior:	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Potència màxima (en cm.)

Superfície (en m2)

Sediment:

Color:

Compactació textura:

Component principal:

Component secundari:

Materials arqueològics

- | | |
|-----------------------------------|--|
| ☐ Ceràmica | ☐ Carbons |
| ☐ Lítica | ☐ Llavors |
| ☐ Metalls | ☐ Vidre |
| ☐ Fauna | ☒ Varies actuals |
| ☐ Homo | ☐ Altres |

Posició dels materials

- Horitzontal
 Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a	CA-2A1, CA-2B1, CA-4A3	Cobert per:	
Talla a		Tallat per:	
Reomplena a:		Reomplena per:	
Recolza en:	CA-2B1	Mur obertura Oest	Se li recolza:
Equival a	CA-1A1	Idèntic a:	

Interpretació:

- Ocupació
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Remocions recents
 Altres

Cronologia:

Autors/es:

Data:

Zona: Conjunt: Tipus: Subconjunt:

DOCUMENTACIÓ

Cotes (en m.)

	Inicial	Basal
Superior:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Inferior:	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Potència màxima (en cm.)

Superfície (en m2)

Planta:

Secció:

Listat de fotografies:

Descàrrega	Nº fotografia	D
1		16W
1		17W
1		18W
1		21W
1		22W

Sediment:

Color:

Compactació textura:

Component principal:

Component secundari:

Materials arqueològics

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| ☐ Ceràmica | ☐ Carbons |
| ☐ Lítica | ☐ Llavors |
| ☐ Metalls | ☐ Vidre |
| ☐ Fauna | ☐ Vars actuals |
| ☐ Homo | ☐ Altres |

Posició dels materials

- Horizontal
- Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a	<input type="text" value="CA-1A1-ext"/>	Cobert per:	<input type="text"/>
Talla a	<input type="text"/>	Tallat per:	<input type="text"/>
Reomplena a:	<input type="text"/>	Reomplena per:	<input type="text"/>
Recolza en:	<input type="text"/>	Se li recolza:	<input type="text"/>
Equival a	<input type="text"/>	Idèntic a:	<input type="text"/>

Interpretació:

- Ocupació
- Enderroc
- Abandonament
- Geològic
- Remocions recents
- Altres

Cronologia:

Autors/es:

Data:

Explicació:

Aquest i el subconjunt CA-1B2 conformen estructures que arranjen l'espai principal de l'abric, la Cambra 1 i que han estat construïdes recentment. En aquest sentit, conformen elements arquitectònics imputables a la fase més recent d'ocupació de l'indret. Per paral·lelisme amb altres abrics documentats al Parc Nacional (per començar, el proper Abric de l'Estany de la Coveta II), deuen haver estat construïdes per pastors/es que empraren la cavitat com a refugi.

Aquest subconjunt designa el petit tram de mur que tanca l'obertura existent a la banda Oest de la Cambra 1 de l'Abric de l'Estany de la Coveta 1. La seva construcció és a base de pedra seca, emprant castes de granit de diverses dimensions sense escairar. Els més grans es disposen a les fileres inferiors, i poden arribar a mesurar 0,4 per 0,4 m. Els de les fileres superiors tendeixen a ser de menors dimensions, tot i que aquestes són variables (de 0,3 per 0,2 m. a 0,1 per 0,1 m.). La seva disposició segueix una única filada i les fileres són relativament desordenades, fet d'altra banda freqüent en tancaments similars existents en altres petits abrics del Parc Nacional (Gassiot 2005, Gassiot et al. e.p.). El parament presenta, a la seva cara exterior, un alçat de pràcticament 1,25 m., i un traçat màxim de 0,9 m. Recoixa en els seus extrems en dos dels blocs grans de la tartera que suporten el que fa de sostre de l'àmbit principal de l'abric. Uns pocs castes caiguts a la seva base exterior són els únics indicis d'enderrocament i probablement els causant que actualment el mur debi una petita esclera entre part de la seva cresta i el bloc del sostre de la Cambra 1. L'excavació del subconjunt CA-1A1-ext ha permès constatar que la base de l'estructura pràcticament penetra en el sediment i, per tant, que és molt propera a la superfície actual del sòl. Aquest fet, junt a l'estat de conservació, permet suposar que la construcció del parament és cronològicament força o molt recent.

Durant aquesta intervenció no es desmonta el mur, ni totalment ni de forma parcial.

Croquis:

Lista de coordenats

Autors/es:

Data:

Zona: Conjunt: Tipus: Subconjunt:

DOCUMENTACIÓ

Cotes (en m.)

	Inicial	Basal
Superior:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Inferior:	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Potència màxima (en cm.)

Superfície (en m2)

Planta:

Secció:

Listat de fotografies:

Descàrrega	Nº fotografia	D
3	46 N-5	

Sediment:

Color:

Compactació textura:

Component principal:

Component secundari:

Materials arqueològics

- | | |
|-----------------------------------|--|
| ☐ Ceràmica | ☐ Carbons |
| ☐ Lítica | ☐ Llavors |
| ☐ Metalls | ☐ Vidre |
| ☐ Fauna | ☐ Varis actuals |
| ☐ Homo | ☐ Altres |

Posició dels materials

- Horitzontal
- Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a	<input type="text"/>	Cobert per:
Talla a	<input type="text"/>	Tallat per:
Reomplena a:	<input type="text"/>	Reomplena per:
Recolza en:	<input type="text"/>	Se li recolza:
Equival a	<input type="text"/>	Idèntic a:

Interpretació:

- Ocupació
- Enderroc
- Abandonament
- Geològic
- Remocions recents
- Altres

Cronologia:

s. XIX-XX

Explicació:

El subconjunt CA-1B2 remet al El petit tram de mur de pedra que franqueja l'accés Sud de la cavitat. Junt amb CA-1B1 conforma l'arranjament de l'àmbit principal de la cavitat a fi d'adequar-lo com a refugi, limitant o tancant quasi completament algunes de les seves obertures laterals. En tot el seu traçat aquest mur recolza sobre dos dels blocs que delimiten l'espai interior de la Cambra 1, just a tocar per la seva banda Oest el corredor que defineix l'entrada Sud. No entra en contacte amb sediment, fet que implica que la seva datació s'efectua per paral·lelismes morfològics, per associació amb CA-1B1 i pel seu estat de conservació i l'escàs recobriment del seu enderroc.

A l'igual que el mur CA-1B1, la construcció de CA-1B2 és feta mitjançant un alineament d'una filada de carreus de granit sense formatitzar, de dimensions variables (entre 0,3 per 0,3 m. i 0,2 per 0,1 m.). El seu traçat ronda els 1,7 m. i el seu alçat, que no supera els 0,6 m., no arriba a tancar en cap punt l'obertura que s'obre en la banda meridional de la Cambra 1, tocant a l'accés. Uns pocs carreus caiguts cap a l'interior i l'exterior indiquen que l'estructura ha patit un lleuger enderrocament. Alguns dels blocs que la conformen actualment ballen, i podrien haver estat posats en època posterior a la construcció del parament per part de gent que ha reutilitzat aquest espai (excursionistes, per exemple). A l'igual que el mur CA-1B1, reproduïx les característiques de petits tancaments d'alguns dels abrics identificats al Parc Nacional i que presenten ocupacions imputables als pastors d'època moderna i contemporània.

Durant aquesta intervenció no es desmonta el mur, ni totalment ni de forma parcial.

Croquis:

Lista de coordenats

Zona: Conjunt: Tipus: Subconjunt:

DOCUMENTACIÓ

Cotes (en m.)

	Inicial	Basal
Superior:	2432,42	2432,37
Inferior:	2432,2	2432,19

Potència màxima (en cm.)

Superfície (en m2)

Planta:

Secció:

Llistat de fotografies:

Descàrrega	Nº fotografia	D
1		9'SE
1		10'SE
1		11'S-I
1		12'S-I
1		13'S-I
1		14'NV
1		15'NV

Sediment:

Color:

Compactació textura:

Component principal:

Component secundari:

Materials arqueològics

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☐ Ceràmica | ☐ Carbons |
| ☒ Lítica | ☐ Llavors |
| ☐ Metalls | ☐ Vidre |
| ☐ Fauna | ☐ Vars actuals |
| ☐ Homo | ☐ Altres |

Posició dels materials

- Horizontal
 Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a	CA-2A4, CA-2A2, CA-2A3	CA-1A1	Cobert per:
Talla a			Tallat per:
Reomplena a:			Reomplena per:
Recolza en:	CA-2B1		Se li recolza:
Equival a			Idèntic a:

Interpretació:

- Ocupació
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Remocions recents
 Altres

Cronologia:

D'època tardoromana a altmedieval (?) a època moderna-contemporània

Autors/es:

Data:

Explicació:

Aquest és el subconjunt que estratigràficament cobreix la posició superior de tots els estrats que conformen el Conjunt 2 i s'estén per gran part de l'espai que, a dins de la Cambra 1, defineixen el parament interior de l'alineament CA-2B1 i el límit est de l'àmbit, incloent el corredor de l'obertura Sud. La seva formació es vincula al final de les ocupacions que donaren lloc a aquesta fase d'utilització de la Cambra 1. En aquest sentit integra l'aturada de la darrera de les ocupacions del Conjunt 2, com testimonien els artefactes arqueològics recuperats en gran part a la seva base i principalment en contacte amb el fogar CA-2A4, així com el posterior període en que a la cavitat deixaren d'enregistrar-se traces arqueològiques de presència humana fins a les corresponents a època moderna i contemporània del Conjunt 1.

L'estrat consisteix en un nivell de sediment format per sorres fruit de la intemperització del granit i llims que li atorgaven una tonalitat marró fosca i alguns clastes angulosos també de granit. A la seva base a prop de l'entrada conté un apilonament de clastes previsiblement antròpic, que podria ser el resultat d'alguna activitat de neteja de l'àmbit al final de la fase d'ocupació. La matriu és poc compacta i molt heterogènia segons els sectors, principalment perquè en algunes zones es tenyeix de color més fosc pel contacte amb algunes llengües de cendres i carbons de cobreix (subconjunts CA-2A2, CA-2A3 i CA-2A4). La seva potència és molt reduïda, en general menor als 2 cm, i en amplis sectors no supera els 1,5 cm. Tot i les similituds sedimentàries amb CA-1A1, la seva individualització respon en primer lloc a la desaparició dels materials de cronologia moderna recuperats en CA-1A1 i a l'aparició, després d'un petit tram de sediment estèril, de més restes arqueològiques. En segon lloc la matriu esdevé lleugerament més llimosa, conté més carbons i el seu color es torna més fosc i menys heterogeni.

El subconjunt CA-2A1 té en superfície una extensió de 3,71 m² i abasta tot l'espai de la Cambra 1 intern a l'alineament CA-2B1 amb l'excepció d'un sector enganxat al límit Sud de l'àmbit on s'aprecia el sostre d'una llengua amb molts carbons i sediment cendrós (CA-2A4) que es fica per sota la línia que defineix el contacte entre ambdós estrats. Per la seva banda Oest CA-2A1 recolza, en el seu tram superior, en els carreus que defineixen l'esmentat CA-2B1. En aquest sector la base de l'estrat coincideix amb la base d'aquests clastes, indicant que l'inici de la seva formació correspon a un moment relativament proper en el temps al de la "construcció" de la filada. A mesura que es s'ha anat exhumant aquest nivell, el seu límit oriental s'ha estès cap a l'Est, especialment en el corredor de l'accés Sud, per sota de la superfície inclinada del bloc que delimita per aquesta banda la Cambra 1. D'aquesta manera l'excavació guanya una extensió de 0,34 m².

A la base de l'estrat hi ha una petita concentració d'objectes arqueològics, un esclat, dos ossos –un cremat i l'altre amb traces de treball– i un clau de ferro (coordenats 2, 3 i 4). La seva posició coincideix amb la d'un altre artefacte lític coordinat (núm. 8) en el sostre de la llengua de fogar CA-2A4 i la diferència de cotes entre ells no supera el centímetre i mig. En conseqüència, tots aquests artefactes semblen marcar una única àrea de deposició presumiblement vinculada al final del funcionament de l'esmentat fogar. Un altre fragment lític prové de l'extrem nord-occidental de l'estrat, en l'angle que defineix el bloc que el limita pel Nord i el parament interior dels clastes de CA-2B1.

Croquis:

Lista de coordenats

Nº coordenats
2
3
4
5

Zona: CA Conjunt: 2 Tipus: B Subconjunt: 1

DOCUMENTACIÓ

Planta: Plantes excavació\CA-2B1.

Secció:

Listat de fotografies:

Descàrrega	Nº fotografia	D
1		9/SE
1		23/SE
1		24/SE
1		32/E

Cotes (en m.)

	Inicial	Basal
Superior:	2432,43	2432,28
Inferior:	2432,38	2432,18

Potència màxima (en cm.)

20

Superfície (en m2)

0,97

Sediment: CLA=/SO.LLGA.mf

Color: marró fosc

Compactació textura:

Flonja

Component principal: Clastes angulars

Component secundari: Sorres, llims i graves angulars

Materials arqueològics

- | | |
|-----------------------------------|--|
| ☐ Ceràmica | ☐ Carbons |
| ☐ Lítica | ☐ Llavors |
| ☐ Metalls | ☐ Vidre |
| ☐ Fauna | ☐ Varis actuals |
| ☐ Homo | ☐ Altres |

Posició dels materials

- Horitzontal
 Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a	CA-2A3 (parcialment)	CA-1A1 ext	Cobert per:
Talla a			Tallat per:
Reomplena a:			Reomplentat per:
Recolza en:		CA-1A1, CA-1A1 ext, CA-2A3 (parcialment)	Se li recolza:
Equival a	Parcialment a CA-2A4 i CA-2A2		Idèntic a:

Interpretació:

- Ocupació
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Remocions recents
 Altres

Cronologia:

Tardoromana a altmedieval?

Autors/es: Jordi

Data: 25/06/2005

Explicació:

El subconjunt CA-2B1 correspon a l'alineament de clastes de granit que es disposa a l'Oest de la Cambra 1, estenent-se entre els blocs que en defineixen els seus límits Nord i Sud. La seva disposició coincideix amb el límit de l'espai de l'àmbit on es produeixen les ocupacions documentades arqueològicament com a Conjunt 2, tant abans com després de la seva construcció. A l'altra banda d'aquesta espècie de sòcol, a l'extrem Oest de la Cambra 1 el sostre és molt baix, l'espai esdevé incòmode a la presència humana i hi ha l'obertura que en una època posterior fou segellada mitjançant el mur CA-1B1.

Durant l'excavació aquest alineament es considera com una estructura arqueològica. Per una banda la seva disposició és incongruent amb una suposada formació natural, per exemple fruit de la caiguda de blocs producte de l'esberlada dels grans blocs que originen la cavitat. En aquest sentit la seva morfologia contrasta amb la disposició dels clastes que han aparegut a la base de CA-1A1-ext en la seva banda oest, que si semblen procedents de la formació del tarter per processos de tafocenosi. En segon lloc, el subconjunt s'interpreta com el resultat d'un amuntegament intencional amb la finalitat d'establir algun tipus de límit de l'espai interior que allotja les ocupacions humanes, descartant la possibilitat de que simplement respongués a actuacions de neteja i acondicionament de l'espai de la cambra. En suport d'aquesta argumentació hi ha el fet que amb posterioritat a la seva construcció la seva presència actua com a factor que estableix una discontinuïtat tant en la sedimentació com en la disposició d'objectes entre la part principal de la cambra i el seu sector més occidental. En conseqüència CA-2B1 s'interpreta com una estructura arqueològica, concretament com la base o sòcol d'una delimitació vertical d'aquesta banda de la Cambra 1 de l'abric.

L'estructura CA-2B1 té un eix longitudinal orientat en direcció Nord/Nord-est a Sud/Sud-oest de pràcticament 1,70 m. i un ample d'uns 0,65 m., que únicament en el seu extrem més septentrional s'amplia fins 0,75 m. En planta CA-2B1 conté dues filades de carreus angulars de granit, sense marques d'escairament. A l'extrem Sud l'estructura integra com a carreu una gran llesca resultant de l'esberlat del bloc de granit que limita la cambra en aquest sector. Per la seva banda Nord el sòcol adossa directament en el bloc. Els clastes que el conformen tenen morfologies irregulars i, en general, eren força angulars. Provablement procedeixen del mateix interior de l'abric. Cap d'ells té traces d'haver estat escairats. Les seves mesures oscil·len entre els 0,7x 0,35 m. i els 0,20 x 0,15 m., amb un predomini dels valors intermedis. En gran part del seu traçat el mur/sòcol arriba a conservar fins a dues fileres. Més enllà de l'alineament conservat no hi ha traces d'enderrocament associat, ni de la possible estructura aèria que hauria pogut completar el tancament.

Estratigràficament el subconjunt CA-2B1 es situa en un moment avançat de la formació del Conjunt 2. La seva base recolza sobre el subconjunt CA-2A3. De fet és l'element que permet distingir aquest del subconjunt CA-2A1, que en la seva part inferior experimenta un increment en la quantitat de carbons. Per contra, CA-2A1 recolza en el parament interior de l'alineament CA-2B1. En definitiva, la construcció del mur correspon realitzar a un moment en que l'ocupació entorn el fogar central de la Cambra 1 en aquesta fase (CA-2A4) ja ha iniciat. És durant aquest moment avançat de la fase, amb el mur ja delimitant l'espai habitat de la cambra, quan es despositen els artefactes recuperats associats al Conjunt 2.

Croquis:

Lista de coordenats

Zona: **CA** Conjunt: **2** Tipus: **A** Subconjunt: **2**

DOCUMENTACIÓ

Planta: **Plantes excavació\CA-2A2**

Secció:

Listat de fotografies:

Descàrrega	Nº fotografia	D
1	23	SE
1	29	Ze
1	30	Ze
2	1	Ze
3	10	N-S
3	11	N-S
3	12	Ze

Cotes (en m.)

	Inicial	Basal
Superior:	2432,37	2432,19
Inferior:	2432,27	2432,08

Potència màxima (en cm.)

14,7

Superfície (en m2)

2,11

Sediment: **LL-S0.GA.CLA.g/n.mf**

Color: **gris / negre i marró fosc**

Compactació textura:

Flonja

Component principal: **Llims**

Component secundari: **Llims, graves anguloses i clastes angulosos**

Materials arqueològics

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ☐ Ceràmica | ☒ Carbons |
| ☐ Lítica | ☐ Llavors |
| ☐ Metalls | ☐ Vidre |
| ☐ Fauna | ☐ Varis actuals |
| ☐ Homo | ☐ Altres |

Posició dels materials

- Horizontal
 Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a:	Conjunt 2 base	CA-2A1	Cobert per:
Talla a:			Tallat per:
Reomplena a:			Reomplentat per:
Recolza en:			Se li recolza:
Equival a:	CA-2A3, CA-2A4, 2B1 (parcialment), 2B2-2A5 (parcialment)		Idèntic a:

Interpretació:

- Ocupació
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Remocions recents
 Altres

Crònologia:

Tardoromana a altmedieval?

Autors/es: **Ermengol**

Data: **25/06/2005**

Explicació:

El subconjunt CA-2A2 identifica el sediment aparegut en la franja oriental de la Cambra 1 per sota de CA-2A1. És en aquesta banda el sediment més llimós que a la resta de la cambra i, sobretot, contenia poques restes de combustió. Concretament el dipòsit sedimentari esmentat s'estén des del corredor que marca l'entrada meridional de la cambra fins l'obertura que hi ha al Nord de la mateixa i defineix una franja d'entre 1,4 i 0,6 m. vorejant el bloc granític de grans dimensions que en conforma el límit Est (figura 20). En total l'extensió del subconjunt és de pràcticament 2,11 m².

La configuració sedimentològica inicial del subconjunt CA-2A2 es defineix per una matriu amb predomini de llims, barrejada amb sorres granítiques i graves i clastes angulosos de granit. La coloració general del sediment força heterogènia: tendeix al gris, però es fa més fosca i s'arriba a tenyir de negre en funció de la presència de més o menys carbó. Precisament en la superfície del dipòsit es distingeixen dues llengües o taques de carbó, una situada en el corredor de l'accés Sud i l'altre en un sector central de l'estrat. La primera té una forma irregular, de 0,50 x 0,31 m. i 0,13 m² d'extensió en planta. La planta de la segona és més o menys ovalada, de 0,31 m. de llarg i 0,22 m. d'ample, cobrint una superfície de 0,05 m². Ambdues llengües es caracteritzen per presentar un sediment amb més llims i, sobretot, més cendres i carbons que els donen una coloració molt més propera al negre. La potència d'aquestes llengües és d'entre 1 i 2 cm. La potència global de CA-2A2 ronda els 12 cm., amb un màxim de 14,7cm. Val a dir que en el seu tram inferior la matriu varia, fent-se progressivament més sorrenca i assimilant-se a la de la base del Conjunt 2 a tot l'interior de la cambra.

El subconjunt CA-2A2 ha resultat estèril en materials arqueològics tret de carbons. El seu tram superior es vincula a les ocupacions humanes del Conjunt 2, i la seva base al nivell estèril que separa aquesta fase de l'ocupació humana precedent. Pel que fa al primer, destaca en primer lloc que és una àrea amb menys residus de combustió que a la resta de la cavitat. Possiblement aquest fet deriva de que aquest espai es configura un sector de trànsit, ja fos per a sortir de la Cambra 1 per l'accés principal del Sud o per accedir als hàbitats interiors. Les dues llengües amb carbons i cendres semblen correspondre a àrees de combustió, de reduïdes dimensions en relació la principal (CA-2A4) d'aquest conjunt. Sobta la similitud d'emplaçament de la que està situada prop de l'entrada amb les exhumades en els nivells prehistòrics. Aquest fet podria respondre a la voluntat de tallar una entrada de fred amb una "cortina de calor". L'altra és molt petita i podria haver estat el resultat d'haver apartat un tronc o teia del foc principal en un moment donat.

Croquis:

Llista de coordenats

Nº coordenats
7

Zona: CA Conjunt: 2 Tipus: A Subconjunt: 3

Cotes (en m.)

	Inicial	Basal
Superior:	2432,32	2432,17
Inferior:	2432,19	2432,14

Potència màxima (en cm.)

14

Superfície (en m2)

1,10

DOCUMENTACIÓ

Planta: Plantes excavació\CA-2A3.

Secció:

Llistat de fotografies:

Descàrrega	Nº fotografia	D
1		23 SE
1		24 SE
1		25 S-I
1		31 Ze
1		33 E-I

Sediment: SO=/LL.GA.CI Ag/n.m

Color: gris-negre / marró

Compactació textura:

Flonja

Component principal: Sorres

Component secundari: Llims, graves angulars i clastes angulars

Materials arqueològics

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ☐ Ceràmica | ☒ Carbons |
| ☐ Lítica | ☐ Llavors |
| ☐ Metalls | ☐ Vidre |
| ☐ Fauna | ☐ Vars actuals |
| ☐ Homo | ☐ Altres |

Posició dels materials

- Horitzontal
 Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a	Conjunt 2 base	CA-2A1	Cobert per:
Talla a			Tallat per:
Reompleix a:			Reomplentat per:
Recolza en:	CA-2B1		Se li recolza:
Equival a	CA-2A2, CA-2A4, 2B1 (parcialment), 2B2-2A5 (parcialment)		Idèntic a:

Interpretació:

- Ocupació
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Remocions recents
 Altres

Cronologia:

Tardoromana a altmedieval?

Autors/es: Ermengol

Data: 25/06/2005

Explicació:

Aquest subconjunt s'estén, per sota de CA-2A1, per tot l'arc Nord i Oest de la Cambra 1, vorejant l'àrea amb gran quantitat de residus de combustió de llenya designada com a CA-2A4. En el seu límit més occidental és present també per sota dels clastes de la filera basal de CA-2B1. La seva extensió ronda els 1,10 m². El dipòsit es conforma per un sediment de sorres granítiques complementades per llims, graves i alguns clastes angulosos procedents de la intemperització del granit. Els llims apareixen sobretot en petits grumolls de terra marró i poden ser el resultat de processos tafonòmics d'ordre biòtic (arrels?). Alhora conté, al llarg de la potència del seu tram superior (entre 3 i 6 cm.) una gran quantitat de carbons i cendres que li donen una tonalitat fosca. No obstant la densitat d'aquests materials és variable, fent que en planta l'estrat presenti una imatge heterogènia, especialment pel que fa a la seva coloració, que varia entre marró fosca i negre, segons els trams. Així la quantitat de carbons tendeix a créixer en el sector més occidental de la capa, mentre que és sensiblement menor en l'àrea en què aquesta estableix contacte amb CA-2A2.

En el tram superior del nivell es documenta i s'excava una llengua o taca de sediment de gra més fi (encara que manté certa presència de sorres) similar a les dues documentades en CA-2A2. Encara que visible ja en la superfície de CA-2A3, aquest petit dipòsit es fa especialment evident un cop s'ha realitzat la primera neteja del subconjunt. És després d'aquesta que presenta la seva màxima extensió (0,10 m²) i una planta semicircular que, en el seu extrem Sud es solapa amb CA-2A4. La potència d'aquesta llengua és de poc més d'un centímetre i sembla correspondre a una petita estructura de combustió, activa en un moment en que presumiblement CA-2A4 no ho estava.

En el seu conjunt, CA-2A3 sembla correspondre al sòl d'ocupació humana de la part interior de la Cambra 1 durant el Conjunt 2, sobre el que recolza el nivell d'abandonament que representa la base de CA-2A1. En aquest sentit és equivalent a CA-2A2, un espai de trànsit i més net de residus de fogar associat a l'entrada de l'àmbit. Un dels artefactes recuperat en aquest subconjunt prové de la superfície de la llengua esmentada i consisteix en un artefacte de sílex (coordinat núm. 10). La seva cota és molt similar a la de la resta d'objectes procedents de CA-2A4 i la majoria dels documentats a la base CA-2A1. Aquest fet suggereix que tots plegats es relacionen amb una mateixa àrea d'activitat associada a un moment avançat de les ocupacions del Conjunt 2. L'altre és un petit clau de ferro, que no es pot coordinar perquè es recull a la criba.

A la base d'aquest estrat es defineix un nivell sorrenc on la quantitat de carbons i cendres disminueix progressivament i la seva tonalitat es torna gradualment més clara. Aquest sediment és similar al documentat a la base de CA-2A2 i CA-2A4, i conforma el substrat geològic en el que s'assenten les ocupacions del Conjunt 2.

La potència mitjana del subconjunt, integrant els dos trams diferenciats, ronda els 10-12 cm., tot i que en alguns punts pot arribar gairebé a 14 cm. i, puntualment, a més de 25 cm.

Croquis:

Llista de coordenats

Nº coordenats	
10	
11	

Zona: Conjunt: Tipus: Subconjunt:

DOCUMENTACIÓ

Planta:

Secció:

Listat de fotografies:

Descàrrega	Nº fotografia	D
1	12	S-E
1	23	SE
1	24	SE
1	25	S-E
1	26	NE
1	27	E-V
1	28	SE
1	34	E-V
2	14	NE
2	15	NE
2	16	E-V
2	18	SV
3	2	SV
3	3	Ze
3	3	Ze
3	5	Ze
3	5	NE
3	7	SE
3	49	N-S

Cotes (en m.)

	Inicial	Basal
Superior:	<input type="text" value="2432,34"/>	<input type="text" value="2432,28"/>
Inferior:	<input type="text" value="2432,24"/>	<input type="text" value="2432,18"/>

Potència màxima (en cm.)

Superfície (en m2)

Sediment:

Color:

Compactació textura:

Component principal:

Component secundari:

Materials arqueològics

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ☐ Ceràmica | ☒ Carbons |
| ☐ Lítica | ☐ Llavors |
| ☐ Metalls | ☐ Vidre |
| ☐ Fauna | ☐ Varies actuals |
| ☐ Homo | ☐ Altres |

Posició dels materials

- Horitzontal
 Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a:	<input type="text" value="CA-2A5, Conjunt 2 base"/>	<input type="text" value="CA-2A1"/>	Cobert per:
Talla a:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Tallat per:
Reomplena a:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Reomplentat per:
Recolza en:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Se li recolza:
Equival a:	<input type="text" value="CA-2A3, CA-2A2, 2B1 (parcialment)"/>	<input type="text"/>	Idèntic a:

Interpretació:

- Ocupació
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Remocions recents
 Altres

Cronologia:

Explicació:

L'exhumació de CA-2A1 ha deixat al descobert una superfície de sediment molt fosc amb una gran quantitat de residus de combustió de fusta. Aquesta llengua es localitza a la banda Sud de la Cambra 1, enganxada a la cara interna del bloc de gran de granit que la limita per aquest costat. En planta aquesta llengua té una forma tendint a semicircular, tot i que s'adapta a la morfologia de l'espai definida per la presència de blocs de granit a la perifèria de l'àmbit. Un d'aquests es situa en el sector central de la cara interna del semicercle. Vista així, el seu diàmetre ronda els 1,35 m., i la seva àrea és de 0,65 m². En el seu arc exterior aquesta llengua es troba encerclada per CA-2A3 i CA-2A2, que identifiquen les superfícies d'ocupació externes a l'àrea de combustió que CA-2A4 representa.

El sediment d'aquest dipòsit és format per sorres granítiques i cendres. En el seu tram superior conté també una concentració de clastes de granit, presumiblement aportats intencionalment en relació a la funcionalitat de l'espai com a fogar. Alguns dels carbons són de grans dimensions. En alguns casos s'han recuperat fustes en un estat intermedi de combustió. La potència màxima d'aquest dipòsit ronda els 13 cm., si bé en gran part de la seva extensió es situa entorn els 10-12 cm. L'exhumació de CA-2A4 ha deixat al descobert una petita cubeta (CA-2B2), amb forma més o menys circular, amb diàmetres de poc més de 0,4 x 0,3 m. i uns 5 cm. de fondària màxima, que es troba reberta per un sediment pràcticament idèntic al que conforma aquest subconiunt. Aquest darrer ha estat individualitzat com a CA-2A5 a fi de distingir el contingut de la petita fossa fundacional d'aquesta àrea de fogar, totalment sobrepassada per la llengua CA-2A4. L'extensió en planta d'aquesta cubeta era més reduïda que la de la llengua CA-2A4. Allà on aquesta la sobrepassava, la seva base recolzava directament en el nivell de sorres que formava la base del Coniunt 2 o sobre un gran bloc de granit que va començar a aparèixer per la banda Sud de la seva excavació.

Tant la potència i l'extensió de la llengua CA-2A4 la distingeixen de les altres llengües de sediment amb carbons i cendres documentades a l'interior de CA-2A2 i CA-2A3. En primer lloc les dimensions del subconiunt CA-2A4 són considerablement majors i la potència dels residus de combustió arriba a superar la dels sòls d'ocupació associats al Coniunt 2 i que el circumval·len. Aquest punt destaca per oposició al que succeeix en les llengües esmentades en CA-2A3 i CA-2A2, de molt menor projecció vertical i que es circumscriuen només en un episodi dels que conformen la fase d'ocupació humana del Coniunt 2. En aquest sentit s'aprecia com el fogar CA-2A4 manté el seu emplaçament al llarg de la totalitat del temps que representa aquesta fase d'ocupació. Aquesta continuïtat es manifesta també en les descamacions tèrmiques que s'aprecien en el bloc de granit que limita al Sud el fogar, que ha patit el desprendiment successiu de "llesques" de dimensions variables, algunes de les quals s'han enclavat en el sediment del fogar. Finalment CA-2A4 també representa la colmatació i rebassat de la cubeta fundacional d'aquest fogar, un tipus d'estructura no present en els altres casos. Els residus de combustió acumulats en aquest sector són, alhora, els que "contaminen" els sòls d'ocupació adjacents, especialment CA-2A3. Cal remarcar, també, que en el cas de la llengua de carbons aïllada en CA-2A3 se solapa parcialment amb CA-2A4.

L'excavació de CA-2A4 quasi no ha proporcionat restes arqueològiques tret dels carbons i fustes mig cremades ja esmentades. L'únic artefacte remarcable ha estat un fragment lític procedent de la superfície de l'estrat, el coordinat núm. 8, amb un emplaçament molt proper a les restes recuperades a la base de CA-2A1 i de la del coordinat núm. 10. Molt possiblement tots ells responguin a una mateixa àrea d'activitat o episodi, vinculat a un moment final de l'acumulació de carbons i cendres en aquest sector.

Croquis:

Lista de coordenats

Nº coordenats
6
8
9

Zona: Conjunt: Tipus: Subconjunt:

DOCUMENTACIÓ

Cotes (en m.)

	Inicial	Basal
Superior:	2432,23	2332,22
Inferior:	2432,18	2432,17

Potència màxima (en cm.)

Superfície (en m2)

Planta:

Secció:

Llistat de fotografies:

Descàrrega	Nº fotografia	D
	2	22/SV

Sediment:

Color:

Compactació textura:

Component principal:

Component secundari:

Materials arqueològics

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ☐ Ceràmica | ☒ Carbons |
| ☐ Lítica | ☐ Llavors |
| ☐ Metalls | ☐ Vidre |
| ☐ Fauna | ☐ Varies actuals |
| ☐ Homo | ☐ Altres |

Posició dels materials

- Horitzontal
 Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a	<input type="text"/>	CA-2A4	Cobert per:
Talla a	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Tallat per:
Reomplena a:	CA-2B2	<input type="text"/>	Reomplena per:
Recolza en:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Se li recolza:
Equival a	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Idèntic a:

Interpretació:

- Ocupació
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Remocions recents
 Altres

Cronologia:

Autors/es:

Data:

Explicació:

A la base de la potent llengua de carbons i cendres anomenada CA-2A4 s'ha identificat una petita cubeta excavada en el sediment sorrenc que configura el substrat de les ocupacions humanes del Conjunt 2. El subconjunt CA-2B2 designa, con a estructura arqueològica, aquesta fossa. El subconjunt CA-2A5 individualitza el seu contingut. Com que ambdós elements es troben íntimament relacionats, la seva descripció es presenta aquí de forma conjunta. Tots dos representen l'inici de l'àrea de combustió present durant el Conjunt 2 en aquest sector i que estructura l'espai interior de l'àmbit.

La cubeta CA-2B2 es troba excavada en el nivell de sediment sorrenc que defineix la base dels subconjunts CA-2A2, CA-2A3 i parcialment CA-2A4. El seu emplaçament coincideix amb la base de CA-2A4 en el tram central del recorregut de l'arc que defineix aquest en planta, i a uns 0,31 m. del bloc que delimita CA-2A4 pel Sud. El perímetre superior de la cubeta té una forma irregular tendint a ovalada, amb uns eixos de 0,5 m. en direcció Nord-Sud i 0,37 m. Est-Oest. La cota d'aquest perímetre es situa entorn els 2432,230 m., uns 8-10 cm. per sota de la superfície de CA-2A4. La fossa CA-2B2 té una fondària de poc més de 6 cm. La seva secció presenta una base força plana vorejada per uns costats amb uns inclinació de prop de 45°. Tret de la seva excavació en el sediment sorrenc ja esmentat, no presenta cap altra traça d'activitat arquitectònica, ni per a delimitar l'espai ni de revestiment o paviment.

El subconjunt CA-2B2, una interfase negativa d'estrat, conté un sediment de sorres amb una elevada quantitat de cendres i carbons, que ha estat individualitzat com a CA-2A5, encara que les seves característiques sedimentològiques l'assimilen a CA-2A4. Una petita variació s'estableix en les dimensions dels carbons, aquí més reduïdes (o, més aviat, per l'absència de carbons de grans dimensions). La distinció entre ambdós dipòsits sedimentaris s'ha realitzat a partir de la visió en planta de l'existència de la cubeta i s'ha procedit en aquest sentit a fi de poder separar l'estructura de combustió inicial de la fase representada pel Conjunt 2 de la continuació de l'activitat de combustió en el mateix emplaçament en episodis successius, un cop la cubeta ja havia estat rebassada pels residus derivats d'aquesta activitat. El subconjunt CA-2A5 omple la totalitat de la cubeta CA-2B2, fet pel qual la seva morfologia en planta és idèntica a la d'aquella i l'espessor màxim del dipòsit correspon a la seva profunditat.

L'exhumació del sediment de CA-2A5 no facilita més restes arqueològiques que les pròpies derivades de l'activitat de combustió. Tampoc s'aprecien a la base de la cubeta traces de termoalteració en el sediment. Aquest fet, no obstant, no és estrany si es té present que la sorra on es troba excavada la fossa és d'origen granític, una roca plutònica que pràcticament no altera el seu color per l'aplicació de calor.

Croquis:

Lista de coordenats

Zona: Conjunt: Tipus: Subconjunt:

DOCUMENTACIÓ

Cotes (en m.)

	Inicial	Basal
Superior:	2432,23	2432,17
Inferior:	2432,22	2432,16

Potència màxima (en cm.)

Superfície (en m2)

Planta:

Secció:

Llistat de fotografies:

Descàrrega	Nº fotografia	D
2	22	SV
3	2	SV
3	3	Ze
3	3	Ze
3	5	Ze
3	5	NE
3	7	SE
3	8	SE

Sediment: Color: Compactació textura:

Component principal: Component secundari:

Materials arqueològics

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ☐ Ceràmica | ☐ Carbons |
| ☐ Lítica | ☐ Llavors |
| ☐ Metalls | ☐ Vidre |
| ☐ Fauna | ☐ Varies actuals |
| ☐ Homo | ☐ Altres |

Posició dels materials

- Horitzontal
 Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a	<input type="text"/>	CA-2A4	Cobert per:
Talla a	Conjunt 2 base	<input type="text"/>	Tallat per:
Reomplena a:	<input type="text"/>	CA-2A5	Reomplentat per:
Recolza en:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Se li recolza:
Equival a	Parcialment a CA-2A2 i CA-2A3	<input type="text"/>	Idèntic a:

Interpretació:

- Ocupació
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Remocions recents
 Altres

Cronologia:

Autors/es:

Data:

Explicació:

A la base de la potent llengua de carbons i cendres anomenada CA-2A4 s'ha identificat una petita cubeta excavada en el sediment sorrenc que configura el substrat de les ocupacions humanes del Conjunt 2. El subconjunt CA-2B2 designa, con a estructura arqueològica, aquesta fossa. El subconjunt CA-2A5 individualitza el seu contingut. Com que ambdós elements es troben íntimament relacionats, la seva descripció es presenta aquí de forma conjunta. Tots dos representen l'inici de l'àrea de combustió present durant el Conjunt 2 en aquest sector i que estructura l'espai interior de l'àmbit.

La cubeta CA-2B2 es troba excavada en el nivell de sediment sorrenc que defineix la base dels subconjunts CA-2A2, CA-2A3 i parcialment CA-2A4. El seu emplaçament coincideix amb la base de CA-2A4 en el tram central del recorregut de l'arc que defineix aquest en planta, i a uns 0,31 m. del bloc que delimita CA-2A4 pel Sud. El perímetre superior de la cubeta té una forma irregular tendint a ovalada, amb uns eixos de 0,5 m. en direcció Nord-Sud i 0,37 m. Est-Oest. La cota d'aquest perímetre es situa entorn els 2432,230 m., uns 8-10 cm. per sota de la superfície de CA-2A4. L'àrea que defineix és de quasi 0,15 m². La fossa CA-2B2 té una fondària de poc més de 6 cm. La seva secció presenta una base força plana vorejada per uns costats amb uns inclinació de prop de 45°. Tret de la seva excavació en el sediment sorrenc ja esmentat, no presenta cap altra traça d'activitat arquitectònica, ni per a delimitar l'espai ni de revestiment o paviment.

El subconjunt CA-2B2, una interfase negativa d'estrat, conté un sediment de sorres amb una elevada quantitat de cendres i carbons, que ha estat individualitzat com a CA-2A5, encara que les seves característiques sedimentològiques l'assimilen a CA-2A4. Una petita variació s'estableix en les dimensions dels carbons, aquí més reduïdes (o, més aviat, per l'absència de carbons de grans dimensions). La distinció entre ambdós dipòsits sedimentaris s'ha realitzat a partir de la visió en planta de l'existència de la cubeta i s'ha procedit en aquest sentit a fi de poder separar l'estructura de combustió inicial de la fase representada pel Conjunt 2 de la continuació de l'activitat de combustió en el mateix emplaçament en episodis successius, un cop la cubeta ja havia estat rebassada pels residus derivats d'aquesta activitat. El subconjunt CA-2A5 omple la totalitat de la cubeta CA-2B2, fet pel qual la seva morfologia en planta és idèntica a la d'aquella i l'espessor màxim del dipòsit correspon a la seva profunditat.

L'exhumació del sediment de CA-2A5 no facilita més restes arqueològiques que les pròpies derivades de l'activitat de combustió. Tampoc s'aprecien a la base de la cubeta traces de termoalteració en el sediment. Aquest fet, no obstant, no és estrany si es té present que la sorra on es troba excavada la fossa és d'origen granític, una roca plutònica que pràcticament no altera el seu color per l'aplicació de calor.

Croquis:

Llista de coordenats

Zona: Conjunt: Tipus: Subconjunt:

DOCUMENTACIÓ

Cotes (en m.)

	Inicial	Basal
Superior:	2432,23	2432,12
Inferior:	2432,14	2432,08

Potència màxima (en cm.)

Superfície (en m2)

Planta:

Secció:

Listat de fotografies:

Descàrrega	Nº fotografia	D
4	5	SE
4	6	SE
4	10	S-I
4	25	SE
4	26	SE

Sediment:

Color:

Compactació textura:

Component principal:

Component secundari:

Materials arqueològics

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ☐ Ceràmica | ☒ Carbons |
| ☐ Lítica | ☐ Llavors |
| ☐ Metalls | ☐ Vidre |
| ☐ Fauna | ☐ Vars actuals |
| ☐ Homo | ☐ Altres |

Posició dels materials

- Horizontal
 Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a	<input type="text" value="CA-4A3"/>	Conjunt 2 base	Cobert per:
Talla a	<input type="text"/>		Tallat per:
Reomplena a:	<input type="text"/>		Reomplena per:
Recolza en:	<input type="text"/>		Se li recolza:
Equival a	<input type="text" value="CA-3A3, CA-3A4"/>		Idèntic a:

Interpretació:

- Ocupació
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Remocions recents
 Altres

Cronologia:

Neolític final: 3340-330 calANE (KIA-29816: 4475±30 bp)

Autors/es:

Data:

Explicació:

El subconjunt CA-3A2 consisteix en una llengua de sediment de color negre amb una gran quantitat de carbons i cendres interpretada com un nivell de fogar. Es localitza a l'interior de la Cambra 1, just al final del petit corredor que defineix l'accés per la seva banda Sud. En planta aquest dipòsit té una forma que tendeix a ser circular, excepte per la seva banda Sud-est on adossa a un carreu de granit. En els seus límits nord-occidental i meridional la capa recolza en clastes de granit continguts dins el dipòsit que defineix el substrat en el qual recolza (CA-4A3). En el seu interior CA-3A2 conté també alguns clastes angulosos de granit d'uns 15 cm. de llarg i ample que són remoguts durant la seva excavació. En planta aquest estrat cobreix una àrea de 0,75 m², que té un diàmetre per terme mig de 0,85 m. El sediment de CA-3A2 està format per sorres granítiques. Complementen la matriu, carbons, llims cendrosos i clastes angulosos, presents de forma nombrosa al llarg del sediment. Alguns d'aquests poden arribar a mesurar prop de 15 cm. La coloració general de la capa és molt fosca, entre gris fosc i negre en funció de la densitat de cendres i carbons. El sediment és força homogeni al llarg de la llengua i la seva matriu és bastant flosja. L'espessor del dipòsit oscil·la entre els pràcticament 18 cm. i els 10,5 cm., tendint a ser menor en el seu extrem Sud-est.

La llengua de carbons que dona lloc a la identificació del subconjunt CA-3A2 apareix associada a la base de la capa de sorres que defineix el substrat del Conjunt 2, que en aquest sector de la cambra té una potència de poc més de 2 cm. Aquest fet inicialment porta a pensar que aquest fogar representa una altra àrea de combustió d'aquest conjunt. La seva posterior datació (veure infra.) farà variar aquesta apreciació. L'exhumació del subconjunt, d'altra banda, deixa al descobert un nivell novament sorrenc, sense carbons, que s'estén pel llarg de la cavitat per sota i confonent-se amb la base del Conjunt 2. A gran part de la cambra, concretament allà on no hi és present el subconjunt CA-3A3 i potser CA-3A4, és en aquest nivell sorrenc on es devia definir el pis d'ocupació i freqüentació corresponent a aquesta àrea de combustió. A la banda occidental de CA-3A2 aquest nivell de freqüentació es presenta en el subconjunt CA-3A3, que sembla correspondre a una àrea de dispersió sobre una extensió limitada, o potser de neteja, del fogar CA-3A4.

Al llarg de la matriu del subconjunt CA-3A2, d'altra banda l'àrea de combustió de major superfície documentada a la cavitat, la quantitat de carbons és molt elevada, i sovint també les seves dimensions. Aquesta forta densitat de residus de combustió fa que es guardin dues bosses de sediment per al seu posterior anàlisi en el laboratori, sense que el seu estudi hagi aportat, a part de les esmentades, restes d'altra classe. En definitiva, no apareixen restes artefactuals associades al nivell.

La cronologia del fogar s'estableix a partir de la datació per AMS d'un fragment d'una branca cremada de pi negre (coordinat nº 83) recollit a sota d'un dels clastes continguts en el nivell. El resultat (KIA-29816) és de 4475±30 bp (3340-330 calANE). En definitiva el subconjunt CA-3A2, així com CA-3A3 al seu costat, indica la freqüentació de la cavitat en com a mínim un episodi durant el Neolític final. La potència i extensió del fogar, així com el volum de combustible cremat, fa pensar que o bé aquest episodi fou força extens en el temps o bé que en el fogar s'hi integren diversos moments d'ús succeïts de forma molt continuada entre ells, de tal forma que en els respectius moments d'aturada del fogar no s'hi van formar petits nivells d'abandonament. Ambdues possibilitats, o la suma de les dues, són congruents amb l'absència d'una microstratigrafia apreciable en el moment de l'excavació.

Croquis:

Llista de coordenats

Nº coordenats
83

Zona: CA Conjunt: 3 Tipus: A Subconjunt: 3

Cotes (en m.)

	Inicial	Basal
Superior:	2432,19	2432,18
Inferior:	2432,12	2432,05

Potència màxima (en cm.)

11

Superfície (en m2)

0,58

DOCUMENTACIÓ

Planta: Plantes excavació CA-3A2

Secció:

Listat de fotografies:

Descàrrega	Nº fotografia	D
4		5/SE
4		7/N-
4		10/S-

Sediment: SO=LL.GA.CLA.n.g

Color: negre
tendent a gris

Compactació textura:
Flonja

Component principal: Sorres

Component secundari: Llims, gravets angulosos i clastes angulosos

Materials arqueològics

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ☐ Ceràmica | ☒ Carbons |
| ☐ Lítica | ☐ Llavors |
| ☐ Metalls | ☐ Vidre |
| ☐ Fauna | ☐ Varies actuals |
| ☐ Homo | ☐ Altres |

Posició dels materials

- Horitzontal
 Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a	CA-4A3	CA-2A2 i CA-2A4	Cobert per:
Talla a			Tallat per:
Reomplena a:			Reomplena per:
Recolza en:			Se li recolza:
Equival a	CA-3A3		Idèntic a:

Interpretació:

- Ocupació
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Remocions recents
 Altres

Cronologia:

Neolític final: 3340-3030 calANE (KIA-29816: 4475±30 bp)

Explicació:

El subconjunt CA-3A3 identifica l'únic espai de la Cambra 1 on s'ha pogut identificar el nivell d'ocupació corresponent al funcionament de l'àrea de combustió CA-3A2. Aquest es localitza a la banda Oest del fogar, adjacent a aquest i es perllonga ben bé fins a l'espai central-Sud de la cambra. En planta la seva forma és irregular i ve donada pel tall que en ell suposa la realització de la rasa central feta prèviament a la cambra, i on no s'ha pogut detectar, i per una discontinuïtat erosiva a la seva banda Nord, que en limita la seva continuïtat en aquesta direcció (no obstant, en aquesta zona l'estrat es fa cada cop més tènue o confús de resseguir). En total la seva extensió ronda els 0,58 m². Estratigràficament ocupa una posició anàloga a la del subconjunt CA-3A3, per sota de la base sorrenca del Conjunt 2 i cobrint el subconjunt CA-4A3.

Com a tota la cambra en aquesta fase de la seqüència sedimentària, la matriu de l'estrat conté predominantment sorres granítiques. La complementen llims tenyits de color gris amb tonalitats fosques que poden arribar al negre en funció de la major o menor presència de cendres i carbons. També hi ha alguns clastes angulosos de granit, alguns dels quals poden arribar a mesurar poc més de 15 cm. d'eix màxim. Cap d'aquests carreus sembla definir una estructura intencional i la seva presència pot provenir o de la neteja del fogar o de processos de diàclasi ocorreguts a l'interior de la cambra. La textura de la matriu és força heterogènia internament, fruit de la presència diferencial de carbons i cendres, i bastant fionja. La potència del nivell en el seu tram més oriental, on contacta amb CA-3A2, és de pràcticament 11 cm. i disminueix en direcció Oest fins a poc més de 2 cm. en la secció de la rasa esmentada. És en aquesta banda on la presència de carbons esdevé menys densa i poc a poc la matriu sedimentària presenta característiques cada cop més properes a les de CA-4A3.

L'excavació del subconjunt CA-3A3 no ha facilitat cap objecte arqueològic més a part de les restes antracològiques.

Aquest subconjunt s'interpreta com el resultat de la neteja artificial o arrossegament de les restes de combustió del fogar CA-3A2. La seva formació està, doncs, intrínscament lligada a la d'aquell i molt probablement indica part del nivell sobre el qual es desenvolupa l'ocupació associada a l'àrea de combustió. No obstant, aquesta utilització de la cavitat no va deixar altres traces arqueològiques diferents de les esmentades. La cronologia de l'estrat, doncs, ronda el 3340-330 calANE.

Croquis:

Lista de coordenats

Zona: Conjunt: Tipus: Subconjunt:

DOCUMENTACIÓ

Cotes (en m.)

	Inicial	Basal
Superior:	2432,21	2432,05
Inferior:	2332,12	2432,04

Potència màxima (en cm.)

Superfície (en m2)

Planta:
Secció:

Listat de fotografies:

Descarrega	Nº fotografia	D
3	38E-V	
4	5SE	
4	17SV	

Sediment: Color: Compactació textura:

Component principal: Component secundari:

Materiales arqueològics

☐ Ceràmica	☒ Carbons
☐ Lítica	☐ Llavors
☐ Metalls	☐ Vidre
☐ Fauna	☐ Varis actuals
☐ Homo	☐ Altres

Posició dels materials

Horizontal
 Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a:	CA-4A3	Conjunt 2 base	Cobert per:
Talla a:			Tallat per:
Reomplena a:			Reomplena per:
Recolza en:			Se li recolza:
Equival a:	CA-3A2, CA-3A3		Idèntic a:

Interpretació:

Ocupació
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Remocions recents
 Altres

Crònologia:

Explicació:

El subconjunt es defineix per constituir una acumulació de sediments de coloració grisosa-marronosa situats a la cantonada sud-oriental de la Cambra A (on es troba la zona d'accés a la Cambra B / nivell 2). Concretament, i en funció de la seva disposició i configuració, el subconjunt podria estar relacionat amb dinàmiques geològiques d'aportació de materials sedimentaris, i posteriorment d'erosió, procedents de nivells superiors (nivell 2) i arribats a través de la zona d'accés. Això es podria derivar de la seva forma concreta; el subconjunt té forma de falca amb el cantó amb major potència al seu sector occidental (que recolza a la paret SE de la cambra) i que disminueix en direcció cap a l'oest fins a constituir un angle de molts pocs graus (zona contacte entre CA - 2A3 base i CA - 3A1). De la mateixa manera, aquesta hipòtesi explicaria la presència les diferències en la composició sedimentològica (un grau molt alt de plasticitat) i la presència de clastes en posicions verticals o orientades de forma tal que podrien haver estat aportats des dels nivells superiors per forces erosives. Aquestes dinàmiques d'ordre formatiu i erosiu han estat claus en la seva configuració i posterior modificació (separació estratigràfica del subconjunt CA - 2A7 amb el qual presentaria una relació d'equivalència) i així l'estratigrafia del nivell ens remet a la seva situació sobre el subconjunt CA - 3A1 (veritable base estratigràfica del conjunt - fase 2) i el seu contacte superior amb el subconjunt CA - 2A3 base). La seva configuració sedimentològica remet a les sorres granítiques com element principal complementades amb els llims de coloració grisa i on destaca la presència de graves anguloses. Com ja s'ha comentat, la matriu es complementa amb els clastes situats en posicions verticals o obliqües. De la mateixa manera ja hem parlat més amunt de la plasticitat diferencial del sediment. La coloració grisosa - marronosa, que podria respondre a la presència de carbons, presenta un origen incert ja que el nivell no mostra una quantitat alta de carbons i els que es troben estan arraconats a la paret sud de la cova. Materialment el nivell s'estima. Cronològicament el subconjunt es situa en una relació estratigràfica / temporal amb els subconjunts codificats com CA - 2A7 i CA - 2A6. Aquesta situació comporta que s'associi, com els altres, al període que implica els segles al voltant del canvi de mil·lenni (del 4rt al 3er). Concretament la seva formació es vincularia al segon moment d'ocupació de la cova després del llarg període d'absència d'ús social que constitueix el conjunt / fase 4.

Croquis:

Llista de coordenats

- ◆ carbó
- ▲ esclat
- ↓ clau de ferro
- fauna

Abric de l'Estany de la Coveta 1

Conjunts CA-3A4

Zona: Conjunt: Tipus: Subconjunt:

DOCUMENTACIÓ

Planta:

Secció:

Listat de fotografies:

Descàrrega	Nº fotografia	D
3	16	S-I
3	17	E-V
3	18	SE
3	19	NE
3	21	S-I
3	34	SE
3	35	SE
3	36	E-V
3	44	N-S
4	5	SE
4	6	SE
4	7	N-S
4	10	S-I
4	12	N-S
4	14	W
4	15	W
4	16	NV
4	17	SV
4	21	S-I
4	28	Ze
4	34	S-I

Cotes (en m.)

	Inicial	Basal
Superior:	2432,28	2432,12
Inferior:	2432	2431,88

Potència màxima (en cm.)

Superfície (en m2)

Sediment:

Color:

Compactació textura:

Component principal:

Component secundari:

Materials arqueològics

- | | |
|-----------------------------------|--|
| ☐ Ceràmica | ☐ Carbons |
| ☐ Lítica | ☐ Llavors |
| ☐ Metalls | ☐ Vidre |
| ☐ Fauna | ☐ Varis actuals |
| ☐ Homo | ☐ Altres |

Posició dels materials

- Horitzontal
 Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a:	<input type="text" value="CA-4A1, CA-5A1, CA-5A2, CA-1A1-ext"/>	<input type="text" value="CA-3A2, CA-3A3, CA-3A4, Base Conjunt 2, CA-1A1-..."/>	Cobert per:
Talla a:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Tallat per:
Reompleix a:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Reomplentat per:
Recolza en:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Se li recolza:
Equival a:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Idèntic a:

Interpretació:

- Ocupació
- Enderroc
- Abandonament
- Geològic
- Remocions recents
- Altres

Cronologia:

Autors/es:

Data:

Explicació:

El subconjunt CA-4A3 integra gran part dels dipòsits que sedimenten a l'interior de la cavitat durant l'interval d'abandonament que separa les ocupacions dels conjunts 3 i 5. Si bé inicialment es documenta exclusivament a la rasa efectuada en la Cambra 1 per tal de confirmar que un cop exhumat el Conjunt 2 la seqüència arqueològica havia arribat a la fi, posteriorment en l'ampliació de l'excavació es va poder resseguir al llarg de tota la Cambra 1 i la seva zona d'accés Sud. Únicament a la banda Sud de la cambra, els grans blocs de granit apareguts a la base de CA-2B2 han motivat l'estrat CA-4A3 no estigui present en aquest sector. En total el subconjunt cobreix una extensió total de pràcticament 4,22 m².

En termes de seqüència, CA-4A3 es localitza en la major part de la seva extensió per sota de la base sorrenca del Conjunt 2 i, en la seva banda Est, subjacent a CA-3A2, CA-3A3 i CA-3A4. La seva superfície podria haver representat el nivell de freqüentació de la cavitat associada a les ocupacions del Conjunt 3, si bé no hi ha evidències arqueològiques que permetin provar aquesta possibilitat. El comú denominador de les diferents capes sedimentàries que conformen el subconjunt és la total absència de cap material de possible procedència antròpica, ja siguin artefactes arqueològics com, i sobre tot, carbons. El subconjunt CA-4A3 recolza en gran part de la seva extensió, al seu temps, sobre una altra capa d'origen geològic (CA-4A1) que només a la seva base començarà a presentar alguna evidència de material arqueològic. En el seu extrem Sud-est cobreix, en canvi, directament una llengua de carbons corresponent al fogar CA-5A1.

En termes generals el subconjunt CA-4A3 es conforma de tres estrats principals. Les diferències en el gra de la matriu poden indicar la presència de fases amb condicions lleugerament més atemperades i/o humides a l'interior de la cavitat on la sedimentació associada a una circulació hídrica incrementa la seva intensitat en detriment de la diaclasi com responsable de la formació sedimentària. Un altre aspecte a destacar és que en diferents àrees el subconjunt conté nombrosos clastes de granit que poden arribar a tenir grans dimensions (en algun cas fins quasi 70 cm.), fet coherent amb una absència d'acondicionament de l'espai interior de l'abric en un període de desocupació. La potència de l'estrat en general augmenta de Nord-est a Sud-oest, podent passar de poc més de 5 cm. fins a pràcticament 28 cm. La sedimentologia de les diferents capes integrants del subconjunt és:

-CA-4A3a consisteix en una capa de sorres granítiques de color marró clar que s'estén per sota del Conjunt 2 (fins i tot en alguns punts pot haver-se excavat com a base d'aquest, doncs les diferències són tènues).

-CA-4A3b és un nivell potent de fins a 12 cm. de terra de color marró. Encara que conté sorres, la presència de llims argilosos possiblement aportats per arrossegament per aigua és predominant. La seva textura serà similar a la de la capa designada com a CA-4A1.

-CA-4A3c és una nova capa de sorres fruit de la degradació del granit. Apareix uniforme a tota l'àrea excavada excepte a la cantonada Nord-est del sondeig. En aquest punt s'aprecia com una llengua de terra de color gris fosc que representa una continuació de CA-4A3b únicament amb un canvi en el seu color. Tot i que la seva morfologia permetria interpretar-la com el reblliment d'una estructura tipus cubeta, no conté carbons ni materials distintius permetin vincular-la a activitats humanes.

S'han recollit diverses mostres per a anàlisi polínica a fi d'avaluar les condicions en que es formen les diferents capes. Per sota de 4A3c i de la llengua esmentada apareix CA-4A1.

La cronologia de l'estrat és desconeguda. Les seves característiques internes indiquen que es forma al llarg d'un període extens de temps, comprés entre el Quart Mil·lenni cal ANE i possiblement el Sisè Mil·lenni cal ANE.

Croquis:

Llista de coordenats

Zona: CA Conjunt: 4 Tipus: A Subconjunt: 1

DOCUMENTACIÓ

Planta: Plantas excavació\CA-4A1

Secció:

Listat de fotografies:

Descàrrega	Nº fotografia	
3	16	S-I
3	34	SE
3	35	SE
3	36	E-V
3	36	E-V
3	44	N-S
4	22	E-V
4	23	E-V
4	24	SE
4	29	S-I

Cotes (en m.)

	Inicial	Basal
Superior:	2432,1	2432,02
Inferior:	2431,92	2431,89

Potència màxima (en cm.)

8

Superfície (en m2)

1,79

Sediment: LL-AR=/
SO.GA.CLA.mf

Color: maró fosc

Compactació textura:
Flonja

Component principal: Llims argilosos

Component secundari: Sorra, graves anguloses i clastes anguloses

Materials arqueològics

- Ceràmica
- Lítica
- Metalls
- Fauna
- Homo
- Carbons
- Llavors
- Vidre
- Varis actuals
- Altres

Posició dels materials

- Horitzontal
- Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a	CA-5A2, Substrat geològic (llims grossos)	CA-4A3	Cobert per:
Talla a			Tallat per:
Reomplena a:			Reomplentat per:
Recotza en:			Se li recotza:
Equival a			Idèntic a:

Interpretació:

- Ocupació
- Enderroc
- Abandonament
- Geològic
- Remocions recents
- Altres

Cronologia:

A partir de 7000-6570 calANE fins a mitjans de l'Holocè (com a màxim)

Explicació:

Aquest subconjunt designa un estrat de matriu fina que reté molt més la humitat que els dipòsits on domina la sorra. El nivell es disposa a sota de una part bona de l'extensió que cobreix CA-4A3 a la Cambra 1. Únicament no ha estat documentat en el quadrant sud-oriental de l'àmbit i en una part de la seva franja oriental. En total aquest dipòsit presenta, en planta, una extensió de 1,79 m².

La matriu sedimentària de l'estrat és formada principalment per llims argilosos i complementada per sorres granítiques, grava i clastes angulosos. Aquests darrers es disposen principalment a l'extrem Oest de la cambra i, en aquesta banda, alguns d'ells poden arribar a mesurar més de 40 cm. d'eix màxim. Sedimentològicament aquesta capa s'assimila bastant a la llengua de llims denominada CA-4A3b, si bé aquí la seva coloració és més marronosa i aparentment la seva matriu presenta un major contingut de matèria orgànica. Una altra diferència radica en que a CA-4A1 comencen a aparèixer alguns petits carbons, especialment a la seva base.

L'estrat presenta una potència que ronda entre els 5 i 10 cm., sent menor en el sector més proper a l'accés Nord a la cambra, on precisament la seva superfície presenta una cota superior. Únicament en el seu extrem més occidental en punts concrets pot arribar a tenir un espessor proper als 30 cm., reblint concavitats existents en el substrat previ. L'exhumació de CA-4A3 deixa al descobert en la part central de la seva extensió un nivell de llims de color més fosc, tirant en ocasions al negre, en el que hi tendeixen a haver més carbons en la seva superfície i s'hi ha recollit alguns artefactes arqueològics. En el sector més oriental l'estrat excavat deixa al descobert un nivell de llims fins de color groc que conformen la base de la seqüència sedimentària de l'interior de l'abric i que semblen infiltrar-se per sota dels grans blocs de granit que conformen la cavitat.

Tret dels carbons esmentats en el seu tram inferior, l'estrat CA-4A1 és pràcticament estèril quan a materials arqueològics. Únicament cal remarcar que en el seu tram, molt a prop del límit nord-oriental de l'estrat i la cambra s'ha recuperat un petit esclat de sílex retocat (coordenat núm. 84). El seu emplaçament podria correspondre al contacte entre CA-4A1 i CA-5A2 en altres punts de la cavitat, que també ha aportat, i en major quantitat, materials arqueològics. No obstant en aquest sector durant l'excavació no va poder apreciar-se correctament la distinció entre ambdós dipòsits que, d'altra banda, és molt tènue. Un factor pot haver estat la major quantitat de clastes en aquesta banda, que han trencat les continuïtats de les superfícies de les diferents capes de terra.

L'estrat CA-4A1 correspon a un moment de desocupació de la cavitat, immediatament posterior a l'ús d'aquesta per part d'un grup humà fa uns 8500-9000 anys, tal i com indica la datació del fogar CA-5A1 al qual s'associen els materials arqueològics apareguts en el contacte entre la seva base i CA-5A2. Si la presència de llims significa condicions entre més atemperades i més humides, aquest estrat es forma en un ambient similar a l'immediatament previ a aquesta ocupació que, en tot cas, no correspon a condicions tèrmiques extremes.

Croquis:

Lista de coordenats

Nº coordenats
84

Zona: Conjunt: Tipus: Subconjunt:

DOCUMENTACIÓ

Planta:

Secció:

Listat de fotografies:

Descàrrega	Nº fotografia	D
4	25	SE
4	26	SE
4	27	Ze

Cotes (en m.)

	Inicial	Basal
Superior:	<input type="text" value="2432,12"/>	<input type="text" value="2432,9"/>
Inferior:	<input type="text" value="2432,07"/>	<input type="text" value="2432,5"/>

Potència màxima (en cm.)

Superfície (en m2)

Sediment:

Color:

Compactació textura:

Component principal:

Component secundari:

Materials arqueològics

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ☐ Ceràmica | ☒ Carbons |
| ☐ Lítica | ☐ Llavors |
| ☐ Metalls | ☐ Vidre |
| ☐ Fauna | ☐ Varis actuals |
| ☐ Homo | ☐ Altres |

Posició dels materials

- Horitzontal
 Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a:	<input type="text" value="CA-5A2 (excavat com a base CA-5A1)"/>	<input type="text" value="CA-4A3"/>	Cobert per:
Talla a:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Tallat per:
Reomplena a:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Reomplentat per:
Recolza en:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Se li recolza:
Equival a:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Idèntic a:

Interpretació:

- Ocupació
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Remocions recents
 Altres

Cronologia:

Mesolític: 7000-6570 calANE (KIA-29818: 7845±45 bp)

Explicació:

El subconjunt CA-5A1 consisteix en una llengua de sediment amb cendres i carbons localitzada al tram final del corredor d'accés a la Cambra 1 per la seva banda Sud. L'estrat cobreix gran part de l'ample del corredor just en el punt on enllaça amb l'espai que defineix la cambra. Per la seva franja nord-oriental penetra uns 15 cm. per sota de l'arrencament de la base del bloc de granit que delimita aquest espai. El dipòsit s'interpreta com una àrea de combustió a partir de la composició del seu sediment. L'estrat es fa visible un cop exhumat el dipòsit estèril CA-4A3, que aquí té un espessor molt reduït, de poc més de 2 cm. i consisteix només en una llengua de sorres amb llims (aquest fet pot ser resultat del fet que les cotes de l'estrat aquí són superiors a les de l'interior de la cambra i les dinàmiques de sedimentació divergents). Aquest fogar es defineix com una taca de color negre/gris fosc que recolza en un nivell de llims de color també gris però amb menor contingut de carbó. La seva planta presenta una forma relativament circular adaptada a alguns clastes que existeixen en aquest indret. El seu diàmetre ronda els 0,75 m. i cobreix una extensió de quasi 0,50 m².

La matriu de CA-5A1 és homogènia i poc compactada al llarg de l'estrat i conté prioritàriament sorres granítiques complementades per llims de textura cendrosa i carbons abundants però de dimensions reduïdes. La seva coloració oscil·la entre el negre i el gris fosc, en funció de la densitat de carbons. L'espessor de la llengua no supera en cap cas els 3 cm. A diferència del fogar de cronologia neolítica CA-3A2, en aquesta ocasió pràcticament no hi ha clastes granítics en el seu interior. No hi ha, tampoc, traces que indiquin l'elaboració d'una estructura destinada a contenir la combustió.

L'exhumació de CA-5A1 no ha proporcionat artefactes arqueològics. No obstant això, el fogar s'associa estratigràficament a quatre artefactes lítics recuperats a la cavitat, tres en la superfície de CA-5A2, la capa de llims en la que recolza directament l'àrea de combustió, i el quart a la base dels llims que cobreixen aquesta darrera (CA-4A1). Un d'aquests artefactes, un petit esclat de quars, presenta traces d'haver estat exposat al foc. Aquesta traça, junt al fet el context en què aquests objectes han estat recollits, caracteritzat per una major presència de carbons que en els estrats estèrils del Conjunt 4, porten a inferir que durant el funcionament del fogar hi va haver certa activitat de neteja o manteniment de l'àrea de combustió, amb el desplaçament d'alguns residus a l'interior de la cavitat. És probable, doncs, que l'ocupació corresponent al Conjunt 5, malgrat que és la que presenta el fogar de menors dimensions i amb un menor volum de carbons, s'estengui més enllà d'una ocupació puntual de l'abric. Una altra dada rellevant és que, si bé no és idèntic, l'emplaçament del fogar és força similar al de CA-3A2 i, en canvi, contrasta amb els d'època més recent (Conjunt 2). Això indica que la lògica de l'estructuració de l'espai de l'abric en època prehistòrica, situant la font de calor barrant una de les entrades de fred, divergeix de la reproduïda en les fases més recents d'ocupació del refugi.

La manca d'altres estructures i la poca densitat dels vestigis arqueològics dificulta obtenir més dades de les persones que protagonitzaren aquesta o aquestes ocupacions. Junt a l'existència del fogar, que permet inferir en una funcionalitat de l'indret com a hàbitat o refugi, presumiblement temporal, l'existència d'artefactes de sílex, un material al·lòcton, remet a un grup mòbil o connectat via xarxes de circulació d'objectes amb poblacions d'altres àmbits geogràfics. Addicionalment, una de les poques activitats documentades en aquesta fase d'ocupació, més enllà de la presència de les restes lítiques i del fogar, és que una de les peces fou emprada en una activitat de tractament de pell (veure infra).

La cronologia de l'estrat, i amb ella de l'ocupació humana del Conjunt 5, ha pogut ser establerta per mitjà de la datació per AMS d'un petit carbó de pi procedent del fogar. El resultat (KIA-29818) ha estat de 7845±45 bp (7000-6570 calANE). Aquesta xifra indica la presència de poblacions humanes en les zones altes pirinenques com a mínim al final del Mesolític, durant el període Preboreal. En aquesta època les condicions tèrmiques s'han atemperat ràpidament (fet coherent amb la dinàmica de sedimentació de CA-5A2 i CA-

Croquis:

Llista de coordenades

Zona: CA

Conjunt: 5

Tipus: A

Subconjunt: 2

DOCUMENTACIÓ

Planta: Plantas excavació\CA-5A2

Secció:

Listat de fotografies:

Descàrrega	Nº fotografia	D
3		13/E-1
3		14/E-1
3		15/E-1
3		16/S-1
3		34/SE
3		35/SE
3		41/N-1
3		42/N-1
3		44/N-1
4		32/S-1
4		35/Ze

Cotes (en m.)

	Inicial	Basal
Superior:	2432,02	
Inferior:	2431,89	

Potència màxima (en cm.)

5

Superfície (en m2)

0,74

Sediment: LL=SO.GA.CLA

Color: negre

Compactació textura:

Flonja

Component principal: Llims argilosos

Component secundari: Llims, sorres, graves anguloses i clastes anguloses

Materials arqueològics

- | | |
|--|--|
| ☐ Ceràmica | ☐ Carbons |
| ☒ Lítica | ☐ Llavors |
| ☐ Metalls | ☐ Vidre |
| ☐ Fauria | ☐ Varis actuals |
| ☐ Homo | ☐ Altres |

Posició dels materials

- Horitzontal
 Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a	Substrat geològic (llims grossos)	CA-4A1	Cobert per:
Talla a			Tallat per:
Reomplena a:			Reomplena per:
Recolza en:			Se li recolza:
Equival a	CA-5A1		Idèntic a:

Interpretació:

- Ocupació
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Remocions recents
 Altres

Cronologia:

Mesolític: 7000-6570 calANE (XIA-29818: 7845±45 bp)

Explicació:

El subconjunt CA-5A2 designa una capa de llims de color entre negre i gris que s'identifica a la base de CA-4A1 principalment en el sector central de la Cambra 1, on s'ha realitzat la rasa. Com a tal ocupa la pràctica totalitat de l'extensió d'aquest espai de l'excavació (0,74 m²), adaptant-se quan a morfologia a l'aflorament de grans blocs de granit que han anat aflorant conforme s'ha anat rebaixant el sediment. Ha estat en aquest nivell sedimentari on el juny de 2005 han aparegut dos petits fragments lítics coordinats (núm. 12 i 13) que han provocat la continuació de la intervenció ja esmentada. La distinció d'aquest estrat respecte CA-4A1 ha estat complicada donades les similituds entre llurs matrius i que el criteri per a diferenciar-los ha estat un canvi en la seva coloració presumiblement derivat de la major densitat de carbons i cendres que hi ha en alguns sectors de CA-5A2, però no en tots. Aquest fet ha comportat que allà on CA-5A2 no ha estat individualitzat (per no manifestar-se aquesta presència diferencial de carbons de forma tant marcada), l'exhumació del nivell corresponent a aquest període s'hagi realitzat dins del tram basal de CA-4A1.

La matriu de CA-5A2 és formada per llims, amb sorres granítiques (sovint aparegudes en bolsades fruit de la degradació d'alguns clastes granítics), graves i clastes angulosos. Tot i que inicialment es va arribar a pensar el contrari, els clastes no conformen cap estructura intencional i la seva presència deriva de la pròpia formació geològica del subsòl. El tret distintiu de l'estrat respecte l'anterior CA-4A1 és l'increment de la presència de carbons, encara que aquests no apareixen dispersos de forma homogènia en l'espai. Les seves majors densitats es situen en la franja Sud-est de la cambra, relativament a tocar de l'àrea de combustió CA-5A1. L'espessor de la capa és, allà on ha estat individualitzada, d'uns 4-5 cm.

L'estrat CA-5A2 indica l'existència a l'interior de la cavitat de les mateixes condicions de circulació hídrica i de certa suavitat tèrmica que il·lustren tant CA-4A1 (que de fet n'és la continuïtat) com una de les subcapes de CA-4A3 (concretament CA-4A3b). La diferència entre les seves matrius i la de la resta dels nivells de reblliment de la Cambra 1 marquen presumiblement oscil·lacions de la climatologia posglacial a la zona. D'altra banda, allà on s'ha identificat la superfície de CA-5A2 defineix el nivell de freqüentació de la cambra equivalent a l'àrea de combustió CA-5A1 que es situa a la part final del corredor d'accés Sud. La presència de carbons i, especialment, de fragments de sílex tallats és indicativa d'aquest fet. No obstant, ni en aquesta capa ni en la base de CA-4A1 allà on l'estrat no ha estat individualitzat s'han pogut apreciar elements que delimitessin l'espai de forma intencional o àrees d'activitat estructurades.

La cronologia de CA-5A2 ha pogut establir-se a partir de la datació d'un carbó de pi obtingut en la llengua de cendres CA-5A1, que estratigràficament li és equivalent. El resultat (KIA-29818) ha estat de 7845±45 bp (7000-6570 calANE).

L'exhumació de CA-5A2 deixa al descobert el dipòsit de llims molt fins amb graves que conforma el substrat geològic en el que recolza part de la formació de tartrera que ha donat lloc a l'abric. Abò junt a la constatació de que aquest tipus de sediment defineix també el substrat en altres abrics del Parc Nacional ha portat a interpretar-lo com una formació geològica plistocènica. Per aquesta raó l'excavació s'ha aturat en aquest moment.

Croquis:

Lista de coordenats

Nº coordenats
12
13
14

Inventari de coordenats

Núm.	X	Y	Z	Subconjunt	Tipus	Element	Data	Autor
1	101,295	99,26	2432,37	CA-1A1	L	Esclet de sílex	22/06/2005	Jordi
2	102,578	99,94	2432,26	CA-2A1	F	Os cremat i possiblement treballat	22/06/2005	Jordi
3	102,622	99,954	2432,24	CA-2A1	L + F	Fragment de lílica + Fragment de fauna cremada	22/06/2005	Jordi
4	102,5	99,954	2432,28	CA-2A1	MET	Ciau de ferro	22/06/2005	Jordi
5	103,383	99,006	2432,26	CA-2A1	L	Microesclat	22/06/2005	Jordi
6	102,489	99,887	2432,23	CA-2A4	CB	Carbó per a C14 procedent d'un fogar	24/06/2005	Oscar
7	100,544	99,322	2432,33	CA-2A2	CB	Carbó per C14 procedent d'una taca de cendres i carbó	24/06/2005	Oscar
8	102,186	99,793	2432,24	CA-2A4	L	Fragment de lílica	24/06/2005	Oscar
9	102,447	99,813	2432,21	CA-2A4	CB	Carbó per C14	24/06/2005	Oscar
10	101,572	97,022	2432,32	CA-2A3	L	Esclet de sílex procedent de la taca	25/06/2005	Oscar
11	101,58	97,037	2432,31	CA-2A3	CB	Carbó per C14 procedent de la taca	25/06/2005	Oscar
12	102,219	99,629	2432,01	CA-5A2	L	Esclet de sílex	25/06/2005	Jordi
13	102,336	99,459	2432	CA-5A2	L	Esclet de sílex	26/06/2005	Ermengol
14	102,773	99,581	2431,90	CA-5A2	CB	Carbó per C14	26/06/2005	Ermengol
83	101,33	99,11	2432,15	CA-3A2	CB	Carbó per C14. Obtingut d'una branca sota una pedra	17/10/2005	Ermengol-Jordi
84	103,453	99,018	2431,98	CA-4A1	L	Esclet de sílex amb retocs	17/10/2005	Marta

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
1	1	CA-1A1	SE-NW	Ermengol	22-07-2005	

Descripció
Imatge general de l'interior de la Cambra A abans de fer la primera neteja d'herbes.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
1	2	CA-1A1	NW-SE	Ermengol	22-07-2005	

Descripció
Detall de la superfície de l'interior de la Cambra A abans de fer la primera neteja d'herbes.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
1	3	CA-1A1	NE-SW	Ermengol	22-07-2005	

Descripció
Detall de la superfície del corredor de l'accés Sud a la Cambra A abans de fer la primera neteja d'herbes.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
1	4	CA-1A1	S-N	Ermengol	22-07-2005	

Descripció
Imatge general de l'interior de la Cambra A abans de fer la primera neteja d'herbes.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
1	5	CA-1A1	S-N	Ermengol	22-07-2005	

Descripció
Imatge general de l'interior de la Cambra A abans de fer la primera neteja d'herbes.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
1	6	CA-1A1		Ermengol	22-07-2005	

Descripció
Neteja inicial de l'estrat superficial

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
1	9	CA-2A1	SE-NW	Jordi	22-07-2005	

Descripció
Visió de la part central i occidental de la superfície del subconjunt CA - 2A1 abans d'excavar-lo. Al fons s'aprecia CA-1A1 ext i l'aliniament definit com CA-2B1.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
1	9	CA-2B1	SE-NW	Jordi	22-07-2005	

Descripció
Visió de la part central i occidental de la superfície del subconjunt CA - 2A1 abans d'excavar-lo. Al fons s'aprecia CA-1A1 ext i l'aliniament definit com CA-2B1.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
1	9	CA-1A1 ext	SE-NW	Jordi	22-07-2005	

Descripció
Visió de la part central i occidental de la superfície del subconjunt CA - 2A1 abans d'excavar-lo. Al fons s'aprecia CA-1A1 ext i l'aliniament definit com CA-2B1.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
1	10	CA-2A1	SE-NW	Jordi	22-07-2005	

Descripció

Visió de la franja oriental de la superfície del subconjunt CA - 2A1 abans d'excavar-lo. Al fons s'aprecia l'esgraió de l'obertura nord-est.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
1	11	CA-2A1	S-N	Jordi	22-07-2005	

Descripció

Visió quasi tota la superfície del subconjunt CA - 2A1 abans d'excavar-lo (queda fora de la imatge l'obertura nord-est de la Cambra 1). Al fons s'aprecia CA-1A1 ext i l'afiniament definit com CA-2B1.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
1	12	CA-2A4	S-N	Jordi	22-07-2005	

Descripció

Sostre del conjunt CA - 2A1 on s'acumulen pedres i carbons del sostre del fogar CA-2A4.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
1	12	CA-2A1	S-N	Jordi	22-07-2005	

Descripció

Sostre del conjunt CA - 2A1 on s'acumulen pedres i carbons del sostre del fogar CA-2A4.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
1	13	CA-2A1	S-N	Jordi	22-07-2005	

Descripció

Sostre del conjunt CA - 2A1 on s'acumulen pedres i carbons i que podria constituir un possible fogar.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
1	14	CA-2A1	NW-SE	Jordi	22-07-2005	

Descripció

Parament intern de l'afiniament de clastes definit com a CA-2B1, una vegada retirat el sediments de CA-2A1 que cobria la seva base. Al fons es pot veure CA-1A1 ext.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
1	14	CA-1A1 ext	NW-SE	Jordi	22-07-2005	

Descripció

Parament intern de l'afiniament de clastes definit com a CA-2B1, una vegada retirat el sediments de CA-2A1 que cobria la seva base. Al fons es pot veure CA-1A1 ext.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
1	15	CA-2A1	NW-SE	Jordi	22-07-2005	

Descripció

Parament intern de l'afiniament de clastes definit com a CA-2B1, una vegada retirat el sediments de CA-2A1 que cobria la seva base. Al fons es pot veure CA-1A1 ext.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
1	15	CA-1A1 ext	NW-SE	Jordi	22-07-2005	

Excavació arqueològica de l'Abric de l'Estany de la Coveta I (juny-setembre 2005)

UAB

Universitat Autònoma de Barcelona

Descripció

Parament intern de l'arriament de clastes definit com a CA-2B1, una vegada retirat el sediment de CA-2A1 que cobria la seva base. Al fons es pot veure CA-1A1 ext.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
1	16	CA-1B1	W-E	Bea	23-07-2005	

Descripció

Imatge de la cara externa del mur CA-1B1, que tapia l'obertura occidental de la Cambra 1.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
1	17	CA-1B1	W-E	Bea	23-07-2005	

Descripció

Imatge de la cara externa del mur CA-1B1, que tapia l'obertura occidental de la Cambra 1.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
1	18	CA-1B1	W-E	Bea	23-07-2005	

Descripció

Imatge de la cara externa del mur CA-1B1, que tapia l'obertura occidental de la Cambra 1 (amb punts georeferenciats per a dibujar-lo).

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
1	21	CA-1B1	W-E	Bea	23-07-2005	

Descripció

Imatge de l'exterior de l'abric des de l'oest, amb l'obertura tapiada que hi ha en aquest costat.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
1	22	CA-1B1	W-E	Bea	23-07-2005	

Descripció

Imatge de l'exterior de l'abric des de l'oest, amb l'obertura tapiada que hi ha en aquest costat.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
1	23	CA-2A2	SE-NW	Ermengol	23-07-2005	

Descripció

Gran part de l'interior de la Cambra 1 una vegada exhumat el subconjunt CA-2A1. S'aprecien les taques de sediment fosc de CA-2A4 i CA-2A3, així com la zona on apareixerà CA-2B1.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
1	23	CA-2A3	SE-NW	Ermengol	23-07-2005	

Descripció

Gran part de l'interior de la Cambra 1 una vegada exhumat el subconjunt CA-2A1. S'aprecien les taques de sediment fosc de CA-2A4 i CA-2A3, així com la zona on apareixerà CA-2B1.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
1	23	CA-2A4	SE-NW	Ermengol	23-07-2005	

Descripció

Gran part de l'interior de la Cambra 1 una vegada exhumat el subconjunt CA-2A1. S'aprecien les taques de sediment fosc de CA-2A4 i CA-2A3, així com la zona on apareixerà CA-2B1.

Excavació arqueològica de l'Abric de l'Estany de la Coveta I (juny-setembre 2005)

UAB

Universitat Autònoma de Barcelona

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
1	23	CA-2B1	SE-NW	Ermengol	23-07-2005	

Descripció

Gran part de l'interior de la Cambra 1 una vegada exhumat el subconjunt CA-2A1. S'aprecien les taques de sediments fosc de CA-2A4 i CA-2A3, així com la zona on apareixerà CA-2B1.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
1	24	CA-2A3	SE-NW	Ermengol	23-07-2005	

Descripció

Visió de la franja Sud de la Cambra 1 una vegada exhumat el subconjunt CA-2A1. S'aprecien les taques de sediments fosc de CA-2A4 i CA-2A3, així com la zona on apareixerà CA-2B1.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
1	24	CA-2A4	SE-NW	Ermengol	23-07-2005	

Descripció

Visió de la franja Sud de la Cambra 1 una vegada exhumat el subconjunt CA-2A1. S'aprecien les taques de sediments fosc de CA-2A4 i CA-2A3, així com la zona on apareixerà CA-2B1.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
1	24	CA-2B1	SE-NW	Ermengol	23-07-2005	

Descripció

Visió de la franja Sud de la Cambra 1 una vegada exhumat el subconjunt CA-2A1. S'aprecien les taques de sediments fosc de CA-2A4 i CA-2A3, així com la zona on apareixerà CA-2B1.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
1	25	CA-2A3	S-N	Ermengol	23-07-2005	

Descripció

Imatge de la franja oriental de la Cambra 1, amb les taques de sediments fosc que apareixen a la base de CA-2A1.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
1	25	CA-2A4	S-N	Ermengol	23-07-2005	

Descripció

Imatge de la franja oriental de la Cambra 1, amb les taques de sediments fosc que apareixen a la base de CA-2A1.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
1	26	CA-2A4	NE-SW	Ermengol	23-07-2005	

Descripció

Imatge de detall del tram del subconjunt CA-2A4 més proper al bloc que el limita al Sud. Aquí hi ha diversos clastes clavats verticalment despresos del bloc de granit, possiblement per incidència tèrmica del fogar.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
1	27	CA-2A4	E-W	Ermengol	23-07-2005	

Descripció

Imatge de més detall de la superfície del subconjunt CA-2A4. S'aprecia el carbó de grans dimensions recollit com coordenat núm. 9.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
1	28	CA-2A4	SE-NW	Ermengol	23-07-2005	

Descripció

Imatge del fogar CA-2A4.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	imatge
1	29	CA-2A2	Zenital	Ermengol	23-07-2005	

Descripció

Imatge de detall d'una de les taques de cendres, carbó i sediment fosc que conformen el subconjunt CA-2A2.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	imatge
1	30	CA-2A2	Zenital	Ermengol	23-07-2005	

Descripció

Imatge de detall d'una altra de les taques de cendres, carbó i sediment fosc que conformen el subconjunt CA-2A2.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	imatge
1	31	CA-2A3	Zenital	Ermengol	23-07-2005	

Descripció

Imatge de la taca de cendra, carbons i sediment fosc localitzada tot just a tocar del mur CA-2B1.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	imatge
1	32	CA-2B1	E-W	Ermengol	23-07-2005	

Descripció

Imatge del mur (CA-2B1) que divideix la cambra A en dos espais diferenciats, la taca de sediment fosc i cendres 2A3 i el fogar 2A4.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	imatge
1	33	CA-2A3	E-W	Ermengol	23-07-2006	

Descripció

Imatge del mur (CA-2B1) que divideix la cambra A en dos espais diferenciats, la taca de sediment fosc i cendres 2A3 i el fogar 2A4.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	imatge
1	34	CA-2A4	E-W	Ermengol	23-07-2007	

Descripció

Imatge del mur (CA-2B1) que divideix la cambra A en dos espais diferenciats, la taca de sediment fosc i cendres 2A3 i el fogar 2A4.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	imatge
2	1	CA-2A2	Zenital	Jordi	24-07-2005	

Descripció

Una de les "taques" de carbons aparegudes que conformen el subconjunt CA-2A2.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	imatge
2	2			Jordi	24-07-2006	

Descripció

Treball amb l'estació total.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	imatge
2	3	A2-1A1	SE-NW	Jordi	24-07-2005	

Descripció

Imatge general de la superfície de l'"Àmbit 2" una vegada s'ha tret la capa superficial de vegetació.

Excavació arqueològica de l'Abric de l'Estany de la Coveta I (juny-setembre 2005)

URB

Unitat de Recerca de l'Institut de Recerca

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
2	4	A2-1A1	SE-NW	Jordi	24-07-2005	

Descripció

Imatge general de la superfície de l'Àmbit 2ª una vegada s'ha tret la capa superficial de vegetació.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
2	5	A2-1A1	SE-NW	Jordi	24-07-2005	

Descripció

Imatge de detall del tram Nord de l'Àmbit 2ª amb la vegetació treta. Aquesta zona és la que contacta amb els àmbits més interiors de l'abric, on es van trobar algunes de les parts del recipient ceràmic localitzat a les prospeccions del 2004.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
2	6		S-N	Jordi	24-07-2006	

Descripció

Imatge de l'abric i la seva ubicació a la base d'una zona de tartera. S'aprecia l'accés principal a la "Cambra 1".

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
2	7		S-N	Jordi	24-07-2007	

Descripció

Imatge de l'abric i la seva ubicació a la base d'una zona de tartera. S'aprecia l'accés principal a la "Cambra 1".

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
2	8		S-N	Jordi	24-07-2008	

Descripció

Imatge de l'abric i la seva ubicació a la base d'una zona de tartera. S'aprecia l'accés principal a la "Cambra 1".

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
2	9		S-N	Jordi	24-07-2008	

Descripció

Imatge de l'abric i la seva ubicació a la base d'una zona de tartera. S'aprecia l'accés principal a la "Cambra 1".

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
2	10		S-N	Jordi	24-07-2008	

Descripció

Imatge de l'abric i la seva ubicació a la base d'una zona de tartera. S'aprecia l'accés principal a la "Cambra 1".

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
2	11		S-N	Bea	24-07-2005	

Descripció

Imatge de l'abric i la seva ubicació a la base d'una zona de tartera. S'aprecia l'accés principal a la "Cambra 1".

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
2	12		SE-NW	Bea	24-07-2005	

Descripció

Imatge de l'abric i la seva ubicació a la base d'una zona de tartera a l'oest de l'Estany de la Coveta. S'aprecia l'accés principal a la "Cambra 1".

Excavació arqueològica de l'Abric de l'Estany de la Coveta I (juny-setembre 2005)

URB

Universitat Autònoma de Barcelona

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
2	13	Entorn	N-S	Bea	24-07-2005	

Descripció

Paisatge des de l'accés Sud a l'Abric de l'Estany de la Coveta I. Al fons, el pic de Saburó.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
2	14	CA-2A4	NE-SW	Ermengol	24-07-2005	

Descripció

Imatge de la base del fogar CA-2A4 durant la seva excavació.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
2	15	CA-2A4	NE-SW	Ermengol	24-07-2005	

Descripció

Imatge de la base del fogar CA-2A4 durant la seva excavació.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
2	16	CA-2A4	E-W	Ermengol	24-07-2005	

Descripció

Imatge de la base del fogar CA-2A4 durant la seva excavació.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
2	18	CA-2A4	SW-NE	Ermengol	24-07-2005	

Descripció

Imatge de la base del fogar CA-2A4 durant la seva excavació.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
2	22	CA-2B2	SW-NE	Ermengol	24-07-2005	

Descripció

Detall de l'excavació en secció de la cubeta CA-2B2 i el sediment que la colmata (CA-2A5)

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
2	22	CA-2A5	SW-NE	Ermengol	24-07-2005	

Descripció

Detall de l'excavació en secció de la cubeta CA-2B2 i el sediment que la colmata (CA-2A5)

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
3	2	CA-2A4	SW-NE	Jordi	25-07-2005	

Descripció

Visió general de la situació i superfície de la cubeta CA-2B2 un cop buidada de sediments i de la base de CA-2A4.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
3	2	CA-2B2	SW-NE	Jordi	25-07-2005	

Descripció

Visió general de la situació i superfície de la cubeta CA-2B2 un cop buidada de sediments i de la base de CA-2A4.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
3	3	CA-2B2	Zenital	Jordi	25-07-2005	

Descripció

Imatge de detall de la cubeta CA-2B2 un cop buidada de sediments i de la base de CA-2A4.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
3	3	CA-2B2	Zenital	Jordi	25-07-2005	

Descripció

Imatge de detall de la cubeta CA-2B2 un cop buidada de sediments i de la base de CA-2A4.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
3	3	CA-2A4	Zenital	Jordi	25-07-2005	

Descripció

Imatge de detall de la cubeta CA-2B2 un cop buidada de sediments i de la base de CA-2A4.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
3	3	CA-2A4	Zenital	Jordi	25-07-2005	

Descripció

Imatge de detall de la cubeta CA-2B2 un cop buidada de sediments i de la base de CA-2A4.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
3	5	CA-2A4	Zenital	Jordi	25-07-2005	

Descripció

Imatge de detall de la cubeta CA-2B2 un cop buidada de sediments i de la base de CA-2A4.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
3	5	CA-2A4	NE-SW	Jordi	25-07-2005	

Descripció

Imatge de detall de la cubeta CA-2B2 un cop buidada de sediments i de la base de CA-2A4.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
3	5	CA-2B2	Zenital	Jordi	25-07-2005	

Descripció

Imatge de detall de la cubeta CA-2B2 un cop buidada de sediments i de la base de CA-2A4.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
3	5	CA-2B2	NE-SW	Jordi	25-07-2005	

Descripció

Imatge de detall de la cubeta CA-2B2 un cop buidada de sediments i de la base de CA-2A4.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
3	7	CA-2B2	SE-NW	Jordi	25-07-2005	

Descripció

Imatge de detall de la cubeta CA-2B2 un cop buidada de sediment i de la base de CA-2A4.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
3	7	CA-2A4	SE-NW	Jordi	25-07-2005	

Descripció

Imatge de detall de la cubeta CA-2B2 un cop buidada de sediment i de la base de CA-2A4.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
3	8	CA-2B2	SE-NW	Jordi	25-07-2005	

Descripció

Detall de la cubeta CA-2B2 un cop buidada de sediment amb l'escala situada a la cara interna del perfil.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
3	10	CA-2A2	N-S	Ermengol	25-07-2005	

Descripció

Detall del sediment fosc amb de cendres i carbons del subconjunt CA-2A2. De la mateixa es poden veure els coordenats núm. 9 i 10.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
3	11	CA-2A2	N-S	Ermengol	25-07-2005	

Descripció

Detall del sediment fosc amb de cendres i carbons del subconjunt CA-2A2. De la mateixa es poden veure els coordenats núm. 9 i 10.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
3	12	CA-2A2	Zenital	Ermengol	25-07-2005	

Descripció

Detall del sediment fosc amb de cendres i carbons del subconjunt CA-2A2. De la mateixa es poden veure els coordenats núm. 9 i 10.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
3	13	CA-5A2	E-W	Ermengol	25-07-2005	

Descripció

Detall de l'angle SE del sondeig de seguretat realitzat. En el sediment negre (CA-5A2) s'hi ha localitzat el coordenat núm. 12.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
3	14	CA-5A2	E-W	Ermengol	25-07-2005	

Descripció

Detall de l'angle SE del sondeig de seguretat realitzat. En el sediment negre (CA-5A2) s'hi ha localitzat el coordenat núm. 12.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
3	15	CA-5A2	E-W	Ermengol	25-07-2005	

Descripció

Detall de l'angle SE del sondeig de seguretat realitzat. En el sediment negre (CA-5A2) s'hi ha localitzat el coordenat núm. 12.

Excavació arqueològica de l'Abric de l'Estany de la Coveta I (juny-setembre 2005)

UAB

Universitat Autònoma de Barcelona

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
3	16	CA-5A2	S-N	Ermengol	25-07-2005	

Descripció

Perfil Sud del sondeig de seguretat realitzat. En el sediment negre (CA-5A2) s'hi ha localitzat el coordinat núm. 12. A sobre s'aprecien els nivells CA-4A3 i CA-4A1.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
3	16	CA-4A3	S-N	Ermengol	25-07-2005	

Descripció

Perfil Sud del sondeig de seguretat realitzat. En el sediment negre (CA-5A2) s'hi ha localitzat el coordinat núm. 12. A sobre s'aprecien els nivells CA-4A3 i CA-4A1.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
3	16	CA-4A1	S-N	Ermengol	25-07-2005	

Descripció

Perfil Sud del sondeig de seguretat realitzat. En el sediment negre (CA-5A2) s'hi ha localitzat el coordinat núm. 12. A sobre s'aprecien els nivells CA-4A3 i CA-4A1.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
3	17	CA-4A3	E-W	Ermengol	25-07-2005	

Descripció

Perfil Nord de la trinxera durant l'excavació de CA-4A3. S'aprecien els diferents estrats de sorres i llims que conformen el subconjunt.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
3	18	CA-4A3	SE-NW	Ermengol	25-07-2005	

Descripció

Perfil Nord de la trinxera durant l'excavació de CA-4A3. S'aprecien els diferents estrats de sorres i llims que conformen el subconjunt.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
3	19	CA-4A3	NE-SW	Ermengol	25-07-2005	

Descripció

Perfils Nord i Oest de la trinxera durant l'excavació de CA-4A3. S'aprecien els diferents estrats de sorres i llims que conformen el subconjunt.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
3	21	CA-4A3	S-N	Ermengol	25-07-2005	

Descripció

Perfil Nord de la trinxera durant l'excavació de CA-4A3. S'aprecien els diferents estrats de sorres i llims que conformen el subconjunt.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
3	26			Ermengol	25-07-2005	

Descripció

Detall del sistema de cribat recollint el sediment en grans sacs d'obra.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
3	27			Ermengol	25-07-2005	

Descripció

Detall del sistema de cribat recollint el sediment en grans sacs d'obra.

Excavació arqueològica de l'Abric de l'Estany de la Coveta I (juny-setembre 2005)

UAB

Universitat Autònoma de Barcelona

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
3	34	CA-4A3	SE-NW	Ermengol	25-07-2005	

Descripció

Imatge de la trinxera al final de la campanya del juny. S'aprecia el seu perfil Nord un cop exhumats CA-4A3 i CA-4A1. A la base s'observa CA-5A2 i al voltant de la rasa el Conjunt 2 base.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
3	34	CA-4A1	SE-NW	Ermengol	25-07-2005	

Descripció

Imatge de la trinxera al final de la campanya del juny. S'aprecia el seu perfil Nord un cop exhumats CA-4A3 i CA-4A1. A la base s'observa CA-5A2 i al voltant de la rasa el Conjunt 2 base.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
3	34	CA-5A2	SE-NW	Ermengol	25-07-2005	

Descripció

Imatge de la trinxera al final de la campanya del juny. S'aprecia el seu perfil Nord un cop exhumats CA-4A3 i CA-4A1. A la base s'observa CA-5A2 i al voltant de la rasa el Conjunt 2 base.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
3	35	CA-4A3	SE-NW	Ermengol	25-07-2005	

Descripció

Imatge de la trinxera al final de la campanya del juny. S'aprecia el seu perfil Nord un cop exhumats CA-4A3 i CA-4A1. A la base s'observa CA-5A2 i al voltant de la rasa el Conjunt 2 base.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
3	35	CA-4A1	SE-NW	Ermengol	25-07-2005	

Descripció

Imatge de la trinxera al final de la campanya del juny. S'aprecia el seu perfil Nord un cop exhumats CA-4A3 i CA-4A1. A la base s'observa CA-5A2 i al voltant de la rasa el Conjunt 2 base.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
3	35	CA-5A2	SE-NW	Ermengol	25-07-2005	

Descripció

Imatge de la trinxera al final de la campanya del juny. S'aprecia el seu perfil Nord un cop exhumats CA-4A3 i CA-4A1. A la base s'observa CA-5A2 i al voltant de la rasa el Conjunt 2 base.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
3	36	CA-4A3	E-W	Ermengol	25-07-2005	

Descripció

Imatge de la trinxera al final de la campanya del juny. S'aprecia el seu perfil Nord un cop exhumats CA-4A3 i CA-4A1. A la base s'observa CA-5A2 i al voltant de la rasa el Conjunt 2 base.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
3	36	CA-4A1	E-W	Ermengol	25-07-2005	

Descripció

Imatge de la trinxera al final de la campanya del juny. S'aprecia el seu perfil Nord un cop exhumats CA-4A3 i CA-4A1. A la base s'observa CA-5A2 i al voltant de la rasa el Conjunt 2 base.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
3	36	CA-4A1	E-W	Ermengol	25-07-2005	

Descripció

Imatge de la trinxera al final de la campanya del juny. S'aprecia el seu perfil Nord un cop exhumats CA-4A3 i CA-4A1. A la base s'observa CA-5A2 i al voltant de la rasa el Conjunt 2 base.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	imatge
3	37	Conjunt 2 base	E-W	Ermengol	25-07-2005	

Descripció

Detall del sedíment sorrenc que conforma la base estèril del Conjunt 2. A l'extrem de la dreta s'aprecia la superfície de la llengua CA-3A4.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	imatge
3	37	Conjunt 2 base	E-W	Ermengol	25-07-2005	

Descripció

Detall del sedíment sorrenc que conforma la base estèril del Conjunt 2. A l'extrem de la dreta s'aprecia la superfície de la llengua CA-3A4.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	imatge
3	38	CA-3A4	E-W	Ermengol	25-07-2005	

Descripció

Detall del sedíment sorrenc que conforma la base estèril del Conjunt 2. A l'extrem de la dreta s'aprecia la superfície de la llengua CA-3A4.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	imatge
3	41	CA-5A2	N-S	Ermengol	25-07-2005	

Descripció

Superfície de CA-5A2 a la base de la rasa.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	imatge
3	42	CA-5A2	N-S	Ermengol	25-07-2005	

Descripció

Superfície de CA-5A2 a la base de la rasa.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	imatge
3	44	CA-4A3	N-S	Ermengol	25-07-2005	

Descripció

Perfil Nord de la rasa. Mostra la seqüència estratigràfica de CA-4A3 fins l'inici de CA-5A2

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	imatge
3	44	CA-4A1	N-S	Ermengol	25-07-2005	

Descripció

Perfil Nord de la rasa. Mostra la seqüència estratigràfica de CA-4A3 fins l'inici de CA-5A2

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	imatge
3	44	CA-5A2	N-S	Ermengol	25-07-2005	

Descripció

Perfil Nord de la rasa. Mostra la seqüència estratigràfica de CA-4A3 fins l'inici de CA-5A2

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	imatge
3	46	CA-1B2	N-S	Ermengol	25-07-2005	

Descripció

Parament intern del mur.

Excavació arqueològica de l'Abric de l'Estany de la Coveta I (juny-setembre 2005)

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
3	49	CA-2A4	N-S	Ermengol	25-07-2005	

Descripció

Imatge de les exfoliacions per termoalteració en el bloc de granit en el que recolzava el fogar CA-2A4.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
3	51		N-S	Ermengol	25-07-2005	

Descripció

Detall del cobriment de l'àrea excavada a la fi de la campanya de juny.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
4	1	Cambra A	S-N	Ermengol	16-09-2005	

Descripció

Aspecte de la "Cambra 1" abans de començar la neteja del sediment abocat per a tapar l'excavació del juny.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
4	2	Cambra A	S-N	Ermengol	16-09-2005	

Descripció

Aspecte de la "Cambra 1" abans de començar la neteja del sediment abocat per a tapar l'excavació del juny.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
4	4	Conjunt 2 base	SE-NW	Jordi	16-09-2005	

Descripció

Imatge de la zona d'accés a la cova després de la seva neteja. Exposada es veu el sediment de la base del Conjunt 2.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
4	5	CA-3A2	SE-NW	Jordi	16-09-2005	

Descripció

Visió del fogar CA-3A2 i l'àrea amb carbons CA-3A3 en primer pla. Al fons CA-3A4 i entre ambdues CA-4A3.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
4	5	CA-3A3	SE-NW	Jordi	16-09-2005	

Descripció

Visió del fogar CA-3A2 i l'àrea amb carbons CA-3A3 en primer pla. Al fons CA-3A4 i entre ambdues CA-4A3.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
4	5	CA-3A4	SE-NW	Jordi	16-09-2005	

Descripció

Visió del fogar CA-3A2 i l'àrea amb carbons CA-3A3 en primer pla. Al fons CA-3A4 i entre ambdues CA-4A3.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
4	5	CA-4A3	SE-NW	Jordi	16-09-2005	

Descripció

Visió del fogar CA-3A2 i l'àrea amb carbons CA-3A3 en primer pla. Al fons CA-3A4 i entre ambdues CA-4A3.

Excavació arqueològica de l'Abric de l'Estany de la Coveta I (juny-setembre 2005)

UPB

Universitat Autònoma de Barcelona

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	imatge
4	6	CA-3A2	SE-NW	Jordi	16-09-2005	

Descripció

Imatge en planta del fogar CA-3A2 i en un segon pla CA-4A3.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	imatge
4	6	CA-4A3	SE-NW	Jordi	16-09-2005	

Descripció

Imatge en planta del fogar CA-3A2 i en un segon pla CA-4A3.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	imatge
4	7	CA-4A3	N-S	Jordi	16-09-2005	

Descripció

Imatge de l'àrea amb carbons CA-3A3. En el primer pla s'aprecia la superfície de CA-4A3.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	imatge
4	7	CA-3A3	N-S	Jordi	16-09-2005	

Descripció

Imatge de l'àrea amb carbons CA-3A3. En el primer pla s'aprecia la superfície de CA-4A3.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	imatge
4	10	CA-4A3	S-N	Jordi	17-09-2005	

Descripció

Aspecte de la superfície del subconjunt CA-4A3 amb restes de les bases de CA-3A2 i CA-3A3.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	imatge
4	10	CA-3A2	S-N	Jordi	17-09-2005	

Descripció

Aspecte de la superfície del subconjunt CA-4A3 amb restes de les bases de CA-3A2 i CA-3A3.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	imatge
4	10	CA-3A3	S-N	Jordi	17-09-2005	

Descripció

Aspecte de la superfície del subconjunt CA-4A3 amb restes de les bases de CA-3A2 i CA-3A3.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	imatge
4	12	CA-4A3	N-S	Jordi	17-09-2005	

Descripció

Superfície de l'estrat durant la seva excavació (CA-4A3b).

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	imatge
4	14	CA-4A3	W-E	Ifigenia	17-09-2005	

Excavació arqueològica de l'Abric de l'Estany de la Coveta I (juny-setembre 2005)

UIB

Universitat Autònoma de Barcelona

Descripció

Superfície de l'estrat durant la seva excavació (CA-4A3b).

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
4	15	CA-4A3	W-E	Ifigenia	17-09-2005	

Descripció

Superfície de l'estrat durant la seva excavació.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
4	16	CA-4A3	NW-SE	Jordi	17-09-2005	

Descripció

Superfície de l'estrat durant la seva excavació.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
4	17	CA-3A4	SW-NE	Jordi	17-09-2005	

Descripció

Aspecte de la superfície del subconjunt CA-3A4 al llarg del procés d'excavació. En primar pla CA-4A3.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
4	17	CA-4A3	SW-NE	Jordi	17-09-2005	

Descripció

Aspecte de la superfície del subconjunt CA-3A4 al llarg del procés d'excavació. En primar pla CA-4A3.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
4	21	CA-4A3	S-N	Ifigenia	18-09-2005	

Descripció

Visió del nivell sorrenc CA-4A3c a la franja oriental de la cambra.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
4	22	CA-4A1	E-W	Ifigenia	18-09-2005	

Descripció

Aspecte de la superfície del subconjunt CA-4A1 abans de la seva excavació.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
4	23	CA-4A1	E-W	Ermengol	18-09-2005	

Descripció

Aspecte de la superfície del subconjunt CA-4A1 abans de la seva excavació.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
4	24	CA-4A1	SE-NW	Ermengol	18-09-2005	

Descripció

Aspecte de la superfície del subconjunt CA-4A1 a la cantonada Nord-est de la cambra (vers l'accés del Nord) abans de la seva excavació.

Excavació arqueològica de l'Abric de l'Estany de la Coveta I (juny-setembre 2005)

UPB

Universitat Autònoma de Barcelona

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
4	25	CA-3A2	SE-NW	Jordi	18-09-2005	

Descripció

Detall de la superposició de Conjunt 2, CA-3A2 (tram marginal) i CA-5A1 en un petit testimoni del sector Sud-est de l'excavació.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
4	25	CA-5A1	SE-NW	Jordi	18-09-2005	

Descripció

Detall de la superposició de Conjunt 2, CA-3A2 (tram marginal) i CA-5A1 en un petit testimoni del sector Sud-est de l'excavació.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
4	26	CA-3A2	SE-NW	Jordi	18-09-2005	

Descripció

Detall de la superposició de Conjunt 2, CA-3A2 (tram marginal) i CA-5A1 en un petit testimoni del sector Sud-est de l'excavació.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
4	26	CA-5A1	SE-NW	Jordi	18-09-2005	

Descripció

Detall de la superposició de Conjunt 2, CA-3A2 (tram marginal) i CA-5A1 en un petit testimoni del sector Sud-est de l'excavació.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
4	27	CA-5A1	Zenital (N)	Jordi	19/09/2005	

Descripció

Imatge del subconjunt durant la seva excavació.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
4	28	CA-4A3	Zen	Jordi	19/09/2005	

Descripció

Conjunt de pedres localitzades al sector 2 zona Est amb marques - punts georeferenciats per dibuixar en planta.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
4	29	CA-4A1	S-N	Ifigenia	20-09-2005	

Descripció

Aspecte de la superfície del subconjunt (al seu sector Est) en el moment previ a la seva excavació.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
4	30			Ifigenia	20-09-2005	

Descripció

Treballs d'excavació.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
4	32	CA-5A2	S-N	Ermengol	20-09-2005	

Descripció

Aspecte de la superfície del subconjunt CA - 5A2 una vegada s'ha estret el subconjunt CA - 4A1 (al sector Oest).

Excavació arqueològica de l'Abric de l'Estany de la Coveta I (juny-setembre 2005)

UAB

Universitat Autònoma de Barcelona

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	imatge
4	34	CA-4A3	S-N	Ermengol	20-09-2005	

Descripció

Aspecte de la superfície del subconjunt CA - 5A2 una vegada s'ha estref el subconjunt CA - 4A1 (al sector Oest).

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	imatge
4	35	CA-5A2	Zen	Ermengol	20-09-2005	

Descripció

Detall de conjunt de castes angulars localitzats al subconjunt CA-5A2 i que han estat georeferenciats pel seu dibuix en planta.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	imatge
4	36		E-W	Jordi	20-09-2005	

Descripció

Aspecte de la superfície de l'Oest i centre de la Cambra 1 una vegada finalitzada la seva excavació.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	imatge
4	39		SE-NW	Jordi	20-09-2005	

Descripció

Aspecte de la superfície de la franja oriental de la Cambra 1 una vegada finalitzada la seva excavació.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	imatge
4	40		E-W	Jordi	20-09-2005	

Descripció

Aspecte de la superfície de la Cambra 1 una vegada finalitzada la seva excavació.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	imatge
4	41		SE-NW	Jordi	20-09-2005	

Descripció

Aspecte de la superfície de la franja oriental de la Cambra 1 una vegada finalitzada la seva excavació.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	imatge
4	42		E-W	Jordi	20-09-2005	

Descripció

Aspecte de la superfície de la Cambra 1 una vegada finalitzada la seva excavació.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	imatge
4	43		E-W	Jordi	20-09-2005	

Descripció

Aspecte de la superfície de la Cambra 1 una vegada finalitzada la seva excavació.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	imatge
4	44		NW-SE	Jordi	20-09-2005	

Descripció

Aspecte de la superfície de la franja oriental de la Cambra 1 i el corredor d'accés una vegada finalitzada la seva excavació.

Excavació arqueològica de l'Abric de l'Estany de la Coveta I (juny-setembre 2005)

URB

Universitat Autònoma de Barcelona

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
4	45		SE-NW	Ermengol	20-09-2005	

Descripció

Aspecte de la superfície de la franja meridional de la Cambra 1 una vegada finalitzada la seva excavació.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
4	46		N-S	Ermengol	20-09-2005	

Descripció

Imatge del tram més oriental del perfil Nord de la Cambra 1.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
4	47		N-S	Ermengol	20-09-2005	

Descripció

Imatge del tram més oriental del perfil Nord de la Cambra 1.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
4	48		W-E	Ermengol	20-09-2005	

Descripció

Imatge del tram més septentrional del perfil Est de la Cambra 1.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
4	49		W-E	Ermengol	20-09-2005	

Descripció

Imatge del tram més septentrional del perfil Est de la Cambra 1.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
4	50		W-E	Ermengol	20-09-2005	

Descripció

Imatge del tram més meridional del perfil Est de la Cambra 1.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
4	51		W-E	Ermengol	20-09-2005	

Descripció

Imatge del tram central del perfil Est de la Cambra 1.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
4	52		W-E	Ermengol	20-09-2005	

Descripció

Imatge del tram central-Sud del perfil Est de la Cambra 1.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
4	53		W-E	Ermengol	20-09-2005	

Descripció

Imatge del tram central-Sud del perfil Est de la Cambra 1, però amb més detall del seu sector occidental: major detall de CA-3A2 i CA-5A1.

Excavació arqueològica de l'Abric de l'Estany de la Coveta I (juny-setembre 2005)

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
4	54		W-E	Ermengol	20-09-2005	

Descripció

Imatge del tram central del perfil Est de la Cambra 1.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
4	55		W-E	Ermengol	20-09-2005	

Descripció

Imatge del tram central-Sud del perfil Est de la Cambra 1.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
4	56			Ermengol	20-09-2005	

Descripció

Imatge del tram més meridional del perfil Est de la Cambra 1.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
4	57		N-S	Ermengol	20-09-2005	

Descripció

Perfil estratigràfic a la cantonada Sud-est de la Cambra 1. S'aprecia CA-3A2.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
4	58		N-S	Ermengol	20-09-2005	

Descripció

Perfil estratigràfic a la cantonada Sud-est de la Cambra 1. S'aprecia CA-3A2.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
5	1			Ermengol	21/09/2006	

Descripció

Imatge del sector on hi havia la criba després de tornar la terra a l'interior de la Cambra 1.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
5	2			Ermengol	21/09/2006	

Descripció

Imatge del sector on hi havia la criba després de tornar la terra a l'interior de la Cambra 1.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
5	3		SE-NW	Ermengol	21/09/2006	

Descripció

Visió de la part central i occidental de la Cambra 1 amb el sediment restituit a l'àrea excavada.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autor/a	Data	Imatge
5	4		SE-NW	Ermengol	21/09/2006	

Descripció

Visió de la part central i occidental de la Cambra 1 amb el sediment restituit a l'àrea excavada.

Excavació arqueològica de l'Abric de l'Estany de la Coveta I (juny-setembre 2005)

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autoria	Data	Imatge
5	5		S-N	Ermengol	21/09/2006	

Descripció

Visió de la part franja oriental de la Cambra 1 amb el sediments restituit a l'àrea excavada.

Descàrrega	Nº fotografia	Subconjunt	Direcció	Autoria	Data	Imatge
5	6		E-W	Ermengol	21/09/2006	

Descripció

Visió de la part central i occidental de la Cambra 1 amb el sediments restituit a l'àrea excavada.

- ◆ carbó
- ▲ esclat
- ⌞ clau de ferro
- fauna

Abric de l'Estany de la Coveta 1
Conjunt CA-2A1

- ◆ carbó
- ▲ esclat
- ⊥ clau de ferro
- fauna

Abric de l'Estany de la Coveta 1
Conjunt CA-2B1

Abric de l'Estany de la Coveta 1
Conjunt CA-2A3

- ◆ carbó
- ▲ esclat
- ⌞ clau de ferro
- fauna

Abric de l'Estany de la Coveta 1
Conjunt CA-3A4

2431.938

2431.936

2431.921

2431.947

2432.109

2432.094

2431.919

2431.96

2432.042

2431.936

2431.952

2432.236

2432.033

2431.992

2432.01

2431.949

2431.96

2432.065

2431.91

2431.947

2431.967

2432.099

2431.962

2431.992

2431.893

2432.006

2431.991

2431.996

2431.888

2431.988

2431.944

2432.06

2431.913

2431.934

2431.909

2432.105

2432.034

Abric de l'Estany de la Coveta 1

Conjunt 5: fogar i materials de la fase mesolítica

- ◆ carbó
- ▲ esclat
- ┆ clau de ferro
- fauna

